

Abstract

In dieser Literaturarbeit werden theoretische Grundlagen der Aufmerksamkeits-Defizit-Hyperaktivitäts-Störung (ADHS) mit den Theorien des kompetenzorientierten sowie des offenen Unterrichts verknüpft. Zudem wird die Rolle der Schulischen Heilpädagogin bei Kindern mit ADHS sowohl im kompetenzorientierten als auch im offenen Unterricht definiert. Es soll aufgezeigt werden, welche Möglichkeiten der kompetenzorientierte und auch offene Unterricht bieten, um Kinder mit den typischen Symptomen von ADHS als Schulische Heilpädagogin optimal zu unterstützen.

Die Vernetzungen der verschiedenen Theorien zeigen, dass sowohl der kompetenzorientierte als auch der offene Unterricht viele Möglichkeiten bieten, einen optimalen Umgang mit den Symptomen von ADHS zu finden. Damit die Arbeit der Heilpädagogin gewinnbringend ist, bedarf es einer guten Kooperation mit der Klassenlehrperson.

Hinweis:

Grundsätzlich wurden in dieser Arbeit geschlechtsneutrale Personenbezeichnungen verwendet. Wenn dies nicht möglich war, wurde für gewisse Ausdrücke zu Gunsten einer besseren Lesbarkeit nur die weibliche Form benutzt. Natürlich ist immer auch das andere Geschlecht gemeint.

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung	5
1.1	Begründung der Themenwahl	6
1.2	Heilpädagogische Relevanz	7
1.3	Fragestellung	8
2	Vorgehen	9
2.1	Methodenwahl	9
2.2	Forschungsmethodisches Vorgehen	10
3	Aufmerksamkeits-Defizit-Hyperaktivitäts-Störung (ADHS)	11
3.1	Historischer Abriss	12
3.2	Definition ADHS	13
3.2.1	Klassifikation nach ICD-10	14
3.2.2	Vergleich der Klassifikationen	15
3.3	Ursachen von ADHS	15
3.4	Erscheinungsbild	16
3.5	Stärken von Kindern mit ADHS	17
3.6	Folgen für Kinder mit ADHS im Unterricht	18
3.7	Förderliche Unterrichtsbedingungen für Kinder mit ADHS	21
3.8	Übersicht wichtigste Erkenntnisse: ADHS	22
4	Kompetenzorientierter Unterricht	23
4.1	Historischer Abriss	23
4.2	Definitionen zum Bereich Kompetenzorientierter Unterricht	24
4.2.1	Bildungsstandards	24
4.2.2	HarmoS-Konkordat	24
4.2.3	Lehrplan 21	25
4.2.4	Grundkompetenzen	26
4.2.5	Kompetenz	26
4.2.6	Kompetenzraster	29
4.3	Kompetenzorientierung im Unterricht	29
4.4	Voraussetzungen für die Umsetzung kompetenzorientierten Unterrichts	31
4.4.1	Voraussetzungen auf der Ebene Lehrperson	31
4.4.2	Voraussetzungen auf der Ebene Lernende	32
4.5	Methodik und Didaktik im kompetenzorientierten Unterricht	32
4.5.1	Umgang mit der Heterogenität der Lernenden	34
4.5.2	Umsetzung des kompetenzorientierten Unterrichts	35
4.6	Aufgabenkultur im kompetenzorientierten Unterricht	36

4.7	Überfachliche Kompetenzen im kompetenzorientierten Unterricht	37
4.8	Übersicht wichtigste Erkenntnisse: Kompetenzorientierter Unterricht	38
5	Offener Unterricht	40
5.1	Historischer Abriss	40
5.2	Definition offener Unterricht.....	40
5.3	Dimensionen der Offenheit.....	41
5.4	Veränderte Rolle der Lehrperson.....	43
5.5	Veränderte Rolle der Lernenden	44
5.6	Übersicht wichtigste Erkenntnisse: Offener Unterricht.....	45
6	Berufsbild der Schulischen Heilpädagogik.....	46
6.1	Grundauftrag von Schulischen Heilpädagoginnen	46
6.2	Aufgabenfelder und Kernaufgaben im Überblick.....	47
6.3	Übersicht wichtigste Erkenntnisse: Berufsbild Schulische Heilpädagogik	50
7	Synthese.....	50
7.1	ADHS und kompetenzorientierter Unterricht	51
7.2	ADHS und offener Unterricht	55
7.3	Kompetenzorientierter und offener Unterricht	59
7.4	Aufgaben der Schulischen Heilpädagogin im Kontext von ADHS, kompetenzorientiertem und offenem Unterricht	62
7.5	Aufgaben der Schulischen Heilpädagogin mit ADHS betroffenen Kindern im Kontext des kompetenzorientierten und offenen Unterrichts	70
8	Beantwortung der Fragestellungen	74
8.1	Beantwortung der Hauptfragestellung 1	74
8.2	Beantwortung der Hauptfragestellung 2	79
8.3	Schlussfolgerungen für den Schulalltag.....	83
9	Reflexion.....	86
9.1	Arbeitsprozess.....	86
9.2	Forschungsmethodisches Vorgehen	87
9.3	Persönlicher Lerngewinn.....	87
9.4	Ausblick auf Entwicklungsoptionen und zukünftige Forschungen.....	88
10	Verzeichnisse	89
10.1	Literaturverzeichnis	89
10.2	Abbildungsverzeichnis	95
10.3	Tabellenverzeichnis	95
10.4	Glossar	96

11 Materialien	97
11.1 Forschungskriterien für hyperkinetische Störungen gemäss ICD-10.....	97
11.2 Kompetenzraster für Lehrpersonen	99
12 Selbständigkeitserklärung.....	101

1 Einleitung

ADHS - die sogenannte *Aufmerksamkeits-Defizit-Hyperaktivitäts-Störung* - scheint nach wie vor eine sehr aktuelle Thematik zu sein. In den Medien sind immer wieder zahlreiche Berichte, Dokumentationen und Meinungsäusserungen zu diesem Thema zu finden. Gerade im Zusammenhang mit ADHS wird auch die Ritalinabgabe immer wieder sehr kontrovers diskutiert. Folgende Beispiele von Zeitungsartikeln zum Thema ADHS und Ritalin zeigen die Aktualität der Thematik auf:

„**Kampf dem Ritalin-Missbrauch**“ (Nowotny, 2013).
 „**Die Ursachen von ADHS sind immer biologischer Natur**“ (Meili, 2008).
 „**Züricher Studie: Zappelphilipp-Syndrom bei Erwachsenen häufiger als vermutet**“ (SDA, 2014).
 „**Spezielle Diät hilft bei Zappelphilipp-Syndrom**“ (Niederer, 2011).
 „**Politik will wissen, wie viele Menschen Ritalin erhalten**“ (Unternährer, 2013).
 „**Rituale statt Ritalin**“ (Lühe, 2012).

Lehrpersonen sind tatsächlich mit immer mehr Lernenden konfrontiert, bei welchen eine ADHS diagnostiziert worden ist. In internationalen Untersuchungen wird davon ausgegangen, dass 3 - 10% der Kinder und Jugendlichen von einer ADHS betroffen sind (Steinhausen, Rothenberger & Döpfner, 2010, S.37). Da diese Kinder oft Verhaltensauffälligkeiten zeigen, indem sie beispielsweise unruhig und unkonzentriert sind und entsprechend den Unterricht stören, ist der Umgang mit solchen Lernenden für viele Lehrpersonen und Schulischen Heilpädagoginnen nicht einfach und immer wieder eine grosse Herausforderung. Es stellen sich für Lehrkräfte Fragen wie zum Beispiel: „Wie kann ich mit Kindern, die Symptome einer ADHS zeigen, im Unterricht umgehen? Welche Hilfestellungen eignen sich? Wie sieht eine optimale Förderung für Kinder mit ADHS im Unterricht aus? Muss eine ADHS mit Ritalin behandelt werden?“

Dementsprechend gross scheint der Wunsch nach Informationen über die Aufmerksamkeits-Defizit-Hyperaktivitäts-Störung zu sein und wie ein erfolgreicher Umgang damit im Unterricht aussehen kann. In dieser Arbeit wird jedoch nicht die Frage „Ritalin – ja oder nein?“ diskutiert. Vielmehr wird die Thematik von ADHS in den Kontext des kompetenzorientierten und offenen Unterrichts gestellt. Gerade im Zusammenhang mit dem Lehrplan 21 ist der kompetenzorientierte Unterricht eine sehr zentrale Thematik, welche auch oft sehr kontrovers diskutiert wird. Dies zeigt beispielsweise der Artikel „*Das Volk soll den Lehrplan 21 kippen*“ der *Neuen Züricher Zeitung* (vgl. Gerny, Aschwanden und Krummenacher, 2014). Ein Blick in die Medien zeigt somit, dass der kompetenzorientierte Unterricht sowohl in der Bildungspolitik als auch in pädagogischen Kreisen kritisch diskutiert wird.

Lehrpersonen sind auf der Suche nach Unterrichtsformen, welche der zunehmenden Heterogenität in ihren Klassen gerecht werden. Offener Unterricht ist eine mögliche Antwort, um auf die Verschiedenheit der Lernenden einzugehen, denn er hat die Mit- und Selbstbestimmung der Lernen-

den zum Ziel. Im offenen Unterricht haben die Lernenden die Gelegenheit, gemäss ihren individuellen Lernvoraussetzungen und Interessen zu lernen. Dadurch, dass sich die Lernenden mit unterschiedlichen Aufgabenstellungen auseinandersetzen, wird Heterogenität zur Normalität des Schulalltags. Es scheint somit, dass offene Unterrichtsformen gerade für Kinder mit ADHS eine mögliche Strategie im Umgang mit ihren Schwierigkeiten sein können.

Als weiterer Aspekt wird die Rolle der Schulischen Heilpädagogin (kurz SHP) mit den drei erwähnten Themenfeldern in einen Zusammenhang gebracht. Es gilt als erstes das Berufsbild der SHP zu klären, da gerade in diesem Bereich zwischen Klassenlehrperson und Heilpädagogin Uneinigkeiten im Grundauftrag vorhanden sind. Im Austausch mit anderen Lehrpersonen konnte in Erfahrung gebracht werden, dass gerade die Arbeit mit Kindern mit ADHS von Klassenlehrpersonen als belastend erlebt werden. Daher stellt sich die Frage, wie mögliche Unterstützungsangebote seitens der Schulischen Heilpädagogin für Kinder mit ADHS im kompetenzorientierten und offenen Unterricht aussehen können.

1.1 Begründung der Themenwahl

Es existieren bereits einige wissenschaftliche Arbeiten zu förderlichen Unterrichtsbedingungen bei Schulkindern mit einer ADHS. Beispielweise wurde diese Thematik in einer Studie mit dem Titel *Förderliche Unterrichtsbedingungen für Schulkinder mit einer ADHS* an der Hochschule für Heilpädagogik Zürich von Gyseler & Seewald (2011) untersucht. Ziel der Studie war es, Grundlagen für die Ausarbeitung optimaler Lernanforderungen für Schülerinnen und Schüler mit einer ADHS bereitzustellen (vgl. ebd.). Des Weiteren wurde von den Studierenden Bareiss und Räss zur eben erwähnten Studie im Rahmen einer Masterthese ein Vertiefungsprojekt mit dem Titel *Vertiefungsprojekt zur Studie der Hochschule für Heilpädagogik Zürich über förderliche Unterrichtsbedingungen für Kinder mit einer ADHS* verfasst (vgl. Bareiss & Räss, 2011). Ebenfalls wurde von der Studentin Deborah Schweizer im Jahr 2011 eine Masterarbeit mit dem Titel *ADHS bei Jugendlichen – Was tun? Förderliche Unterrichtsbedingungen* geschrieben.

In der vorliegenden Masterarbeit wird daher nicht abermals nach allgemeinen förderlichen Unterrichtsbedingungen für Kinder mit einer ADHS geforscht, sondern die Thematik der ADHS wird mit kompetenzorientiertem Unterricht sowie offenem Unterricht in einen Zusammenhang gebracht. Zudem werden die Aufgaben der Schulischen Heilpädagoginnen in den erwähnten Themenfeldern herausgearbeitet und analysiert. Diese Themenverknüpfung scheint ein hohes Innovationspotenzial zu haben, da wir in der Literatur keine derartigen Untersuchungen, gerade im Zusammenhang mit kompetenzorientiertem Unterricht, gefunden haben. Kommt hinzu, dass es sich bei den erwähnten Arbeiten von Gyseler und Seewald sowie Bareiss und Räss um empirische Untersuchungen handelt. Bei dieser Arbeit hingegen handelt es sich um eine Literaturliteraturarbeit und somit um eine rein theoretische Auseinandersetzung mit der Thematik.

Ein weiteres Argument für die Wahl dieses Themas beziehungsweise dieser Themenverknüpfung liegt darin, dass es sich um eine sehr aktuelle Frage in der Bildungslandschaft handelt. Wie bereits

dargelegt, spielt gerade der kompetenzorientierte Unterricht eine aktuelle und wichtige Rolle in der Bildungslandschaft. Im Rahmen der Einführung des Lehrplans 21 ist es zentral, dass jede Lehrperson weiss, was kompetenzorientierter Unterricht ist und wie dieser in der Praxis umgesetzt werden kann. Die Verknüpfung mit der Thematik der ADHS scheint dabei besonders spannend zu sein, da viele Lehrpersonen und Schulische Heilpädagoginnen mit Kindern, welche entweder Symptome von ADHS zeigen oder eine solche Diagnose haben, arbeiteten oder arbeiten werden. Gerade der kompetenzorientierte Unterricht kann hier Möglichkeiten aufzeigen, wie mit diesen Symptomen umgegangen werden kann. Anhand des offenen Unterrichts sollen mögliche didaktische Umsetzungsmöglichkeiten aufgezeigt werden, wie Kinder, welche von einer ADHS betroffen sind, in diesem integriert werden können.

Da die Autorinnen als Schulische Heilpädagoginnen arbeiten, ist es zentral, dass deren Grundauftrag und Aufgabenfelder als Schulische Heilpädagoginnen definiert werden. Dies scheint von Wichtigkeit zu sein, denn in verschiedensten Diskussionen mit Kommilitoninnen und Kommilitonen sowie mit Personen aus dem Lehrerkollegium wurde deutlich, dass die Rolle der Schulischen Heilpädagogin je nach Kanton, Gemeinde und Arbeitsort sehr unterschiedlich definiert beziehungsweise in der Praxis umgesetzt wird. In dieser Arbeit wird auf die Aufgabenfelder der Schulischen Heilpädagogin im Hinblick auf die Themenfelder von ADHS, kompetenzorientiertem und offenem Unterricht eingegangen.

1.2 Heilpädagogische Relevanz

Wie bereits mehrmals dargelegt wurde, ist die Thematik der ADHS ein zentrales Thema in der Schule. Gerade als schulische Heilpädagoginnen werden wir damit immer wieder konfrontiert und nicht selten um hilfreiche Unterstützungsmassnahmen und Strategien im Umgang mit den betroffenen Kindern gebeten. Als Schulische Heilpädagogin ist es zudem wichtig, sich mit zentralen und aktuellen Bildungsfragen auseinanderzusetzen. Der kompetenzorientierte Unterricht, welcher eine zentrale Rolle im Lehrplan 21 spielt, stellt dabei ein Element dar, mit welchem sich gerade auch Schulische Heilpädagoginnen auseinandersetzen sollten, um beispielsweise Lehrpersonen kompetent beraten zu können.

Der offene Unterricht ist ebenfalls ein Themenbereich, welcher ein sehr wichtiger Bestandteil unseres Berufsalltags darstellt. Es gilt, diesen theoretisch aufzuarbeiten und in einen Zusammenhang mit kompetenzorientiertem Unterricht und ADHS zu bringen.

Grundsätzlich kann festgehalten werden, dass in der heilpädagogischen Arbeit immer wieder aufs Neue versucht wird, die Schülerinnen und Schüler beim Lernen zu begleiten, sie zu fördern und ihnen Freude am „lebenslangen Lernen“ zu ermöglichen. Dabei spielen ADHS, kompetenzorientierter Unterricht und der offene Unterricht eine zentrale Rolle, die es genauer zu untersuchen gilt.

1.3 Fragestellung

Die Darlegungen machen deutlich, dass mit einer hohen Wahrscheinlichkeit fast jede Lehrperson bereits Kinder mit ADHS im Unterricht hatte oder einmal haben wird. Gemäss Steinhausen et al. lassen sich Prävalenzraten im Schulalter zwischen 3.4 und 17.8% ermitteln (vgl. 2010, S. 31). Mit der Einführung des Lehrplans 21 in den nächsten Jahren rückt der kompetenzorientierte Unterricht ins Zentrum des Unterrichtsalltags und ist daher für alle Lehrerinnen und Lehrer von Bedeutung. Ziel dieser Arbeit ist es, theoretisch aufzuzeigen, welche Chancen und Möglichkeiten der kompetenzorientierte und der offene Unterricht bieten, um einen optimalen Umgang mit den häufigen Symptomen von ADHS zu finden. Der zweite Schwerpunkt dieser Arbeit liegt auf den möglichen Unterstützungsangeboten seitens der Schulischen Heilpädagogin für Kinder mit ADHS im Kontext von kompetenzorientiertem und offenem Unterricht. Mit Hilfe von Unterfragen werden die eben erwähnten Hauptfragestellungen genauer untersucht. Daraus ergeben sich folgende Hauptfragestellungen mit Unterfragen:

Hauptfragestellung 1

Welche Möglichkeiten und Chancen bieten der kompetenzorientierte und der offene Unterricht, um einen optimalen Umgang mit den häufigen Symptomen von ADHS zu finden?

- a) *Welche Kriterien definieren kompetenzorientierten Unterricht und wie sieht dessen Umsetzung aus?*
- b) *Welche Kriterien definieren offenen Unterricht und wie sieht dessen Umsetzung aus?*
- c) *Welche Zusammenhänge bestehen zwischen kompetenzorientiertem und offenem Unterricht?*
- d) *Welche häufigen Symptome hat ADHS und wie zeigen sich diese im Unterricht?*
- e) *Welche förderlichen Unterrichtsbedingungen für Kinder mit ADHS sind bekannt?*

Hauptfragestellung 2

Inwiefern kann eine Schulische Heilpädagogin Lernende mit ADHS im kompetenzorientierten und offenen Unterricht unterstützen?

- a) *Welche allgemeinen Aufgaben hat eine Schulische Heilpädagogin?*
- b) *Welche Aufgaben hat die Schulische Heilpädagogin im kompetenzorientierten und offenen?*

2 Vorgehen

Die vorliegende Arbeit ist eine Literaturlarbeit. In den folgenden Unterkapiteln wird in einem ersten Schritt die Methodenwahl begründet. Anschliessend wird das forschungsmethodische Vorgehen der Arbeit erläutert.

2.1 Methodenwahl

Wie gerade erwähnt, handelt es sich bei der vorliegenden Arbeit um eine Literaturlarbeit. Eine Literaturlarbeit befasst sich mit wissenschaftlicher Literatur zu einem bestimmten Thema (Dahinden, Sturzenegger & Neuronl, 2006, S.138). Bei einer Literaturlarbeit handelt es sich um eine wissenschaftlich theoretische Abhandlung und keine genau definierte Methode. Sie umfasst eine kritische Würdigung bestehender Literatur. Es ist somit nicht eine empirische Forschung mit Datengewinnung im Feld (vgl. Audeoud, 2010).

Eine Literaturlarbeit zur dargelegten Thematik eignet sich, da bereits eine Vielzahl an Literatur zum Thema vorliegt. Aus den Themen lassen sich neue beziehungsweise wenig bearbeitete Fragestellungen ableiten. Es bietet sich zudem die Zusammenführung der erwähnten Themen an, da diese Kombination in dieser Form von uns noch nirgends in der Literatur gefunden wurde. Eine empirische Untersuchung wäre wahrscheinlich eher schwierig, da der kompetenzorientierte Unterricht noch kaum in der Praxis umgesetzt wird und es daher schwierig wäre, geeignete Personen für eine empirische Untersuchung zu finden.

Als Gütekriterien für eine Literaturlarbeit gelten Objektivität, Vollständigkeit, Eindeutigkeit und korrekte Argumentation (vgl. Audeoud, 2010). Daher wurde für diese Literaturlarbeit in unterschiedlichen Arten von Quellen wie Büchern, Internet, Zeitschriften und Zeitungsartikeln recherchiert, um diese Gütekriterien möglichst gut zu erfüllen. Der Anspruch auf eine korrekte, logische Argumentation ist nicht zu unterschätzen.

Zum Thema ADHS ist eine Unmenge an Literatur vorhanden. Aus diesem Grund musste eine klare Eingrenzung der Wahl der Literatur gemacht werden. Dabei wurde darauf geachtet, dass die Literatur möglichst aktuell ist. Ausserdem wurde ein Augenmerk darauf gelegt, keine Ratgeberliteratur sondern nur Fachliteratur von namhaften Autoren, wie beispielsweise Manfred Döpfner oder Hans-Christoph Steinhausen, zu verwenden.

Bei der Theorie zum kompetenzorientierten Unterricht war die Literaturrecherche ziemlich herausfordernd, da im Gegensatz zur ADHS-Thematik noch eher wenig Fachliteratur auf dem Markt vorhanden ist. Wichtige Autoren sind hier beispielsweise Lersch und Schreder.

Bei der Literatur, welche zur Theorie zum offenen Unterricht miteinbezogen wurde, wurden auch ältere Werke verwendet. Teilweise handelt es sich um Erstausgaben aus den 1980er Jahren, welche aber in den vergangenen Jahren überarbeitet wurden. Gründe dafür liegen darin, dass die Unterrichtsmethoden, welche heute bekannt sind, sich in den letzten zwanzig Jahren nicht grundlegend verändert haben, sondern sich nur den bildungspolitischen und gesellschaftlichen Bedin-

gungen angepasst haben. Aus diesem Grund hat diese ältere Literatur auch heute noch ihre Wichtigkeit.

Die theoretischen Grundlagen zum Berufsbild der Schulischen Heilpädagogik bildet die Broschüre der Interkantonalen Hochschule für Heilpädagogik Zürich (HfH) (vgl. Steppacher, 2014). Dies scheint eine sinnvolle Wahl zu sein, da die Autorinnen an der HfH Zürich ihr Studium absolvieren und ihr heilpädagogisches Wissen und Verständnis darauf basiert.

2.2 Forschungsmethodisches Vorgehen

In diesem Unterkapitel wird das forschungsmethodische Vorgehen erläutert. Das Vorgehen dieser Arbeit lehnt sich an die Theorie der sieben Arbeitsschritte von Dahinden et al. (2006) an. Die erwähnten sieben Arbeitsschritte werden nach Dahinden et al. (2006) chronologisch in folgender Reihenfolge durchlaufen:

1. Zusammentragen	4. Exzerpieren	7. Bewerten
2. Vergleichen	5. Analysieren	
3. Kontrastieren	6. In Bezug zueinander setzen	

Die folgende Tabelle 1 zeigt den Aufbau und das Vorgehen dieser Arbeit auf. Die sieben Arbeitsschritte von Dahinden et al. (2006) wurden dabei in weiten Teilen übernommen beziehungsweise wurden einige Arbeitsschritte zusammengefasst und auf unsere Arbeit angepasst.

Tabelle 1: Vorgehen angelehnt an Dahinden et al. (2006)

Hauptfragestellungen	<p>Folgende übergeordnete Hauptfragestellungen stehen bei allen Arbeitsschritten im Zentrum:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Welche Möglichkeiten und Chancen bieten der kompetenzorientierte und der offene Unterricht, um einen optimalen Umgang mit den häufigen Symptomen von ADHS zu finden? 2. Inwiefern kann eine Schulische Heilpädagogin Lernende mit ADHS im kompetenzorientierten und offenen Unterricht unterstützen?
Zusammentragen	<p>Zu Beginn stehen eine Vielzahl an Autoren und Quellen zur Verfügung. Diese Arbeit umfasst Theorie zu ADHS, kompetenzorientiertem Unterricht, offenem Unterricht und der Rolle der SHP. Diese Theorien werden gelesen und zusammengetragen.</p>

Vergleichen	In einem nächsten Schritt gilt es, diese Literatur zu vergleichen und darauf zu überprüfen, inwiefern die Texte zur Beantwortung der Fragestellung hilfreich sind.
Kontrastieren und Exzerpieren	Anschliessend werden die wichtigsten Inhalte kontrastiert und exzerpiert. „Unter exzerpieren versteht man das Herausfiltern und Aufbewahren von relevanten Informationen“ (Baade, Gertel & Schlottermann, 2005, S.91). Am Ende der Kapitel zu ADHS, kompetenzorientiertem Unterricht, offenem Unterricht und dem Berufsbild der SHP ¹ werden die wichtigsten Inhalte und Erkenntnisse festgehalten, indem die wichtigsten Erkenntnisse stichwortartig exzerpiert und in der Analyse weiter verwendet werden. Diese Zwischenfazite sollen zur Beantwortung der Fragestellungen eine Hilfe sein, indem sie die zentralen Inhalte übersichtlich zusammenfassen.
Analysieren und in Bezug zueinander setzen	Im Kapitel Synthese findet die Analyse statt, indem zentrale Erkenntnisse der jeweiligen Theorien miteinander in Bezug gebracht werden. Dabei werden die Theorien einander gegenübergestellt, verglichen und vernetzt. An diesem Punkt entsteht das Produkt dieser Arbeit, welches auch die eigentliche Denkleistung der Autorinnen darstellt.
Bewerten: Beantwortung der Fragestellung	Mit Hilfe dieser neuen Bezüge und Erkenntnisse werden die Fragestellungen mit den Unterfragen beantwortet. Zum Schluss wird in Kapitel 9 der Arbeitsprozess, das forschungsmethodische Vorgehen und der persönliche Lerngewinn reflektiert. Ein Ausblick auf mögliche Entwicklungsoptionen und zukünftige Forschungen runden die gesamte Arbeit ab.

Dieses Vorgehen verfolgt die Absicht, einen Zusammenhang zwischen Wissenschaft und Praxis erkennbar und für die eigene Arbeit nutzbar zu machen.

3 Aufmerksamkeits-Defizit-Hyperaktivitäts-Störung (ADHS)

In diesem Kapitel wird auf die Grundlagen der Aufmerksamkeits-Defizit-Hyperaktivitäts-Störung eingegangen. Es folgt zuerst ein historischer Abriss, danach wird die ADHS definiert und klassifiziert. Weiter werden die Ursachen und das Erscheinungsbild von der ADHS beschrieben. Anschliessend werden Stärken von Kindern mit ADHS thematisiert und welche Folgen es für Kinder mit ADHS im Unterricht geben kann. Danach wird dargelegt, welche förderlichen Unterrichtsbedin-

¹ In Tabellen wird die Bezeichnung Schulische Heilpädagogin / Schulischer Heilpädagoge mit SHP abgekürzt.

gungen für Kinder mit ADHS existieren. Den Abschluss bildet eine Übersicht der wichtigsten Erkenntnisse zur ADHS.

3.1 Historischer Abriss

ADHS ist in den letzten Jahrzehnten ein populärer Begriff geworden. Das hat aber nicht damit zu tun, dass ADHS eine neue Entdeckung ist, sondern damit, dass die neuen Medien einen besseren Informationsfluss gewähren und natürlich auch, dass ADHS immer besser untersucht ist (vgl. Steinhausen et al., 2010, S.9).

ADHS-ähnliche Symptome wie allgemeine motorische Unruhe, mangelnde Impulskontrolle und Unaufmerksamkeit wurden bei Kindern schon vor Jahrhunderten beobachtet. Im geschichtlichen Verlauf der Diagnostik und Klassifikation kinderpsychiatrischer Störungen tauchen aber die Bezeichnungen Aufmerksamkeits-Defizit-Hyperaktivitäts-Störung (ADHS) und Hyperkinetische Störung (HKS) erst spät auf – in Europa aber noch früher als in amerikanischer Fachliteratur. In der letzten Ausgabe des klassischen amerikanischen Lehrbuchs für Kinderpsychiatrie im Jahre 1957 gab es keine eigene diagnostische Bezeichnung für die Störung, die heute als ADHS oder HKS bezeichnet wird. In Europa aber tauchte die Bezeichnung hyperkinetische Störung im Lehrbuch zur allgemeinen Psychiatrie von Hoff im Jahre 1956 auf. Bereits 1932 haben Kramer und Pollnow eine empirische Arbeit zur „Hyperkinetischen Erkrankung im Kindesalter“ publiziert. Bezüglich Ursachen einer Hyperaktivitätsstörung war in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts die Meinung verbreitet, dass diese mit einer Hirnschädigung im Zusammenhang stand. Beweise für diese Annahme gab es damals nicht, einzig der indirekte Hinweis für das Vorliegen einer „subtilen hirnerkranklichen Störung“, da Bradley 1937 erfolgreich Stimulanzen einsetzte und Panizzon 1954 Methylphenidat entwickelte, welches auch heute noch das Standardmedikament bei ADHS ist. Ende der 1950er Jahre entwickelte sich die Bezeichnung „Minimale Cerebrale Dysfunktion – MCD“. Man ging nun davon aus, dass nicht ein rein pathologisch anatomischer Befund nötig ist, sondern dass auch psychologische Betrachtungen miteinbezogen werden mussten. Konkret konnten auch Erziehungsdefizite eine Ursache für Hyperaktivitätsstörungen sein. Aber auch das Konzept MCD konnte sich nicht durchsetzen. In den 1960er Jahren entwickelten sich in den USA und in Europa unterschiedliche Betrachtungsweisen. In Europa wurde nach wie vor davon ausgegangen, dass eine Hirnschädigung vorliege, in Nordamerika hingegen, dass nicht unbedingt sichtbare Zeichen einer Hirnschädigung vorliegen müssen. Diese unterschiedlichen Betrachtungsweisen sind noch heute in den Klassifikationssystemen ICD-10 und DSM-IV erkennbar (vgl. Neumärkter & Rothenberger, 2010, S.11ff).

In den 1970er-Jahren begann die Wissenschaft sich verstärkt mit der Aufmerksamkeits-Defizit-Hyperaktivitäts-Störung auseinander zu setzen. Auch wurde erstmals die gesellschaftliche Entwicklung miteinbezogen. So führte man das hyperkinetische Verhalten auf belastende Umweltfaktoren zurück. Zudem entwickelte sich eine Bewegung, welche die Hyperaktivitätsstörung haupt-

sächlich auf allergische Reaktionen und Nahrungsmittelunverträglichkeiten zurückführen wollte (vgl. ebd., S.14).

In den 1980er-Jahren wurde die Hyperaktivitätsstörung mit erblichen Faktoren in Verbindung gebracht. Ausserdem ging man nun stark von einer psychosozialen Beeinträchtigung aus, was zur Folge hatte, dass nicht nur medikamentös behandelt wurde, sondern auch multimodal (vgl. ebd., S.14).

In den 1990er-Jahren wurde der Fokus der Forschung sehr intensiv auf die motorische Unruhe und die Aufmerksamkeitsdefizite gelegt. Vertiefter wurde die Genetik und die Neurobiologie ergründet. Auch wurden in diesen Jahren viele Untersuchungen gemacht, welche die verschiedenen Behandlungsmethoden, vor allem in der Pharmakotherapie, überprüften (vgl. ebd., S.11ff).

ADHS wird also seit mehr als hundert Jahren untersucht, und es wird weiterhin Gegenstand der Forschung sein, gerade weil es die Bereiche Medizin, Psychologie, Pädagogik, Pathologie, Soziologie und sogar Politik berührt.

3.2 Definition ADHS

Wie bereits erwähnt, steht ADHS für die *Aufmerksamkeits-Defizit-Hyperaktivitäts-Störung*. Es ist ein psychiatrisches Syndrom, welches sich durch die Kernsymptome Hyperaktivität, Aufmerksamkeitsstörung und Impulsivität auszeichnet. Je nach Klassifikationsschema wird von ADHS oder Hyperkinetischer Störung gesprochen (vgl. Steinhausen, 2010, S. 17).

Über längere Zeit hat der Begriff „Hyperkinetisches Syndrom“ grosse Verbreitung gefunden. Das hyperkinetische Syndrom war die Bezeichnung aus dem ICD-9. Ab der Ausgabe der *International Classification of Diseases* (ICD-10) wurde der Begriff Hyperkinetische Störung verwendet. Der Begriff ADHS hat sich unter dem Einfluss des Klassifikationssystem DSM (Diagnostic and Statistical Manuals) in Nordamerika und langfristig auch in Europa etabliert. Im DSM orientiert sich der Begriff stärker an den Verhaltensmerkmalen als im ICD-10. Für die Krankenversicherer ist die ICD-10 verbindlich, aber die Bezeichnung ADHS ist allgegenwärtiger als die Bezeichnung HKS (vgl. ebd., S.17.)

Im Zusammenhang mit ADHS wird häufig auch der Begriff ADS gebraucht. Eine unter dem Einfluss des DSM realisierte Forschung hat die Schlussfolgerung gezogen, dass ein ADS eine eigenständige kinderpsychiatrische Diagnose ist und kein Subtyp des ADHS. Trotzdem macht das DSM eine Aufteilung in Subtypen mit einem unaufmerksamen, einem vorwiegend hyperaktiv-impulsiven und einem Mischtypen. Das ICD-10 hat den Begriff ADS (Aufmerksamkeits-Defizit-Störung) nicht eigentlich übernommen. Im Vergleich zum DSM entspricht die ICD-10-Diagnose der einfachen Aktivitäts- und Aufmerksamkeitsstörung dem Mischtyp der Aufmerksamkeitsdefizit-/ Hyperaktivitätsstörung des DSM-IV. Bei einem ADS liegen Schwierigkeiten der fokussierten und selektiven Aufmerksamkeit vor, ohne dass Probleme der Enthemmung fehlen (vgl. ebd., S. 21).

In dieser Arbeit wird nur auf die *Aufmerksamkeits-Defizit-Hyperaktivitäts-Störung* eingegangen. Wird ADHS erwähnt, ist der Begriff der HKS (Hyperkinetische Störung) miteingeschlossen. Auf Unterschiede wird im nächsten Kapitel eingegangen.

3.2.1 Klassifikation nach ICD-10

Steinhausen charakterisiert die Hyperkinetische Störung gemäss ICD-10 durch folgende Merkmale (2010, S.17):

- früher Beginn
- Kombination von überaktivem, wenig moduliertem Verhalten mit deutlicher Unaufmerksamkeit und Mangel an Ausdauer bei Aufgabenstellungen
- Impulsivität
- Unabhängigkeit dieser Verhaltenscharakteristika von spezifischen Situationen
- Beständigkeit über längere Zeit

Gemäss ICD-10 gehören Unaufmerksamkeit, Überaktivität, Impulsivität, Beginn der Störung vor dem siebten Lebensjahr und der Grad der Symptomausprägung zu den Forschungskriterien für hyperkinetische Störungen. Eine detaillierte Liste der Forschungskriterien befindet sich im Anhang in Kapitel 11.1 Wie sich diese Kriterien im Detail zeigen, wird im Kapitel 3.4 Erscheinungsbild genauer beschrieben.

Neben den genannten Forschungskriterien werden für HKS / ADHS auch die Kriterien Dauer, Alter bei Beginn, Persistenz, Beeinträchtigung, Diskrepanz und Ausschluss als unabdingbare Zusatzmerkmale definiert. Der Grund für diese Zusatzkriterien ist die Vermeidung von falschen Diagnosen. So können isoliert und passager auftretende Symptome nicht verwechselt werden (vgl. Steinhausen, 2010, S. 22). In untenstehender Tabelle 2 werden die Zusatzsymptome genauer beschrieben.

Tabelle 2: Zusätzliche diagnostische Kriterien für HKS/ADHS in ICD-10 und DSM-IV

Dauer	Die Symptomkriterien müssen für die letzten sechs Monate erfüllt worden sein.
Alter bei Beginn	Einige Symptome müssen vor dem Alter von sieben Jahren vorgelegen haben.
Persistenz	Beeinträchtigungen durch die Symptome zeigen sich in zwei oder mehr Bereichen (Schule, zu Hause, usw.).
Beeinträchtigung	Symptome müssen zu einer signifikanten Beeinträchtigung geführt haben (sozial, schulisch).
Diskrepanz	Symptome sind deutlich stärker als bei Kindern mit gleichem Alter, Entwicklungsstand und gleicher Intelligenz.
Ausschluss	Die Symptome sind nicht auf eine andere seelische Erkrankung zurückzuführen.

3.2.2 Vergleich der Klassifikationen

Die Hauptunterschiede zwischen den Klassifikationssystemen ICD-10 und DSM-V liegen in der unterschiedlichen Anzahl der Kriterien für die Kernsymptome sowie die geringe Pervasivität im DSM-V. Ausserdem gibt es im ICD-10 die Diagnose ADS nicht als Subtyp der ADHS / HKS. Grundsätzlich erfasst das ICD-10 eine enger definierte, schwerer ausgeprägte Gruppe von Patienten zusammen als das DSM-V (vgl. Steinhausen, 2010, S.23f).

In unserer Arbeit halten wir uns an die Diagnosekriterien aus dem ICD 10. Dennoch sprechen wir von ADHS, da dieser Begriff im politischen, medizinischen und pädagogischen Kontext mehrheitlich verwendet wird. Mit dem Begriff ADHS ist in unserer Arbeit immer auch HKS gemeint.

3.3 Ursachen von ADHS

So wie für die meisten psychischen Störungen gilt auch für ADHS eine mehrdimensionale Verursachung. Man geht von zahlreichen Faktoren aus, die zu den Ursachen von ADHS gehören. In vielen Bereichen ist die Forschung aktiv und es ist nicht immer einfach, die vielen Befunde als einfache Erklärungsansätze in bestehendes Wissen zu integrieren. Wichtige Erkenntnisse bestehen in den Bereichen Genetik, Neuroanatomie, Neuropsychologie, Neurochemie, Neurophysiologie, Toxine, Allergene sowie infektiöse und psychosoziale Faktoren (vgl. Döpfner, Rothenberger & Steinhausen, 2010, S. 41).

Steinhausen et al. versuchen die wichtigsten Erkenntnisse aller Bereiche in einem integrativen Modell zusammenzufassen, welches in Abbildung 1 dargestellt wird (vgl. ebd, 2010, S. 41).

Abbildung 1: Integratives klinisches Modell zur Entstehung von ADHS

Das integrative klinische Modell zur Entstehung von ADHS ist ein eher interaktives Entstehungsmodell. Das heisst, die verschiedenen Ursachen stehen in Interaktion zueinander. Die Ursachen,

oder auch Risikofaktoren zeigen die daraus resultierenden Prozesse mit den jeweils beteiligten Ebenen auf. Als Risikofaktoren werden dabei die genetische Disposition, Schädigungen des Zentralnervensystems, Toxine, Allergene und Nahrungsmitteltoleranzen sowie ungünstige psychosoziale Faktoren dargestellt. Diese Faktoren haben sowohl neurobiologische (neurochemische, neuroanatomische und neurophysiologische) als auch neuropsychologische Einflüsse, welche sich auf der Verhaltensebene als ADHS zeigen. Durch das Zusammenwirken verschiedener Faktoren werden auch verschiedene Prozesse in Gang gesetzt. Epigenetische Veränderungen können zu strukturellen und funktionellen Abweichungen führen, welche wiederum zu Störungen sensomotorischer, exekutiver und motivationaler Funktionen führen können. Daraus entstehen die typischen ADHS Symptome. Durch ungünstige psychosoziale Bedingungen können negative Interaktionen mit Bezugspersonen zunehmen. Mögliche Folgen davon sind Leistungsdefizite, aggressives Verhalten und emotionale Störungen, welche wiederum Einfluss auf die Interaktionen mit den Bezugspersonen haben (vgl. Sobanski & Steinhausen, 2010, S. 146ff).

3.4 Erscheinungsbild

Das Erscheinungsbild fasst die Hauptmerkmale und auftretenden Verhaltensweisen der Störung zusammen.

Lauth und Naumann zählen folgende Verhaltensweisen für ADHS betroffene Kinder im Unterricht auf (vgl. Lauth & Naumann, 2009, S.3):

- Einzelheiten werden nicht beachtet und es werden viele Flüchtigkeitsfehler gemacht
- die Aufmerksamkeit bleibt bei Aufgaben und Spiele selten lange erhalten
- das Kind scheint häufig nicht zuzuhören
- Arbeiten und Aufträge werden oft nicht vollständig zu Ende geführt
- Organisieren von Aufgaben fällt schwer
- das Kind ist sehr unruhig, wippt mit den Füßen, rutscht auf dem Stuhl hin und her
- das Kind bleibt nicht sitzen
- das Kind hat häufig Schwierigkeiten, ruhig zu spielen oder sich ruhig zu beschäftigen
- Antworten werden gegeben bevor es aufgefordert wird oder die Frage zu Ende gestellt wurde
- das Kind kann nur schwer warten bis es an der Reihe ist
- das Kind unterbricht andere häufig

Lauth und Naumann beschreiben das Verhalten von ADHS betroffenen Kindern im Unterricht ausserdem damit, dass sie sich nur zu 75% am Unterricht beteiligen (nicht betroffene Lernende zu 88%). Zudem schaffen die Betroffenen es weniger gut, ihre Aufmerksamkeit ausdauernd auf die Inhalte zu richten. Vermutet wird, dass das unbeständige Lernverhalten von den Unterrichtsbedingungen (zum Beispiel Frontalunterricht oder Gruppenarbeiten) abhängig ist. Weiter fallen ADHS Kinder oft auf, weil sie nicht wissen, worum es geht. Sie benötigen häufig zusätzliche Aufforderun-

gen, um eine Aufgabe anzufangen, verlieren rasch die Lust an einer Aufgabe, sind unselbständig beim Lernen oder stören durch Hereinplatzen unverhofft den Unterricht (vgl. Lauth & Naumann, 2014, S.13).

Durch Herumtrödeln, unwillig an Aufgaben herangehen und Mangel an Konzentration lernen ADHS betroffene Kinder weniger gut lesen, schreiben und rechnen. Dadurch erreichen sie insgesamt schlechtere schulische Leistungen (vgl. ebd., 2014, S.18).

In Bezug auf Aufgabenstellungen betonen Krowatschek und Wingert, dass Kinder mit ADHS Schwierigkeiten haben, Aufgaben zu lösen. Oft fangen sie gar nicht an, können nicht längere Zeit konzentriert daran bleiben und / oder sie arbeiten flüchtig und schnell, was meist zu Fehlern führt (vgl. Krowatschek & Wingert, 2003, S. 24).

Das typische hyperaktive Verhalten beschreiben die eben erwähnten Autoren mit einem ausgeprägten, oft unangemessenen Bewegungsdrang. Dazu kann Herumrennen, Nicht-Sitzenbleiben, Zappeln, Kippen mit dem Stuhl, Herumspielen mit Gegenständen, Strampeln mit den Beinen und so weiter gehören. Diese beschriebene motorische Unruhe ist stärker, wenn die Kinder noch jünger sind. Mit dem Alter nimmt dieser Bewegungsdrang zwar ab, die Hyperaktivität bleibt aber meist als innere Unruhe bestehen. Die Impulsivität zeichnet sich dadurch aus, dass Lernende mit ADHS im Unterricht zum Beispiel mit Antworten herausplatzen, andere in Gesprächen unterbrechen oder stören, weil sie nicht warten können, gerne im Mittelpunkt stehen möchten, übermässig viel reden, starke Gefühlsausbrüche oder gar Wutanfälle haben. Auch das voreilige Beenden oder flüchtige Lösen von Aufgaben kann dazu gehören (vgl. ebd., 2003, S. 24f).

Nebst den bereits genannten Merkmalen kommen oft noch Störungen des Sozialverhaltens dazu. Krowatschek und Wingert erklären dies damit, dass ein von ADHS betroffenes Kind oft dazu neigt, sich durch Trotzen oder Wutanfälle Beachtung zu suchen. Oft erbringt es zudem schlechtere Leistungen, hat Schwierigkeiten, sich an Regeln zu halten und handelt durch Nichtvorausschauen oft falsch (vgl. ebd., 2003, S. 32).

3.5 Stärken von Kindern mit ADHS

Kinder, welche von ADHS betroffen sind, haben gegenüber nichtbetroffenen Kindern auch Stärken. Dazu kann gehören, dass sie...

- viel Energie haben
- begeisterungsfähig und neugierig sind
- einen grossen Gerechtigkeitssinn haben
- hilfsbereit sind
- kreativ sind und viel Fantasie haben
- nicht nachtragend sind
- sehr optimistisch sind
- ständig einsatzbereit und risikofreudig sind.

Diese positiven Eigenschaften und Begabungen können im Unterricht produktiv eingesetzt werden (vgl. Schröder, 2006, S.26).

Auch Simchen beschreibt ähnliche positive Eigenschaften, welche die meisten von ADHS betroffenen Menschen haben. Dabei zählt die Autorin unter anderem auf, dass sie ein gutes visuelle Gedächtnis haben, hilfsbereit sind sowie über hohe Begeisterungsfähigkeit und Motivation verfügen, wenn das Thema für sie interessant ist. Ausserdem kommt es nicht selten vor, dass die Intelligenz von ADHS Kindern viel besser ist als angenommen wird. Oft können die Betroffenen einfach nicht über ihr vorhandenes intellektuelles Potential verfügen. Ein wichtiger Teil bei der Arbeit mit ADHS Kindern ist es, die positiven Eigenschaften zu nutzen und zu fördern, damit die negativen nicht überwiegen (vgl. Simchen, 2014, S.11ff).

3.6 Folgen für Kinder mit ADHS im Unterricht

In der Schule steigen mit der Zeit die Anforderungen an Aufmerksamkeit, ruhiges Arbeitsverhalten und Selbstkontrolle. Dies wird für Kinder mit ADHS zu einer immer grösseren Herausforderung. ADHS wird zudem häufig von typischen Komorbiditäten begleitet, was zu diversen Funktionsbeeinträchtigungen führen kann. Mit Komorbiditäten sind Begleiterkrankungen gemeint, welche zusätzlich zur Grunderkrankung auftreten können. Mögliche Symptome, Komorbiditäten und Funktionsbeeinträchtigungen werden in Abbildung 2 übersichtlich dargestellt (vgl. Sobanski & Steinhausen, 2010, S.155ff).

Abbildung 2: Symptome, Komorbiditäten und Funktionsbeeinträchtigungen bei ADHS

Abbildung 2 zeigt, dass die Symptombereiche von Unaufmerksamkeit, Hyperaktivität und Impulsivität gemeinsam mit psychiatrischen Komorbiditäten zu zahlreichen Funktionsbeeinträchtigungen auf verschiedenen Ebenen führen können. Dazu gehören zum Beispiel ein geringes Selbstwertgefühl, Leistungsprobleme und Leistungsversagen in der Schule, Erziehungsschwierigkeiten, wenig Freunde und Beziehungsprobleme (vgl. ebd., S. 157).

Langfristig gesehen ziehen die erwähnten Symptome teilweise schwerwiegende Folgen mit sich. Lauth und Naumann (2009) betonen, dass nicht nur ein grosser Teil der betroffenen Kinder noch in der späten Adoleszenz die Symptome aufzeigen, sondern dass auch gravierende Einschränkungen in leistungsbezogenen und sozialen Bereichen zu verzeichnen sind (vgl. Lauth & Naumann, 2009, S.15).

In Abbildung 3 wird die mögliche Dynamik des Verlaufs von ADHS beziehungsweise die Vielfalt von Folge- und Begleitsymptomen unabhängig von Alter oder Geschlecht dargestellt. Es wird dabei auf Komplikationen wie zum Beispiel das geringe Selbstwertgefühl, mangelnde soziale Fertigkeiten, Antisoziales Verhalten oder mangelnde Motivation hingewiesen, die im Alter auch zunehmen können. Die Grafik macht nachvollziehbar, dass sich verschiedene Faktoren wechselseitig verstärken können (vgl. Sobanski & Steinhausen, 2010, S. 156).

Abbildung 3: Mögliche Folge- und Begleitsymptome bei ADHS betroffenen Personen

Teufelskreis der Unaufmerksamkeit

Auch Krowatschek und Wingert betonen die Schwierigkeiten für ADHS Betroffene im Unterricht. Sie beschreiben den Entwicklungsverlauf beziehungsweise die Folgen für Kinder mit ADHS im Unterricht im Teufelskreis der Unaufmerksamkeit, welcher in Abbildung 4 veranschaulicht wird (vgl. Krowatschek & Wingert, 2009, S. 193).

Kinder mit ADHS leiden unter Aufmerksamkeitsdefiziten und Hyperaktivität. Allein der Mangel an Aufmerksamkeit ist für die betroffenen Kinder von enormer Bedeutung. Sie können sich in der Schule nicht konzentrieren und fallen oft negativ durch ihr impulsives Verhalten auf. Durch den Mangel an Konzentration und Aufmerksamkeit fällt das Einhalten der Regeln in der Schule sehr schwer. Fehler und Kritik vor allem seitens der Lehrpersonen sind dadurch häufige Konsequenz. Dies wiederum kann schlechtere schulische Leistungen hervorrufen. Die Folge davon ist, dass die Lust auf Schule sinkt, die Frustrationstoleranz ebenfalls nicht gestärkt wird und es auch zu einem geringen Selbstwertgefühl führen kann, da Erfolgserlebnisse ausbleiben. Das Zutrauen in eigene Fähigkeiten geht dadurch immer mehr verloren. Selbststeuerung und Selbstwahrnehmung sind bei vielen betroffenen Kindern beeinträchtigt. Dadurch sind sie oft sehr unselbständig und auf Hilfe angewiesen. Durch die Unkonzentriertheit werden Kinder mit ADHS zusätzlich abgelenkt und so kommt es immer mehr zur unbewussten Vermeidung von Lernen.

Der Teufelskreis der Unaufmerksamkeit zeigt somit, wie schwierig es für die betroffenen Kinder ist, gute schulische Leistungen zu erbringen, entsprechend Motivation aufzubringen und sich selbst zu akzeptieren. Folglich ist es das Ziel, diesen Teufelskreis aufzubrechen (vgl. ebd., S. 193).

Abbildung 4: Teufelskreis der Unaufmerksamkeit (Krowatschek & Wingert, 2009)

3.7 Förderliche Unterrichtsbedingungen für Kinder mit ADHS

In Bezug auf förderliche Unterrichtsbedingungen betonen Gyseler und Seewald, dass es noch Forschungslücken bezüglich förderlicher Unterrichtsbedingungen für Kinder mit ADHS gibt. Konkret sprechen die Autoren von förderlichen Unterrichtsbedingungen auf der Ebene der Unterrichtsorganisation und auf der Ebene der Didaktik. Einzig bekannt sei, dass „je strukturierter der Unterricht sei, desto besser seien die Konzentration, Impulskontrolle und letztlich die schulischen Leistungen von Kindern mit einer ADHS“ (vgl. Gyseler & Seewald, 2011, S.4).

Aufgrund der wenig erforschten Bereiche haben Gyseler und Seewald untersucht, unter welchen Unterrichtsbedingungen ausgewählte Symptome einer ADHS abgeschwächt beobachtbar werden. Die erwähnten Autoren haben herausgefunden, dass nicht die Unterrichtsform entscheidend ist, sondern der Umgang mit Aufgaben. Dabei gelten folgende drei Grundsätze:

- Die Aufgabe muss klare, kurze und prägnante Sätze aufweisen.
- Die Aufgabe muss in kleinere Unteraufgaben unterteilbar sein.
- Die Aufgabe muss so strukturiert sein, dass die Lernenden den Erfolg selber einschätzen können.

Weitere Konsequenzen für die Praxis sind:

- Die Konzentration ist tendenziell höher, wenn der Unterricht sozialer ausgerichtet ist.
- Der Unterricht muss klar strukturiert sein und die Aufgaben müssen dem Leistungsniveau der Lernenden entsprechen.
- Jede Form des Unterrichts ist geeignet, sofern Klarheit, Schwierigkeitsgrad und Strukturiertheit der Aufgaben den Anforderungen entsprechen (vgl. ebd., S.13).

Gyseler und Seewald schliessen aus den Untersuchungen, dass ein Wechsel zwischen unterschiedlichen Unterrichtsformen sinnvoll wäre, um die Konzentration bei ADHS Betroffenen hoch zu halten. Weiter sind folgende, in untenstehender Abbildung 5 dargestellte Punkte wichtig (vgl. Gyseler & Seewald, 2011, S.15):

Frontalunterricht	Gruppenarbeit	Arbeit mit SHP	Wochenplan
Ist gut strukturiert: <ul style="list-style-type: none"> – Ziele werden klar formuliert – Aufbau wird offengelegt – Zwischenfazit wird gezogen – Rückschau 	Ist gut vorbereitet: <ul style="list-style-type: none"> – Rollen in der Gruppe sind zugeteilt – Stärken des Kindes werden berücksichtigt – Ziele sind klar 	Ist unterstützend: <ul style="list-style-type: none"> – Gibt zeitnah und häufig Rückmeldung – Kritisiert aufbauend und konstruktiv 	Ist gut eingeteilt: <ul style="list-style-type: none"> – Kleine, überschaubare Arbeitsblöcke – Häufige Lernkontrollen – Übersichtliche Darstellung

Abbildung 5: Förderliche Unterrichtsbedingungen für Kinder mit ADHS (Gyseler & Seewald, 2011)

In Bezug auf förderliche Unterrichtsbedingungen bei ADHS haben Bareiss und Räss (2011) genauere Untersuchungen gemacht. Mithilfe von Gruppeninterviews mit Lehrpersonen wurden gute Unterrichtsbedingungen für ADHS Kinder ermittelt. Im Zentrum stand dabei die Frage, mit welchen didaktischen Massnahmen, zeitlichen Ressourcen und räumlichen Strukturen die Lehrpersonen eine Abschwächung der Unaufmerksamkeit, der Impulsivität und der Hyperaktivität erreichen können (vgl. Bareiss & Räss, 2011, S. 2).

In ihrer Untersuchung konnten die Autorinnen bestätigen, dass Kinder mit ADHS ihren individuellen Bedürfnissen angepasste Unterrichtsbedingungen benötigen. Dazu gehören folgende Punkte:

- positive Lernverstärker wie zum Beispiel Belohnungssysteme
- reduzierte Materialmenge
- Lernen mit allen Sinnen
- Strukturierung des Unterrichts (klare Regeln, konsequentes Handeln, klare Anweisungen, Möglichkeiten für die betroffenen Kinder mitzubestimmen)
- Interessen der Kinder miteinbeziehen
- mehr zeitliche Ressourcen / genügend Zeit geben
- Dialog mit der Lehrperson
- kürzere rhythmisierte Arbeitsphasen
- geeigneter Arbeitsplatz (Es empfiehlt sich das betroffene Kind an einen ruhigen Platz an einer Wand und mit wenig Ablenkung zu setzen.)
- Fachwissen der beteiligten Lehrpersonen über ADHS
- nötige Empathie der Lehrperson
- Bewegungsmöglichkeiten (vgl. ebd., 2011, S.82ff).

Auch Hillenbrand geht auf die Strukturierung von Lern- und Arbeitsmitteln bei Kindern mit Verhaltensstörungen ein. Er betont dabei das Prinzip der Reizreduktion und Strukturierung. Auch soll die Länge der Aufmerksamkeitsspanne berücksichtigt werden (vgl. 2011, S.108).

3.8 Übersicht wichtigste Erkenntnisse: ADHS

Es folgt nun eine kurze Zusammenstellung im Sinne eines Exzerpts. Folgende zentrale Merkmale zum Thema ADHS werden dabei festgehalten:

- **ADHS heisst Aufmerksamkeits-Defizit-Hyperaktivitäts-Störung.**
- **Kinder mit ADHS steuern ihr Verhalten nicht bewusst, sondern sind beeinflusst durch genetische, neurologische und psychosoziale Faktoren.**

- **Häufige Symptome bei ADHS sind Unaufmerksamkeit, Hyperaktivität, Impulsivität, Konzentrationsschwierigkeiten, geringe Selbständigkeit, geringes Selbstwertgefühl und Beziehungsprobleme.**
- **Kinder mit ADHS haben oft Leistungsdefizite in der Schule, verursacht durch die Unaufmerksamkeit und den Mangel an Konzentration.**
- **Durch Misserfolge wird das Selbstwertgefühl geschwächt. Daher brauchen Kinder mit ADHS Erfolgserlebnisse, um ihr Selbstwertgefühl zu stärken und diesen Teufelskreis zu durchbrechen.**
- **Kinder mit ADHS brauchen im Unterricht klare Strukturen, positive Verstärker, einen ruhigen Arbeitsplatz, Aufgaben auf ihrem Leistungsniveau, kürzere rhythmisierte Arbeitsphasen, den Dialog mit der Lehrperson, Empathie und Sachwissen der Lehrperson sowie konsequentes Handeln.**
- **Der Unterricht muss entsprechend adaptiert werden. Ein Wechsel zwischen unterschiedlichen Unterrichtsformen erhöht die Konzentration. Hilfreich sind ausserdem eine klare Strukturierung des Unterrichts, sowie Aufgaben die dem Leistungsniveau entsprechen und gut unterteilbar sind.**
- **Die Stärken der ADHS Kinder sollten als Ressource genutzt werden.**

4 Kompetenzorientierter Unterricht

In diesem Kapitel wird der kompetenzorientierte Unterricht in Form eines kurzen historischen Abrisses in einen Zusammenhang gebracht. Es folgen wichtige Begriffsdefinitionen, welche für das weitere Verständnis der Arbeit zentral sind. Anschliessend wird die Thematik der Kompetenzorientierung im Unterricht sowie Voraussetzungen für die Umsetzung des kompetenzorientierten Unterrichts erläutert. Weitere Themen sind die Methodik und Didaktik, die Aufgabenkultur und überfachliche Kompetenzen im kompetenzorientierten Unterricht. Eine Übersicht der wichtigsten Erkenntnisse zum kompetenzorientierten Unterricht rundet schliesslich das Kapitel 4 ab.

4.1 Historischer Abriss

1997 wurde in Deutschland an der „Konferenz der Kultusminister der Länder in der Bundesrepublik Deutschland“ (KMK) beschlossen, das deutsche Schulsystem im Rahmen wissenschaftlicher Untersuchungen international vergleichen zu lassen, um dabei gesicherte Befunde über Stärken und Schwächen der Schülerinnen und Schüler in den zentralen Kompetenzbereichen zu erhalten. Bei diesen internationalen Schulleistungsvergleichsstudien wie zum Beispiel der TIMSS, PISA oder IGLU kamen dabei wenig befriedigende Ergebnisse heraus. Es zeigte sich sogar, dass die in Deutschland vorrangig praktizierte Inputsteuerung über Lehrpläne allein nicht zu den gewünschten Ergebnissen im Bildungssystem führt. Daher hat die KMK beschlossen, das Augenmerk auf die Wirkungen und Ergebnisse von Bildungsprozessen (sogenannte Outputsteuerung) zu verstärken

Es wurden national geltende Bildungsstandards eingeführt, welche in den Jahren 2003, 2004 und 2012 vereinbart wurden (vgl. IQB, 2014).

In der Schweiz wurden an der Plenarversammlung im Juni 2011 von der Schweizerischen Erziehungsdirektorenkonferenz (EDK) die ersten nationalen Bildungsziele (Bildungsstandards) für die obligatorische Schule freigegeben. Diese beschreiben, welche Grundkompetenzen die Lernenden in Deutsch, Fremdsprachen, Mathematik und Naturwissenschaften bis am Ende des vierten, achten und elften Schuljahres erwerben sollen. Der zweijährige obligatorische Kindergarten wird hier mitgezählt. Laut BV Art. 62, Abs. 4 sind die Kantone per Bundesverfassung zu einer Harmonisierung der Ziele der Bildungsstufen verpflichtet (vgl. EDK Nationale Bildungsziele, 2014). Die Harmonisierung der Bildungsziele hat dabei den Vorteil, dass die Mobilität und Durchlässigkeit erleichtert wird und auch zu mehr Transparenz führt, da klar ist, welche Ziele in der obligatorischen Schulzeit erreicht werden sollen (vgl. EDK Faktenblatt, 2014).

4.2 Definitionen zum Bereich Kompetenzorientierter Unterricht

In diesem Unterkapitel folgen zentrale Definitionen zu den Begriffen Bildungsstandards, HarmoS-Konkordat, Lehrplan 21, Grundkompetenzen, Kompetenz sowie Kompetenzraster.

4.2.1 Bildungsstandards

Bildungsstandards stellen Ziele in der pädagogischen Arbeit in Form von anzustrebenden Lernergebnissen dar. In jedem Fach wird dabei festgelegt, welche Kompetenzen die Lernenden bis zu einem bestimmten Abschnitt in der Schullaufbahn erreicht haben sollen (vgl. IQB, 2014). Diese konkretisierten Ziele des Lehrplans in Form von Kompetenzanforderungen sollen in der Schweiz auf der Grundlage von empirisch validierten Kompetenzmodellen bestimmt werden (vgl. Moser, n.d., S.2). Den Bildungsstandards kommen sowohl eine Überprüfungs- als auch eine Entwicklungsfunktion zu. Mit geeigneten Testverfahren kann überprüft werden, inwiefern die festgelegten Bildungsstandards von den Lernenden erreicht werden. Zudem werden die Bildungsstandards als Grundlage für die Unterrichtsentwicklung genutzt (vgl. KMK, 2014).

4.2.2 HarmoS-Konkordat

Das HarmoS-Konkordat ist am 1. August 2009 in Kraft getreten. Es stellt die rechtliche Basis für die Entwicklung und zukünftige Anwendung von nationalen Bildungszielen für die obligatorische Schule durch die EDK dar. Im HarmoS-Konkordat (Artikel 7) wird hierfür der Fachbegriff Bildungsstandard verwendet. Tabelle 3 stellt eine Übersicht der Zielharmonisierung im HarmoS-Konkordat dar (vgl. EDK Harmonisierung der Ziele, 2014).

Tabelle 3: Zielharmonisierung im HarmoS-Konkordat

Die Grundbildung (Art. 3 HarmoS-Konkordat)	Es werden nationale Bildungsstandards in den Bereichen Deutsch, Fremdsprachen, Mathematik und Naturwissenschaften für das Ende des vierten, achten und elften Schuljahres entwickelt. Diese Bildungsstandards werden den Lehrplänen der entsprechenden Fachbereiche zugrunde gelegt, wobei die inhaltlichen Vorgaben des Lehrplans über die Grundanforderungen hinausgehen.
Die Eckwerte des Sprachenunterrichts (Art.4 HarmoS-Konkordat)	Alle Lernenden sollen ab der Primarschule Unterricht in einer zweiten Landessprache und Englisch erhalten. Die Einstiegssprache wird regional koordiniert.
Nationale Bildungsstandards (Art.7 HarmoS-Konkordat)	Das HarmoS-Konkordat stellt die Grundlage für die Entwicklung und Anwendung der nationalen Bildungsstandards dar.
Lehrpläne und Lehrmittel (Art.8 HarmoS-Konkordat)	Auf sprachregionaler Ebene werden die Lehrpläne und die Lehrmittel harmonisiert und koordiniert.

4.2.3 Lehrplan 21

Der Lehrplan 21 wird gemeinsam von den 21 Deutschschweizer Kantonen, welche dem HarmoS-Konkordat beigetreten sind, erarbeitet. Gegenstand des Lehrplans 21 ist die gesamte Volksschule. Der Lehrplan 21 umfasst insgesamt elf Schuljahre; zwei Jahre Kindergarten, sechs Jahre Primarschule und drei Jahre Sekundarstufe I. Diese elf Schuljahre werden in drei Zyklen unterteilt. Im Lehrplan 21 werden Kompetenzen definiert, welche sich an den aufbauenden Kompetenzstufen orientieren (vgl. EDK Grundlagen für den Lehrplan 21, 2010, S.9ff). Der erste Zyklus umfasst den Kindergarten bis Ende zweite Klasse, der zweite Zyklus die dritte bis und mit sechste Klasse und der dritte Zyklus das siebte bis neunte Schuljahr. Es wird dabei am Ende jedes Zyklus ein Mindestanspruch festgelegt, welcher alle Lernenden erreichen sollen. Davon ausgenommen sind Schülerinnen und Schüler mit angepassten Lernzielen. In den Fächern Mathematik, Fremdsprachen, Deutsch und Naturwissenschaften orientiert sich der Mindestanspruch an den Grundkompetenzen des HarmoS-Konkordats. Die Erreichung der Grundkompetenzen wird stichprobenweise am Ende der Zyklen in den Fächern Mathematik, Deutsch, Naturwissenschaften und Fremdsprachen überprüft (vgl. PH Zürich Bildungssystem, 2014, o.S.).

Ein kompetenzorientierter Lehrplan, wie der Lehrplan 21 einer ist, ist erst erfüllt, wenn die Schüler und Schülerinnen kompetent sind. Dies bedeutet, Lernende müssen über das nötige Wissen und Können verfügen, um grundlegende Handlungsanforderungen zu bewältigen. Somit genügt es nicht, wenn die im Lehrplan umschriebenen Inhalte, der sogenannte Unterrichtsstoff, behandelt worden ist, beziehungsweise wenn die im Lehrplan beschriebenen einzelnen Lernziele erreicht wurden, sondern die Lernenden müssen über das nötige Wissen und Können verfügen, um grundlegenden Handlungsanforderungen gewachsen zu sein (vgl. Direktion für Bildung und Kultur Zug, n.d., S.7).

4.2.4 Grundkompetenzen

Die Grundkompetenzen stellen weder den gesamten Lernstoff der obligatorischen Schule noch den gesamten Lernstoff der betreffenden Fächer dar. Grundkompetenzen umfassen vielmehr grundlegende Fähigkeiten und Fertigkeiten sowie grundlegendes Wissen in den Fächern Deutsch, Fremdsprachen, Mathematik und Naturwissenschaften. Somit stehen die Grundkompetenzen für den „Kern“ der schulischen Bildung und sind für die weitere schulische Bildung zentral (vgl. EDK Faktenblatt, 2014).

In erster Linie richten sich die Grundkompetenzen an die Entwickler von Lehrplänen, Lehrmitteln und Evaluationsinstrumenten und nicht direkt an die Schulpraxis. Als Zielvorgaben werden diese Grundkompetenzen in die neuen sprachregionalen Lehrpläne, wie beispielsweise den Lehrplan 21 in der Deutschschweiz, einfließen. Um die Zielerreichung der Grundkompetenzen zu überprüfen und daraus Folgerungen für die Qualitätsentwicklung abzuleiten, wird die EDK auf gesamtschweizerischer Ebene ein Bildungsmonitoring erstmals im Zeitraum von 2014 - 2017 mit repräsentativen Schülergruppen durchführen. Schulrankings sind dabei nicht vorgesehen (vgl. ebd).

4.2.5 Kompetenz

Der Begriff Kompetenz wird je nach Kontext sehr unterschiedlich verwendet. In der neueren Literatur sind die Definitionen von Weinert (1998 und 2001), Klieme et al. (2003), Ziener (2006) oder Lersch (2007) die bekanntesten. An dieser Stelle werden die Definition von Klieme, et al. (2003), sowie diejenige von Weinert (2001) aufgeführt.

Klieme et al. (2003) definiert den Kompetenzbegriff folgendermassen:

Kompetenzen sind die bei Individuen verfügbaren oder von ihnen erlernbaren kognitiven Fähigkeiten und Fertigkeiten, bestimmte Probleme zu lösen, sowie die damit verbundenen motivationalen, volitionalen und sozialen Bereitschaften und Fähigkeiten, die Problemlösungen in variablen Situationen erfolgreich und verantwortungsvoll nutzen zu können. Kompetenz ist nach diesem Verständnis eine Disposition, die Personen befähigt, bestimmte Arten von Problemen erfolgreich zu lösen, also konkrete Anforderungssituationen eines bestimmten Typs zu bewältigen. (Ossietzky & Meyer, zitiert nach Klieme et al., 2003, S.72)

Nach Weinert (2001) sind Kompetenzen:

Die bei Individuen verfügbaren oder durch sie erlernbaren kognitiven Fähigkeiten und Fertigkeiten, um bestimmte Probleme zu lösen, sowie die damit verbundenen motivationalen, volitionalen und sozialen Bereitschaften und Fähigkeiten, um die Problemlösungen in variablen Situationen erfolgreich und verantwortungsvoll nutzen zu können. (Weinert, 2001, S.27)

Diese beiden Definitionen sind sich sehr ähnlich. In beiden geht es darum, dass mit Hilfe von kognitiven Fähigkeiten und Fertigkeiten Probleme beziehungsweise Anforderungen in unterschiedlichen Situationen erfolgreich gelöst werden. Im schulischen Bereich hat sich der Kompetenzbegriff

von Weinert (2001) fest verankert. Der Lehrplan 21 stützt sich ebenfalls darauf. Daher wird in dieser Arbeit von dieser Definition ausgegangen.

Weinert betont die Ganzheitlichkeit des Lernens, indem Wissen, Motivation, Werteorientierung, Einstellungen und Emotionen zusammenspielen. Damit Kompetenzen aufgebaut, erfahrbar und sichtbar gemacht werden können, spielt das Zusammenspiel der Kompetenzdimensionen von **Wissen**, **Können** und **Wollen** eine zentrale Rolle. **Wissen** meint dabei die Fähigkeit, Gelerntes und Erfahrenes in bestimmten Situationen zu aktivieren. **Können** bedeutet die Anwendung des erworbenen Wissens in unterschiedlichen Situationen und mit **Wollen** ist die Zielorientierung und Motivation gemeint, welche den Antrieb zum Lösen einer Aufgabe generiert werden. (vgl. PH Zürich Kompetenzen, 2014). In anderen Worten ausgedrückt bedeutet dies, dass Lernende Fähigkeiten, Fertigkeiten und Wissen, aber auch eine bestimmte Haltung, Bereitschaft und Einstellung benötigen, um bestimmte Probleme lösen zu können. Ausserdem ist damit gemeint, dass Problemlösungen in unterschiedlichen Situationen übertragen und erfolgreich angewandt werden können. Ob und wie Kenntnisse, Fähigkeiten und Fertigkeiten in einer konkreten Anwendungssituation eingesetzt und gezeigt werden, ist stark davon abhängig, wie die Haltung, Einstellung und Bereitschaft der Lernenden aussieht (vgl. Direktion für Bildung und Kultur Zug, n.d., S.6).

Der Begriff Kompetenz umfasst folglich mehr als reines Fachwissen. Wissen und Können werden verbunden, indem verfügbare und erlernbare Fähigkeiten und Fertigkeiten mit Themen und Kenntnissen verknüpft und für die Bewältigung von Problemstellungen genutzt werden (vgl. ebd., S.6). Somit meint Kompetenz den handelnden Umgang mit Wissen sowie das Bewusstsein für das eigene Lernen. Dazu gehört auch die Motivation, eigenes Können und Wissen einzusetzen (PH Zürich Kompetenzen, 2014).

Über Kompetenzen wird somit auf den Ebenen Wissen, Können und Wollen sichtbar, was die Lernenden können. Folgende Aufzählung listet Merkmale auf, wann Lernende kompetent sind (vgl. Direktion für Bildung und Kultur Zug, n.d., S.6):

- Über Fähigkeiten und Fertigkeiten zum Lösen von Problemen verfügen.
- Auf vorhandenes Wissen zurückgreifen beziehungsweise sich das notwendige Wissen beschaffen können.
- Zentrale fachliche Zusammenhänge verstehen können.
- Angemessene Handlungsentscheidungen treffen können.
- Das Gelernte aus der Unterrichtssituation heraus auf andere Problemstellungen übertragen können.
- Den eigenen Wissensstand reflektieren können.
- Lerngelegenheiten nutzen können.
- Motiviert sein, die eigenen Kompetenzen auch in Zusammenarbeit mit anderen einzusetzen.
- In Kooperation mit anderen bestimmte Probleme und Aufgaben lösen können.

Der Begriff Kompetenz (wörtlich übersetzt: *Fähigkeit*) ist somit ein theoretisches Konstrukt. Wie in Abbildung 6 ersichtlich ist, wird zwischen der Oberflächen- und der Tiefenstruktur unterschieden. Die Oberflächenstruktur beinhaltet die gezeigte Leistung, welche sichtbar und mit Hilfe von Testaufgaben messbar ist. Die Tiefenstruktur beinhaltet die Kompetenz in Form von Können, Wissen und Wollen. Kompetenzen können nicht gesehen, sondern es kann nur gesehen werden, was mit Hilfe von Kompetenzen zustande gebracht wird. Anstatt von gezeigter Leistung wird auch von Performanz (vom Englischen performance) beziehungsweise von Dispositionen gesprochen (vgl. Osietzky & Meyer, 2012, S.7).

Somit kann von der Performanz lediglich auf eine vorhandene Kompetenz rückgeschlossen werden. Damit die Performanz überhaupt sichtbar werden kann, muss vorher der Prozess des Kompetenzerwerbs, der als eigenaktiver Lernprozess verstanden wird, stattgefunden haben (Lersch & Schreder, 2013, S.37).

Abbildung 6: Sichtbare Oberflächenstruktur und unsichtbare Tiefenstruktur

Somit lässt sich festhalten, dass Kompetenzen nicht vollkommen operationalisierbar sind. Das Eisbergmodell nach Richter (2007), welches in Abbildung 7 dargestellt wird, zeigt ebenfalls auf, dass sich Kompetenzen im Handeln der Lernenden äussern und nicht eins-zu-eins von aussen sicht- beziehungsweise beobachtbar sind (vgl. Meschnigg et al., 2012, S.11).

Abbildung 7: Eisbergmodell nach Richter (2007)

4.2.6 Kompetenzraster

In Kompetenzrastern werden Inhalte und Qualitätsmerkmale eines Fachgebiets in Form von „Ich-kann-Formulierungen“ festgehalten. Das Raster hat eine Matrixanordnung und ermöglicht so einen schnellen Überblick über die zu erwerbenden Fähigkeiten. In der Senkrechten sind die inhaltlichen Kriterien des Fachs aufgeführt; also die zu erwerbenden Kompetenzen. In der Waagrechten werden die Kriterien in Niveaustufen aufsteigend unterteilt. Der Kompetenzaufbau wird in Stufen beschrieben. Dabei stellen die erworbenen Fertigkeiten und Kenntnisse der vorangehenden Kompetenzstufe die Grundlage für die nachfolgende Kompetenzstufe dar. Somit werden die Stufen im Lernprozess in differenzierter Weise von einfachen Grundkenntnissen bis hin zu komplexeren Fähigkeiten beschrieben (vgl. Bönsch et al., 2010, S.53).

Kompetenzraster sind für die Lernenden, die Eltern und die Lehrpersonen hilfreich. Den Lernenden dienen sie zur Selbstkontrolle und der Selbststeuerung, indem sie ihre erreichten Lernfortschritte vor Augen haben beziehungsweise sehen, welche ihre nächsten Ziele sind. Den Eltern geben sie ebenfalls einen klaren Überblick über den aktuellen Lernstand. Lehrpersonen können mit Hilfe der Kompetenzraster den Unterricht den individuellen Bedürfnissen der Lernenden anpassen und planen und Lernergebnisse richtig einordnen. Somit stellen Kompetenzraster sowohl ein Arbeits-, Selbststeuerungs- und Evaluationsinstrument dar (vgl. Bönsch et al., 2010, S.54).

4.3 Kompetenzorientierung im Unterricht

Seit Jahren wird im europäischen Raum die Diskussion um den kompetenzorientierten Unterricht vor allem im Zusammenhang mit dem europäischen Referenzrahmen für den Fremdsprachunterricht vorangetrieben. Die gesamte Entwicklung um den kompetenzorientierten Unterricht steht jedoch noch in den Anfängen (vgl. Bönsch et al., 2010, S.19).

In Abbildung 8 wird ersichtlich, dass das bisherige Unterrichtsskript auf die Vermittlung von Inhalten ausgerichtet war. Im neuen Unterrichtsskript hingegen steht die Entwicklung von Fähigkeiten im Zentrum. Die Schnittmenge in der Grafik macht deutlich, dass die beiden Unterrichtsskripte jedoch auch Gemeinsamkeiten haben und nicht völlig voneinander losgelöst sind. So wurden im traditionellen Unterricht nicht nur ausschliesslich Inhalte unterrichtet, sondern auch darauf bezogene Fähigkeiten. Umgekehrt kommt der kompetenzorientierte Unterricht nicht ohne die Vermittlung von Inhalten aus. Diese dienen im kompetenzorientierten Unterricht jedoch eher als Mittel zum Ziel, indem Kompetenzen anhand von Inhalten vermittelt werden. Somit liegt der Fokus im kompetenzorientierten Unterricht auf dem Erreichen der Kompetenzerwartungen und nicht auf den Inhalten (vgl. Lersch & Schreder, 2013, S.38).

Abbildung 8: Altes und neues Unterrichtsskript

Mit der Kompetenzorientierung ergibt sich eine veränderte Sichtweise auf den Unterricht. Lernen wird als aktiver, selbstgesteuerter, reflexiver, situativer, dialogischer und konstruktiver Prozess verstanden. Damit die Lernenden Wissen und Fähigkeiten erwerben, welches sie in unterschiedlichen Situationen anwenden und umsetzen können, müssen im Unterricht anspruchsvolle Anwendungs- und Lernsituationen geschaffen werden (vgl. EDK Grundlagen für den Lehrplan 21, 2010, S.14f). Zudem werden die Inhalte auf die Menge reduziert, die für das Erreichen der Kompetenzen notwendig sind. Kompetenzen müssen dabei längerfristig aufgebaut, gesichert und vertieft werden. Laut der Orientierungshilfe zum kompetenzorientierten Unterricht vom Kanton Zug werden folgende zentrale Merkmale kompetenzorientierten Unterrichts aufgezählt (vgl. Direktion für Bildung und Kultur Zug, n.d., S.7):

- Die Lernergebnisse der Lernenden stehen im Zentrum.
- Die Lernangebote der Lernenden führen zu grundlegenden Einsichten.
- Von den Lernenden wird nicht nur Wissen erworben, sondern sie lernen mit diesem Wissen konkrete Anforderungssituationen zu bearbeiten. Es wird somit handlungs- und anwendungsorientiert gelernt. Wissen wird dabei systematisch aufgebaut und mit anderen Wissensgebieten vernetzt, damit es anschlussfähig und nachhaltig ist.
- Die Lehrperson hat die Aufgabe, ihre Lernenden genau zu beobachten, um Lösungsstrategien und Lernstände zu erkennen.
- Die Lehrperson orientiert sich an gestuften Kompetenzrastern, um den Lernenden passende Angebote zu machen.
- Die Lehrperson überprüft immer wieder, ob die Lernenden bestimmte als Standard gesetzten Kompetenzen erworben haben.
- Die Selbst-, Sozial- und Lernkompetenzen werden in den Lernprozess integriert.

Kompetenzorientierter Unterricht zielt somit im Kern darauf ab, bei den Lernenden ein vertieftes, individuelles und kooperatives Lernen anzuregen. Lernarrangements, anhand derer die Lernenden die anzustrebenden Kompetenzen erwerben und erproben können, sind dabei zentral. Wichtig dabei ist, dass die Qualität des kompetenzorientierten Unterrichts nicht darin besteht, was und wie viel durchgenommen wird, sondern welche Kompetenzen dabei erworben wurden (vgl. ebd., S.7).

4.4 Voraussetzungen für die Umsetzung kompetenzorientierten Unterrichts

In den folgenden beiden Unterkapiteln werden die Voraussetzungen im kompetenzorientierten Unterricht auf der Ebene Lehrperson und Lernende beleuchtet.

4.4.1 Voraussetzungen auf der Ebene Lehrperson

Laut verschiedenen Studien wie beispielsweise von Helmke, Hosenfeld und Schrader (2004) oder auch von Weinert (1996) stellt neben der (fach)didaktischen Kompetenz und der Klassenführungs-kompetenz die diagnostische Kompetenz eine zentrale Rolle für den Unterrichtserfolg dar. Mit diagnostischer Kompetenz ist gemeint, dass eine Lehrperson den Kenntnisstand, die Verarbeitungs- und Verstehensprozesse sowie die aktuellen Lernschwierigkeiten der Lernenden einschätzen kann. Damit kompetenzorientierter Unterricht gelingen kann, sollte eine Lehrperson über zahlreiche Kompetenzen verfügen, welche im Folgenden aufgelistet werden:

- Orientierungsrahmen
- Differenzierung
- Lernprozesse unterstützen und steuern
- Schüler- und Handlungsorientierung
- Reflexion
- Förderorientierte Diagnose
- Förderorientierte Beurteilung

Eine genaue Beschreibung dieser oben aufgezählten Kompetenzen findet sich im Anhang in Kapitel 11.2.

Die Aufgabe der Lehrperson besteht somit darin, den Lernenden passende Lernarrangements bereitzustellen, um den Kompetenzerwerb zu ermöglichen. Es werden Lernumgebungen geplant, in denen die Schüler und Schülerinnen handelnd mit Wissen umgehen und so die vorgegebenen Kompetenzen erreichen. Die Kompetenzen werden dabei in unterschiedlichen Komplexitätsgraden und mit wechselnden Schwerpunkten erarbeitet, um so individuelle Lernwege zu ermöglichen. Die Lehrperson wird somit von der Wissensvermittlerin zur Lernbegleiterin. Sie hat eine Unterstützungsfunktion für die eigenverantwortlichen Lernprozesse inne und ist für die Gestaltung des Lernumfeldes verantwortlich (vgl. Direktion für Bildung und Kultur Zug, n.d., S.8). Einstellung und Haltung der Lehrperson sind weitere Faktoren, welche das Gelingen des kompetenzorientierten Unterrichts beeinflussen (vgl. ebd., S.14).

4.4.2 Voraussetzungen auf der Ebene Lernende

Das Lernen wird als aktiver Prozess gesehen. Daher wird auf der Ebene der Lernenden mehr Aktivität, Selbststeuerung und Eigenverantwortlichkeit im Lernprozess gefordert (vgl. Direktion für Bildung und Kultur Zug, S.8). Die Lernenden sind die aktiven Nutzer der entsprechenden Lernangebote. Mit wachsender Kompetenz sollen diese die Anforderungssituationen auch immer selbständiger nutzen können. In anderen Worten ausgedrückt, sollen die Lernenden in möglichst selbständig zu bewältigende Performanzsituationen „verwickelt“ werden. Ob und in welchem Ausmass jemand kompetent ist, zeigt sich somit ausschliesslich in der erbrachten Leistung beziehungsweise Performanz. Wie bereits erwähnt ist Performanzsituation eine Situation, in der eine Leistung gezeigt wird, beziehungsweise wenn eine Anforderung bewältigt werden kann (vgl. Lersch, 2010, S.5ff).

4.5 Methodik und Didaktik im kompetenzorientierten Unterricht

In Abbildung 9 werden die zentralen Akteure und deren Aufgaben im kompetenzorientierten Unterricht grafisch dargestellt. Die Aufgabe der Lehrperson ist einerseits die systematische Vermittlung von Wissen. Es handelt sich somit in erster Linie um instruktive Prozesse, welche dem „alten Unterrichtsskript“ folgen. Um einen Kompetenzzuwachs zu ermöglichen, muss die Lehrperson Anforderungs- und Anwendungssituationen wie beispielsweise Aufgaben oder Problemstellungen bereitstellen (sogenannte Situierung), wo dieses Wissen in möglichst selbständiger Schülerarbeit angewendet werden kann. Nur in solchen Lernarrangements kann das angeeignete Wissen mit dem Können verbunden werden, da man nur etwas kann, wenn man es tatsächlich erfolgreich getan hat. Somit interagieren instruktive Lehr-Lern-Prozesse und situiertes Lernen miteinander. Ziel ist es, die Lernenden möglichst oft in solche Performanzsituationen zu „verwickeln“, damit sich Kompetenzen aufbauen und entwickeln können. Daraus lässt sich schlussfolgern, dass die Schülerinnen und Schüler als Nutzer das von der Lehrperson arrangierte Angebot aktiv nutzen. Damit möglichst alle Lernenden von diesem Angebot profitieren können, müssen diese entsprechend differenziert sein (vgl. Lersch & Schreder, 2013, S.39ff).

Abbildung 9: Didaktische Systematisierung kompetenzorientierten Unterrichts in Anlehnung an das Modell von Klingberg (1986)

Diese Überlegungen zeigen, dass aktive Bemühungen sowohl auf der Seite der Lehrperson als auch der Lernenden notwendig sind. Der Lernerfolg der Schülerinnen und Schüler hängt somit nicht nur von der Lehrkraft ab, sondern ebenso von den Lernenden selbst. Abbildung 10 zeigt, dass eine möglichst eigenaktive und selbständige Bewältigung von Performanzsituationen durch die Lernenden zentral ist. Dies kann jedoch nur gelingen, wenn in einem vorangehenden Schritt das Wissen vermittelt und situiert wurde, indem passende Lerngelegenheiten arrangiert wurden. Lothar Klingberg (1986) bringt die Methodik kompetenzorientierten Unterrichts auf den Punkt, indem er sagt: „Unterrichtsmethode ist eben Lehrmethode plus Lernmethode!“ (Lersch & Schreder, 2013, S.39ff).

Abbildung 10: Die Methodik kompetenzorientierten Unterrichts

In der untenstehenden Abbildung 10 werden die Lernprozesse der Schülerinnen und Schüler (innere Blume) sowie die Lehrprozesse der Lehrperson und der Schulischen Heilpädagogin (Schritte 1-10) in der sogenannten Kompetenzblume nochmals überblicksartig dargestellt. Ausgehend von den Lernenden entfalten sich die zentralen Lernaktivitäten. Rundherum sammeln sich die Lehrprozesse. Lersch und Schreder betonen, dass für eine bestmögliche Kompetenzentwicklung die individuellen Besonderheiten der Lernenden durch differenzierte Lernarrangements berücksichtigt werden müssen (2013, S.108).

Abbildung 11: Kompetenzblume (Kalben, Schreder & Wagner, 2012)

4.5.1 Umgang mit der Heterogenität der Lernenden

In den Performanzsituationen sollten die Lernenden weitgehend selbständig arbeiten. Gerade hier gelingt die Bewältigung der Anforderungen in sehr unterschiedlichem Masse. Neben der Möglichkeit der inneren Differenzierung bietet gerade der kompetenzorientierte Unterricht Möglichkeiten der individuellen Förderung. Aufgrund der hohen Bedeutsamkeit des aktiven Kompetenzerwerbs steht für die eigenaktive Schülerarbeit mehr Lernzeit zur Verfügung. Dadurch haben die Lehrpersonen auch mehr Zeit und Möglichkeiten, die Schülerinnen und Schüler zu beobachten, gezielte Hilfestellungen zu geben und wenn nötig einzelnen Lernenden über „tote Punkte“ hinwegzuhelfen (vgl. Lersch & Schreder, 2013, S.41).

4.5.2 Umsetzung des kompetenzorientierten Unterrichts

Im kompetenzorientierten Unterricht gibt es keine Methode, welche eins-zu-eins einfach umgesetzt werden kann. Es gibt auch keine richtige oder falsche Methode. Es müssen vielmehr zahlreiche Faktoren beachtet werden, um eine hohe Unterrichtsqualität zu erreichen. Ziel ist es dabei nicht, möglichst viele dieser Faktoren miteinzubeziehen, sondern Inhalt und Methode in einen funktionalen Zusammenhang zu bringen. In Tabelle 4 werden die zentralen Faktoren, welche für eine hohe Qualität von kompetenzorientiertem Unterricht stehen, überblicksartig aufgelistet (vgl. Direktion für Bildung und Kultur Zug, n.d., S.9):

Tabelle 4: Gelingensfaktoren für den kompetenzorientierten Unterricht

aktivierend	<ul style="list-style-type: none"> • Kompetenzen müssen von den Lernenden aktiv erworben werden. • Lehrpersonen stellen Situationen bereit, in denen die Wissens Elemente zur möglichst selbständigen Anwendung gebracht werden. • Kompetenzorientierter Unterricht ist <i>keine</i> kontinuierliche Abfolge von Inhalten. <p>Folge: Der Unterricht wird kognitiv aktivierender und dadurch zwangsläufig auch schülerorientierter.</p>
reflexionsfördernd	<ul style="list-style-type: none"> • Kompetenzentwicklung zeigt sich, indem man immer besser weiss, was man tut und warum, beziehungsweise warum man etwas nicht oder anders macht. • Lösungswege sagen viel über die Kompetenz aus. Daraus müssen Schlussfolgerungen für das zukünftige Lernen gezogen werden. <p>Folge: Die Lernenden werden sich ihrer Lernwege bewusst(er), indem sie darüber nachdenken. Exekutive Funktionen werden dadurch trainiert.</p>
Lerngelegenheiten schaffen	<ul style="list-style-type: none"> • Die Art und Weise der didaktisch-methodischen Strukturierung der Lernsituationen ist für das Ergebnis bedeutsam. Es muss gelernt werden können, was gelernt werden soll. Daher müssen entsprechende Lerngelegenheiten geschaffen werden. <p>Folge: Das Angebot der Aufgabenstellungen ist für den Kompetenzerwerb zentral. Die Strukturierung der Aufgabenstellungen ist bedeutsam.</p>

4.6 Aufgabenkultur im kompetenzorientierten Unterricht

Im kompetenzorientierten Unterricht stellen die Aufgabenkultur und die Lernmaterialien wichtige Eckpfeiler dar. Abbildung 12 zeigt, dass Vorerfahrungen, personale Bedingungen, eine kompetenzorientierte Aufgabenkultur und die materielle Lernumgebung die Lernaktivitäten der Lernenden beeinflussen. Die Aufgabenkultur und die Lernmaterialien werden von der Lehrperson gesteuert und sind aus diesem Grund Faktoren, die über die Schul- und Unterrichtsqualität beeinflusst werden können (Amt für Bildung und Kultur Zug, n.d., S.10)

Abbildung 12: Einflussfaktoren auf die Lernaktivitäten von Schülerinnen und Schülern

Im kompetenzorientierten Unterricht ist die Individualisierung und Differenzierung der Lernaufgaben zentral. Wichtig ist, dass alle Lernenden produktiv herausgefordert werden, indem problemlösendes Denken gefordert wird und so ein Kompetenzaufbau ermöglicht wird. Folgende Merkmale zeichnen produktive Lernaufgaben aus (Direktion für Bildung und Kultur Zug, n.d., S. 11):

- sind herausfordernd auf verschiedenen Anforderungsniveaus
- fordern und fördern inhalts- und prozessbezogene Kompetenzen
- knüpfen an Vorwissen an und bauen das strukturierte Wissen kumulativ auf
- sind in sinnstiftende Kontexte eingebunden
- sind vielfältig in den Lösungsstrategien und Darstellungsformen
- stärken in der erfolgreichen Bearbeitung das Bewusstsein etwas zu können
- berücksichtigen die Fragen der Schülerinnen und Schüler (Subjekt- und Lebensweltorientierung)
- sind für alle Schülerinnen und Schüler zugänglich
- berücksichtigen den individuellen Kompetenzstand der Schülerinnen und Schüler

4.7 Überfachliche Kompetenzen im kompetenzorientierten Unterricht

Im kompetenzorientierten Unterricht werden neben fachlichen Kompetenzen auch überfachliche Kompetenzen verfolgt. Im Lehrplan 21 werden diese als personale, soziale und methodische Kompetenzen bezeichnet. Wie in Abbildung 13 ersichtlich ist, lassen sich diese drei Bereiche jedoch nicht immer trennscharf voneinander abgrenzen, sondern überschneiden sich in manchen Bereichen (vgl. EDK Überfachliche Kompetenzen, S.1).

Abbildung 13: Personale, soziale und methodische Kompetenzen und ihre Überschneidungen

Wie der Begriff „überfachlich“ schon andeutet, stehen diese Kompetenzen „über“ den Fächern, das heisst der Erwerb erfolgt nicht in einem Fach sondern in allen Fächern und ist somit bereichsunspezifisch und wird dadurch zum Unterrichtsprinzip (vgl. Lersch & Schreder, 2013, S.43). Der Unterricht sollte immer wieder durch die vertiefte Auseinandersetzung mit Fachinhalten Gelegenheiten bieten, an den überfachlichen Kompetenzen zu arbeiten (vgl. ebd., S.1). Somit bedingen sich fachliche und überfachliche Kompetenzen gegenseitig und müssen im Unterricht miteinander gelehrt und gelernt werden. Mit Hilfe von überfachlichen Kompetenzen werden die Schülerinnen und Schüler zum Handeln befähigt und lernen den Umgang mit fachlichem Wissen (vgl. Direktion für Bildung und Kultur Zug, n.d., S. 18).

Die **personalen Kompetenzen** beinhalten die *Selbstreflexion* (eigene Ressourcen kennen und nutzen können), die *Selbstständigkeit* (den Schulalltag und das Lernen selbständig bewältigen können und Ausdauer entwickeln) und die *Eigenständigkeit* (eigene Ziele, Werte verfolgen und reflektieren können). Die **sozialen Kompetenzen** beinhalten die *Beziehungsfähigkeit* (Beziehungen zu

anderen Menschen pflegen), die *Kooperationsfähigkeit* (mit anderen Menschen zusammenarbeiten), die *Konfliktfähigkeit* (Konflikte erkennen und lösen können) und den *Umgang mit Vielfalt* (Vielfalt als Bereicherung erkennen, Gleichstellung fördern). Zu dem **methodischen Kompetenzen** zählen die *Sprachfähigkeit* (sprachliche Ausdrucksfähigkeiten entwickeln), das *Nutzen von Informationen* (Informationen suchen, bewerten, aufarbeiten und präsentieren) sowie das *Probleme lösen* (Lernstrategien erwerben, Lernprozesse planen, durchführen und reflektieren) (vgl. EDK Grundlagen für den Lehrplan 21, 2010, S.21).

4.8 Übersicht wichtigste Erkenntnisse: Kompetenzorientierter Unterricht

Es folgt nun eine kurze Zusammenstellung im Sinne eines Exzerpts. Folgende zentrale Merkmale zum Thema kompetenzorientierter Unterricht werden dabei festgehalten:

- **Kompetenz = Wissen + Können + Wollen**
- **Der Kompetenzbegriff umfasst auch Motivationen, Werthaltungen und Bereitschaften etwas zu tun.**
- **Kompetenzen sind verfügbare Fähigkeiten und Fertigkeiten um bestimmte Probleme zu lösen. Kompetenzen haben heisst, Problemlösungsstrategien in verschiedenen Situationen erfolgreich nutzen zu können. Über Kompetenzen zu verfügen bedeutet somit der handelnde Umgang mit Wissen.**
- **Das erreichte Niveau einer Kompetenz zeigt sich in der (überprüfbaren) Performanz und somit im dem Grad der erfolgreichen Situationsbewältigung.**
- **Kompetenzraster dienen als Arbeits- Selbststeuerungs- und Evaluationsinstrument für Lernende, Eltern und Lehrpersonen.**
- **Lernen wird als aktiver, selbstgesteuerter, reflexiver, situativer, dialogischer und konstruktiver Prozess verstanden.**
- **Der Fokus liegt auf dem Erreichen der Kompetenzerwartungen und nicht auf den Inhalten. Demnach sollten Lernende möglichst häufig in Performanzsituationen „verwickelt“ werden.**
- **Die Lehrperson sieht ihre Rolle als Lernbegleiter, der das selbstgesteuerte Lernen unterstützt und fördert. Andererseits vermittelt die Lehrperson systematisch Wissen. Es werden passende Lernarrangements bereitgestellt, wo dieses Wissen angewendet werden kann.**
- **Die Lernenden sind die aktiven Nutzer der Lernarrangements. Es findet dabei eine aktiv-konstruktive Auseinandersetzung mit den Aufgabenstellungen statt.**
- **Ziel ist eine möglichst eigenaktive und selbständige Bewältigung von Performanzsituationen seitens der Lernenden. Dies gelingt, indem die Lernangebote eine gute Passung zu den bereits erworbenen Kompetenzen aufweisen.**

- **Individualisierung und Differenzierung der Lernaufgaben ermöglichen, dass alle Lernenden produktiv herausgefordert werden, indem problemlösendes Denken gefordert wird und so ein Kompetenzaufbau ermöglicht wird.**
- **Die Wiederholung von Lerninhalten ist wichtig, damit diese im Langzeitgedächtnis abgespeichert werden können. Lerninhalte werden dabei immer wieder in ähnlicher Form dargeboten, damit sich diese verfestigen und zu verfügbarem Wissen und überdauernden Kompetenzen werden. Neue Informationen knüpfen an bestehenden an, da die Lerninhalte strukturell aufeinander aufbauen. Dadurch entstehen Sinnstrukturen.**
- **Erfolgserlebnisse sind für das Lernen zentral. Da die Lernenden Aufgaben entsprechend ihrem Niveau bearbeiten, werden diese auf individuelle Art bearbeitet. Es stehen beispielsweise verschiedene Hilfestellungen zur Verfügung. So können die Lernenden auf ihrem individuellen Lernweg Erfolge erleben und weitere Erfolgserwartungen aufbauen.**
- **Damit die Lernenden Erfolgserlebnisse erzielen können, sollen sie sich realistische (Teil-)Ziele setzen, die zwar schwierig, aber erreichbar scheinen. Durch die Rückmeldungen über den Lernprozess werden die eigenen Lernfortschritte bewusst und das Ziel kann gegebenenfalls angepasst werden, um eine Zielerreichung zu sichern.**
- **Die Schaffung einer positiven Arbeitsatmosphäre und einer emotional positiven Beziehung zwischen der Lehrperson und den Lernenden ist sehr wichtig, denn diese begünstigt das Lernen. Dies hat wiederum positive Auswirkungen auf die Motivation. Zudem stärkt das bewusste Wahrnehmen der eigenen Leistung das Erleben von Kompetenz.**
- **Überfachliche Kompetenzen (personale, soziale und methodische Kompetenzen) spielen ein wichtiges Element dar, mit Hilfe dessen die Lernenden zum Handeln befähigt werden und den Umgang mit fachlichem Wissen lernen.**
- **Die Beziehungen unter den Lernenden werden durch den kompetenzorientierten Unterricht gestärkt und fördern so die soziale Integration aller Lernenden.**
- **Gelingensfaktoren für eine hohe Qualität von kompetenzorientiertem Unterricht sind ein aktivierender Unterricht, Reflexionsförderung und passende Lerngelegenheiten schaffen.**

5 Offener Unterricht

In diesem Kapitel wird in einem ersten Schritt der offene Unterricht in einen historischen Entstehungszusammenhang gebracht. Anschliessend wird definiert, was unter dem Begriff offener Unterricht verstanden wird. Darauf werden die Dimensionen der Offenheit dargelegt. Es folgen Erläuterungen zur veränderten Rolle der Lehrperson und der Lernenden. Abschliessend werden die zentralen Erkenntnisse dieses Kapitels exzerpiert.

5.1 Historischer Abriss

„Die Wurzeln des offenen Unterrichts sind vielfältig und entstammen den unterschiedlichsten Bereichen“ (Peschel, 2003, S.67). Aus diesem Grund wird im Folgenden nun darauf verzichtet, die Ursprünge des Unterrichtens zu erläutern, da diese Frage nicht im Zentrum dieser Arbeit steht. Erste Ansätze des offenen Unterrichts können in der Reformpädagogik um die 19. Jahrhundertwende gefunden werden. Dazu gehören Maria Montessori mit der freien Wahl der Arbeit, Peter Peterson mit der Wochenarbeitsplanung oder Célestin Freinet mit dem Klassenrat. Sie alle gelten bis heute als Vorreiter des offenen Unterrichts (vgl. Bohl & Kucharz, 2010, S.28f). In ihren Ansätzen wird Offenheit als didaktisches und pädagogisches Prinzip verstanden. Mit der Forderung zum offenen Unterricht wurde die Absicht verfolgt, das Interesse der Kinder stärker zu betonen. Zudem wurde die Passivität der Lernenden verurteilt, denn diese führte dazu, dass die Lernenden den natürlichen Antrieb und jegliches Eigeninteresse verloren haben. Folge davon war mechanisches Auswendiglernen ohne innere Beteiligung (vgl. Jürgens, 1995, S.71).

5.2 Definition offener Unterricht

Jürgens stellt fest, dass es den einen offenen Unterricht nicht gibt. Vielmehr kann offener Unterricht als Ober- beziehungsweise Sammelbegriff verstanden werden (1995, S.24).

In dieser Arbeit wird offener Unterricht nach Peschel (2003) definiert. Er legt ein praxisverträgliches Konzept von offenem Unterricht dar, so dass eine quantitative und qualitative Zuordnung der Öffnung möglich wird (vgl. Peschel, 2003).

Peschel (2003) definiert offenen Unterricht folgendermassen:

„Offener Unterricht gestattet es den Schülerinnen und Schülern, sich unter Freigabe von Raum, Zeit und Sozialform Wissen und Können innerhalb eines „offenen Lehrplanes“ an selbstgewählten Inhalten auf methodisch individuellem Weg anzueignen“ (Peschel, 2003, S.78).

Weiter sagt Peschel (2003) bezüglich dem sozialen Bereich im offenen Unterricht:

„Offener Unterricht zielt im sozialen Bereich auf eine möglichst hohe Mitbestimmung beziehungsweise Mitverantwortung des Schülers bezüglich der Infrastruktur der Klasse, der Regelfindung innerhalb der Klassengemeinschaft sowie der gemeinsamen Gestaltung der Schulzeit ab“ (Peschel, 2003, S.78).

Offener Unterricht meint ein Unterrichtssetting, das auf systemisch-konstruktivistischen Ansatz begründet ist. „Lernen ist ein Prozess, der von einem System in einem System und unter Einbezug verschiedener Subsysteme stattfindet (Brunsting-Müller, 2000, S.20). Die Schülerinnen und Schüler, welche ihr Lernen unter diesem Verständnis selber konstruieren, tun dies im System einer sozialen und ökologischen Welt. Dafür setzten sie bewusst oder unbewusst verschiedene Subsysteme ein (vgl. ebd.). Nach konstruktivistischen Lehr- und Lernverständnis geschieht Lernen somit nicht durch Übernahme von Gelehrtem, sondern der Lerngegenstand muss verstanden und begriffen werden. Dafür ist eigenes und aktives Denken und Interpretieren nötig. Somit kann festgehalten werden, dass aus konstruktivistischer Sicht der Lernprozess aktiv, handelnd oder gedanklich verarbeitet und an das Vorwissen angeknüpft wird. Dadurch, dass die Inhalte subjektiv bedeutsam gewählt werden, sind die Lernenden motiviert (vgl. Bohl & Kucharz, 2010, S.30).

Somit steht dem offenen Unterricht das methodische Grundprinzip des entdeckenden, problemlösenden, handlungsorientierten und selbstverantwortlichen Lernens zugrunde. Methodisch wird offener Unterricht mit Hilfe von unterschiedlichen Arbeitsformen umgesetzt. Dies sind beispielsweise die Freiarbeit, Wochenplanarbeit, Stationsarbeit oder Projektarbeit (vgl. Reich, 2008, S.1). Im Folgenden werden diese Arbeitsformen aber nicht genauer definiert, da der Rahmen dieser Arbeit ansonsten gesprengt würde.

Im Grundlagenbericht des Lehrplans 21 (2010) findet sich der offene Unterricht im kompetenzfördernden Unterricht wieder: „Mit der Kompetenzorientierung ergibt sich eine veränderte Sichtweise auf den Unterricht. Lernen wird verstärkt als aktiver, selbstgesteuerter, reflexiver, situativer und konstruktiver Prozess verstanden“ (EDK Grundlagen für den Lehrplan 21, 2010, S.14).

Die Ausführungen im Lehrplan 21 zeigen deutlich, dass es beim kompetenzorientierten, wie auch beim offenen Unterricht um mehr geht, als um Unterrichtsmethoden. Beiden Unterrichtsformen liegt ein anderes Lehr- und Lernverständnis zu Grunde als beim klassisch lehrerzentrierten Unterricht. Genau dieses pädagogische Lehr- und Lernverständnis des offenen Unterrichts steht im Zentrum dieser Arbeit. Die daraus resultierenden Veränderungen für die Lehrpersonen und die Lernenden sind für diese Arbeit entscheidender als die verschiedenen Formen des offenen Unterrichts.

5.3 Dimensionen der Offenheit

Der Begriff offener Unterricht kann in zweifacher Weise missverstanden werden. Einerseits meint *offen* nicht eine Öffnung für alles, sondern eine methodische Orientierung auf bestimmt öffnende Methoden gegenüber dem Frontalunterricht. Andererseits soll der offene Unterricht den Frontalunterricht nicht völlig ablösen, sondern ist oftmals eine Mischform mit anderen Methoden (vgl. Reich, 2008, S.1).

In der Praxis werden verschiedene Arten offenen Unterrichts umgesetzt. Oftmals wird jedoch von den Lehrpersonen die Qualität der Öffnung wenig hinterfragt. So ist häufig das, was in der Schule als offener Unterricht bezeichnet wird, gar nicht offener Unterricht. Beispielsweise bekommen Schü-

lerinnen eine Auswahl an Arbeitsblättern und dürfen selber entscheiden, welches Arbeitsblatt sie bearbeiten wollen. Jedoch bekommen sie mehr oder weniger klare Arbeitsvorgaben und müssen am Schluss doch alle Arbeitsblätter bearbeitet haben. Laut Peschel liegt dies daran, dass den Lehrkräften keine Grundlage für eine Einteilung von Untersuchungskriterien vorliegt und sie somit auch keinem Bauplan folgen können. Peschel definierte daher ein Einstufungsmodell für die Stufen der Öffnung. Damit lässt sich die Öffnung des Unterrichts unter verschiedenen Blickwinkeln untersuchen. Im Zentrum steht dabei die Selbstbestimmung; Je nachdem, wie diese umgesetzt wird, lassen sich verschiedene Stufen der Öffnung von Unterricht feststellen (vgl. Peschel, 2003, S. 86ff).

Neben Peschel haben noch weitere Autoren, zum Beispiel Bauer (2003), ähnliche Dimensionen der Einteilung für offenen Unterricht zusammengestellt. Die Dimensionen nach Bauer sind denjenigen von Peschel sehr ähnlich. In dieser Arbeit werden die Dimensionen der Offenheit nach Peschel definiert, da auch schon der Begriff offener Unterricht nach dem eben erwähnten Autoren definiert wurde. Peschel fasst die Dimensionen der Offenheit in folgende zusammen (2003, S.78ff):

Tabelle 5: Dimensionen der Offenheit (vgl. Peschel, 2003)

Dimensionen der Offenheit	Zentrale Merkmale
Organisatorische Offenheit	Bestimmung der Rahmenbedingungen: Raum, Zeit, Wahl der Sozialform → <i>Inwieweit können die Lernenden die Rahmenbedingungen ihrer Arbeit selber bestimmen?</i>
Methodische Offenheit	Bestimmung des Lernweges → <i>Inwieweit können die Lernenden ihren eigenen Lernwegen folgen?</i>
Inhaltliche Offenheit	Bestimmung des Lernstoffes innerhalb der offenen Lehrplanvorgaben → <i>Inwieweit können die Lernenden über ihre Lerninhalte selber bestimmen?</i>
Soziale Offenheit	Bestimmung und Entscheidungen bezüglich des Unterrichtsablaufes, gemeinsamer Vorhaben, Regelstruktur,... → <i>Inwieweit können die Lernenden den Unterrichtsverlauf und die Regeln mitbestimmen?</i>
Persönliche Offenheit	Beziehung zwischen Lehrperson und Lernenden sowie zwischen den Lernenden untereinander → <i>Inwieweit besteht zwischen der Lehrperson und den Lernenden eine positive Beziehung?</i>

Entlang der fünf definierten Dimensionen entwickelte Peschel ein Stufenmodell, wie der Unterricht vom Lehrgangsunterricht (Frontalunterricht oder lehrerzentrierter Unterricht) schrittweise hin zum offenen Unterricht geöffnet werden kann (2003, S.88ff):

Tabelle 6: Stufenmodell: Vom Lehrgangsunterricht zum offenen Unterricht (vgl. Peschel, 2003)

Stufe	Name	Merkmale
Vorstufe 0	Geöffneter Unterricht	<ul style="list-style-type: none"> • Relativ unwichtige Komponenten wie z.B. Zeit, Ort, Sozialform werden dem Lernenden zur Wahl freigestellt.
Stufe 1	Methodische Öffnung	<ul style="list-style-type: none"> • Es erfolgt eine individuelle Auseinandersetzung des Lernenden mit dem Stoff. • Die Lehrperson geht von konstruktivistischen Lernannahmen aus.
Stufe 2	Methodische und inhaltliche Öffnung	<ul style="list-style-type: none"> • Interessensbezogenes Lernen mit erhöhter Effektivität • Die Lehrperson sorgt für die notwendige Lernatmosphäre, gibt Impulse, strukturiert, berät • Die Lernenden haben den grösstmöglichen Raum, ohne dass die Lehrperson die Fäden aus der Hand gibt.
Stufe 3	Sozial-integrative Öffnung	<ul style="list-style-type: none"> • Es wird versucht, Basisdemokratie und Schülermitgestaltung im Unterricht insgesamt zu verwirklichen.

Daraus lässt sich schlussfolgern, dass offener Unterricht das Lernen aus eigener Verantwortung heraus fördert, individuelle Entwicklungsziele ermöglicht und Selbsttätigkeit und Selbststeuerung fördert. Brunner hält dabei fest, dass Wahlmöglichkeiten und das Einbringen eigener Interessen die Motivation des Kindes erhöhen. Wenn Aufgabenstellungen den eigenen Fähigkeiten entsprechen, können Schülerinnen und Schüler der Bearbeitung von Fragestellungen zudem einen positiven Wert abgewinnen, was sich abermals positiv auf die Motivation auswirkt (vgl. Brunner, 2007, S. 28ff).

Seitens der Neurowissenschaften wird der wichtige Stellenwert der sozialen Öffnung ebenfalls unterstrichen, da sich diese förderlich auf das Neugierdeverhalten und die Motivation auswirkt. Durch die erhöhte Selbstwirksamkeit werden zudem positive Emotionen ausgelöst. „Lernen in der Gruppe ermöglicht zugleich optimale Individualisierung, weil jeder auf seine Weise und nach seinen Kräften wahrnehmbar zum Gruppenerfolg beitragen kann“ (Hermann, zitiert nach Caspary, 2010, S.96).

5.4 Veränderte Rolle der Lehrperson

Wie bereits zu Beginn des Kapitels 5 angetönt, wird unter offenem Unterricht vieles verstanden. Die didaktische Offenheit darf aber nicht verwechselt werden mit einem reichen Angebot an Arbeitsmaterialien. Oft kann mit solchen lediglich eine quantitative Differenzierung erreicht werden, selten eine qualitative, da für eigene Lernwege und Zugänge ebenso wenig Platz übrig bleibt wie in einem Frontalunterricht. In einem offenen Unterricht ist es wichtig, dass die Lehrperson ein konstruktivistisches Lehr- und Lernverständnis hat und mit diesem Wissen die Lernwege der Schülerinnen, ohne dabei einen Lehrgang zu machen. Dazu gehört, dass individuell auf Vorwissen und Arbeitsweisen der Lernenden eingegangen wird, dass Lernende Sachverhalte und Zusammenhänge für sich selber nachkonstruieren und erproben und eigene Methoden wählen können. Das

heisst, Unterricht sollte hauptsächlich auf Eigenproduktionen der Lernenden aufbauen und darauf reagierende Impulse und Dialoge mit der Lehrperson ergänzt werden (vgl. Peschel, 2003, S. 172ff).

Eine zentrale Aufgabe der Lehrperson im offenen Unterricht ist die der Rolle der Lernbegleiterin. Dies bedeutet, dass die Lehrkraft sozusagen den Schülerinnen und Schülern „Hilfe zur Selbsthilfe“ gibt, indem eine Art Metakommunikation mit den Lernenden geführt wird. Mit Hilfe der Aussagen entscheidet die Lehrperson, welche Art von Unterstützung für den jeweiligen Lernenden adäquat ist. Becker (1998) sagt dabei, dass eine Lernhilfe nur jene Informationen enthalten soll, die den Lernenden ermöglichen, die Lernbarriere eigenständig zu überwinden. Aebli stimmt dem zu, indem er sagt: „Entscheidend für die Qualität der Lernhilfe ist das Minimalprinzip oder „das Prinzip der minimalen Hilfe“ (Aebli, 1994, S.300).

Somit kann festgehalten werden, dass Lehrpersonen nicht mehr in erster Linie Wissensvermittler sondern Ansprechpartner, Materiallieferanten und Lernförderer sind. „Er vollführt dabei immer eine Gratwanderung zwischen der notwendigen Hilfe durch Impulse und überflüssiger Belehrung“ (Peschel, 2003, S.175).

5.5 Veränderte Rolle der Lernenden

Im offenen Unterricht verändert sich neben der Rolle der Lehrperson auch die Rolle der Lernenden. Ziel ist es, dass die Lernenden selbständiger, eigenverantwortlicher, selbstsicherer und forschend arbeiten. Dabei suchen sie selbst nach Lösungswegen (vgl. Becker, 1998). Im offenen Unterricht verändert sich somit die Schülerrolle vom „Ab-erledigen“ hin zum vertieften Verständnis des Inhalts. Die Konsequenz davon ist, dass die Lernenden ihre eigenen Lernwege mit ihren eigenen Fehlern beschreiten (vgl. Peschel, 2003, S. 167f).

Das selbstgesteuerte Lernen hat auch Auswirkungen auf die Disziplin der Klasse. Da die Lernenden in ihrem eigenen Lernrhythmus lernen, was sie möchten, kommt es zu viel weniger disziplinarischen Schwierigkeiten. Aus der Fremdkontrolle wird sozusagen eine Eigenkontrolle. Durch die selbst gewählte Thematik ergeben sich individuelle Leistungen und entsprechend individuelle Leistungsbeurteilungen. Peschel (2003) sagt dazu: „Die Beurteilung der eigenen Leistung erfolgt auf diese Art zunächst durch das einzelne Kind und zwar als ständige begleitende Reflexion im Lernprozess selbst“ (S.171). Peschel plädiert für eine prozessorientierte Beurteilung sowohl auf der Seite der Lernenden als auch der Lehrenden. So wird Leistungsbeurteilung ein selbstverständlicher Prozess in der Reflexion der Arbeit. Eine weitere Konsequenz dieses Beurteilungsverständnisses ist die positive Bewertung von Fehlern und Problemen, indem diese nicht mehr mit Defiziten, sondern sogar mit Helfern assoziiert werden (vgl. Peschel, 2003, S.180ff).

Ein weiteres Merkmal der veränderten Rolle der Lernenden im offenen Unterricht zeigt sich in den Interaktionen zwischen den Lernenden. So holen sie sich die Hilfe nicht nur von der Lehrperson, sondern auch von den Klassenkameraden/innen. Leistungsstarke Lernende helfen beispielsweise leistungsschwächeren oder Kinder, die bereits eine Aufgabe gelöst haben, erklären diese einem

anderen. Dadurch schlüpfen Lernende in die Rolle des Lehrenden und dann wieder zurück in die Rolle des Lernenden. Gerade für Kinder mit einer Lernbeeinträchtigung ist dies eine Gelegenheit, sich einmal in der Rolle des Lehrenden zu erleben und so ein Erfolgserlebnis zu haben. Zudem ist „das sich einander etwas erklären können“ ein Indikator dafür, dass ein Lernstoff verstanden wurde. Gerade hier zeigt sich auch die Performanz, da eine Leistung – hier zum Beispiel jemandem etwas erklären können – sichtbar wird. Als weiterer Vorteil kommt hinzu, dass mehr Ansprechpartner zur Verfügung stehen und die Lehrperson dadurch auch mehr Zeit für die individuellen Bedürfnisse einzelner Lernenden hat. Zudem kann das gegenseitige Helfen auch im sozialen Bereich positive Effekte wie zum Beispiel Rücksichtnahme, Toleranz, Verständnis, Stolz, Erfolgserlebnisse, Wertschätzung haben (vgl. Bierhoff, 2006).

5.6 Übersicht wichtigste Erkenntnisse: Offener Unterricht

Es folgt nun eine kurze Zusammenstellung im Sinne eines Exzerpts. Folgende zentrale Merkmale zum Thema offener Unterricht werden dabei festgehalten:

- **Offener Unterricht ist auf einem systemisch-konstruktivistischen Ansatz begründet.**
- **Offenheit kann laut Peschel (2003) in Bezug auf die fünf Dimensionen stattfinden: organisatorische Offenheit, methodische Offenheit, inhaltliche Offenheit, soziale Offenheit, persönliche Offenheit.**
- **Das Interesse und die Aktivität der Lernenden stehen im offenen Unterricht im Zentrum. Wahlmöglichkeiten und das Einbringen eigener Interessen erhöhen die Motivation des Kindes.**
- **Lernen aus eigener Verantwortung, forschendes Lernen, suchen nach eigenen Lösungswegen, individuelle Entwicklungsziele, Selbsttätigkeit und Selbststeuerung werden im offenen Unterricht gefördert.**
- **Die neurowissenschaftliche Seite betont den Stellenwert der sozialen Öffnung. Diese fördert die Neugierde und Motivation.**
- **Offener Unterricht fördert eine erhöhte Selbstwirksamkeit.**
- **Offener Unterricht ermöglicht soziales Lernen, was zugleich eine optimale Individualisierung ermöglicht, weil jeder auf seine Weise und nach seinen Kräften wahrnehmbar zum Gruppenerfolg beitragen kann.**
- **Offener Unterricht ermöglicht Lernen in eigenem Lernrhythmus. Dadurch gibt es auch weniger disziplinarische Schwierigkeiten.**
- **Offener Unterricht ermöglicht mehr Interaktionen zwischen den Lernenden. Lernende können in die Rolle des Lehrenden und dann wieder zurück in die Rolle des Lernenden schlüpfen. So werden auch bei leistungsschwächeren Lernenden eher Erfolgserlebnisse ermöglicht.**

- **Durch die selbstgewählte Thematik ergeben sich individuelle Leistungen und entsprechend individuelle Leistungsbeurteilungen. Bezüglich Beurteilung plädiert Peschel (2003) für eine prozessorientierte Beurteilung.**
- **Fehler und Probleme werden positiv bewertet indem sie als „Helfer“ gesehen werden.**
- **Im Offenen Unterricht haben die Lehrperson und die SHP mehr Zeit für die individuellen Bedürfnisse einzelner Lernenden, da mehr Ansprechpartner zur Verfügung stehen.**

6 Berufsbild der Schulischen Heilpädagogik

Im ersten Unterkapitel wird zunächst auf den Grundauftrag von Schulischen Heilpädagoginnen im Allgemeinen eingegangen. Anschliessend werden deren Aufgabenfelder und die Kernaufgaben mit Hilfe einer Abbildung überblicksartig dargestellt. Zum Schluss des Kapitels folgt eine Übersicht der wichtigsten Erkenntnisse zum eben genannten Berufsbild.

6.1 Grundauftrag von Schulischen Heilpädagoginnen

Die berufliche Aufgabe von Schulischen Heilpädagoginnen ist es, Lernende mit besonderem Bildungs- und Förderbedarf im Kontext Schule zu bilden, fördern und erziehen (vgl. Schriber & Steppacher, 2013, S.2). Steppacher fasst den Grundauftrag für Schulische Heilpädagoginnen in Bezug auf den Unterricht wie folgt zusammen (vgl. 2014, S.8):

- Sie sind Fachpersonen für die Förderung von Lernenden mit einem sonderpädagogischen Förderbedarf.
- Sie sind verantwortlich für die (Förder-)Diagnostik bei Lernenden mit einem sonderpädagogischen Förderbedarf.
- Sie planen und koordinieren die Förderung von Lernenden mit einem sonderpädagogischen Förderbedarf in Zusammenarbeit mit den Klassenlehrpersonen und setzen diese gemeinsam um, sofern die Situation dies ermöglicht.
- Sie unterstützen die Klassenlehrpersonen, indem sie im integrativen Unterricht aktiv mitwirken, zum Beispiel auch im Teamteaching. Der Unterricht wird verstanden als gemeinsam verantworteter Unterricht.
- Sie beraten die Klassenlehrpersonen bei der Umsetzung der Förderziele in Bezug auf Didaktik, Materialien und Gestaltung des Kontextes.
- Sie vermitteln Beratung und Kontakte zu Fachorganisationen und Kompetenzzentren bei spezifischen Fragen der Förderbereiche.
- Sie unterstützen die Schulleitung bezüglich Umsetzung und Evaluation sonderpädagogischer und integrativer Konzepte sowie Rahmenbedingungen in Schulhäusern.

Grundsätzlich richtet sich ein integrativer Unterricht auf alle Lernenden einer Klasse aus, zielt auf die optimale Förderung aller Lernenden, geht davon aus, dass jede Klasse heterogen ist und unterstützt die Beteiligung aller Lernenden. Das bedeutet, dass ein integrativer Unterricht immer auch einen präventativen Charakter hat. Besondere Aufmerksamkeit richtet der integrative Unterricht aber auch auf Lernende mit einem sonderpädagogischen Bildungs- und Förderbedarf in den Bereichen Lernen, kognitiver Entwicklung, körperlich-motorischer Entwicklung, sprachlicher Entwicklung, Sinnesentwicklung, sozial-emotionaler Entwicklung, psychischer Entwicklung, besonderer Begabungen, komplexer Entwicklungsbeeinträchtigungen und Fremdsprachigkeit (vgl. ebd., S. 7).

6.2 Aufgabenfelder und Kernaufgaben im Überblick

Schulische Heilpädagoginnen sind in unterschiedlichen Aufgabenfeldern tätig. Ihre Aufgabenfelder beschreiben wichtige Tätigkeiten und Anforderungen in spezifischen Berufssituationen. Diese Situationen sind jedoch nicht immer klar abgrenzbar (vgl. Schriber & Steppacher, 2013, S.2). Zu diesen Aufgabenfeldern gehören die Förderdiagnostik (Erfassen, Planen, Evaluieren), das Unterrichten (mit besonderem Bildungsbedarf), die Fachdidaktik Mathematik und Sprache (mit besonderem Bildungsbedarf), der Umgang mit herausforderndem Verhalten, das Beraten, den Kontext gestalten und entwickeln, sowie das Forschen, Entwickeln und Reflektieren. Mit Hilfe dieser Aufgabenfelder werden wichtige Tätigkeiten und Anforderungen von Schulischen Heilpädagoginnen beschrieben. Untenstehende Abbildung 14 visualisiert diese Arbeitsfelder und deren Inhalte übersichtsblickartig:

Abbildung 14: Aufgabenfelder und Kernaufgaben im Überblick (Steppacher, 2014)

Die Aufgabenfelder gelten sowohl für Schulische Heilpädagoginnen als auch für Klassenlehrpersonen. Diese unterscheiden sich aber in den Kernaufgaben. Zudem gibt es gemeinsame Aufgaben in allen Aufgabenfeldern (vgl. Steppacher, 2014, S. 10).

Bezüglich der Thematik dieser Arbeit scheinen im ersten Moment vor allem die Aufgabenfelder „Umgang mit herausforderndem Verhalten“ und „Unterrichten – besonderer Bildungsbedarf“ zentral. Betrachtet man aber die Aufgabenfelder genauer, wird schnell klar, dass gerade für den Bereich ADHS auch andere Aufgabenfelder sowohl für die Lehrperson als auch für die Schulischen Heilpädagoginnen von Bedeutung sind. Um dies zu verdeutlichen, werden in nachfolgender Tabelle 7 zu jedem Aufgabenfeld Beispiele der Kernaufgaben der Klassenlehrperson (KLP), der Schulischen Heilpädagogin (SHP) sowie gemeinsame Aufgaben im Zusammenhang mit ADHS vorgestellt. Die einzelnen Aufgabenfelder mit deren Teilaufgaben wurden der Broschüre von Steppacher entnommen (2014, S.10ff).

Tabelle 7: Kernaufgaben SHP und KLP im Zusammenhang mit ADHS

Aufgabenfeld mit Teilaufgaben	Kernaufgabe KLP²	Gemeinsame Aufgaben von KLP und SHP	Kernaufgabe SHP
Förderdiagnostik (Planung, Evaluation, Durchführung, Schulisches Standortgespräch, Leistungsbeurteilung, Zeugnis, Stufenübertritt)	Beteiligung an Planung für angemessene Förderung	Planung eines adaptiven Unterrichts	Individuelle Förderplanung und Zielüberprüfung
Unterrichten – Besonderer Bildungsbedarf (Integrative Didaktik, Besondere Bedürfnisse und Begabungen, soziale Integration, präventiver Unterricht und Ressourcen, Dokumentation, Kommunikation, Kooperationen und Unterrichtsettings)	Unterrichtsgestaltung: Alle Lernenden können an gemeinsamen Inhalten und Themen lernen	Gemeinsame Unterrichtsverantwortung	Umsetzung von Massnahmen für einzelne Lernenden, Gestaltung von Lernarrangements, Unterstützung in der Umsetzung der Förderplanung
Unterricht Fachdidaktik Sprache und Mathematik – Besonderer Bildungsbedarf	Einsatz spezifischer Lernmaterialien und Hilfsmittel	Überprüfung der Effizienz eingesetzter Materialien und adaptierter Lehrmittel	Instruktion und Unterstützung der KLP bezüglich spezifischer Lernmaterialien

² In Tabellen wird die Bezeichnung Klassenlehrperson mit KLP abgekürzt.

(Lernstandserfassung und -beurteilung, integrative Didaktik, Adaption von Lernmaterialien, Lehrmitteln, spezifische Funktionsstörungen, spezifische Kommunikationsförderung)			
Umgang mit herausforderndem Verhalten (Förderdiagnostik emotionale und soziale Entwicklung – Verhalten, Classroom Management – Verhalten, integrative Didaktik – Verhalten, soziale Integration – Verhalten, systemische Aspekte – Verhalten)	Schaffung verlässlicher Strukturen in der Klasse	Planung, Organisation und Evaluation niederschwelliger Massnahmen wie Klassenrat, Verhaltensregeln etc.	Interventionsempfehlungen und Trainingseinheiten zum sozialen Lernen
Beraten (Aufgabenteilung, Kooperation, Rollenklärung, Schule, Unterrichten, Lernende und Bezugssysteme, schwierige soziale Situationen, Umgang mit Verhaltensstörungen, Übergang Schule – Berufsausbildung)	Anmeldung spezifischen Bedarf im Bereich schwieriges Verhalten und sozial schwierige Situationen	Analyse des allgemeinen und spezifischen Handlungsbedarfs, Vorgehen und Verantwortlichkeiten im Bereich Verhalten klären	Beratung der KLP betreffend Prävention und Intervention im Bereich Verhaltensstörungen
Kontext gestalten und entwickeln (integrative Strukturen, Kulturen und Praktiken, gesetzliche Grundlagen, Schnittstelle Schule – Fachstellen, interdisziplinäre Kooperationen, Team Zugehörigkeit)	Erkennung förderlicher Ressourcen für gelingenden Unterricht und deren Nutzung	Gemeinsame Verantwortung für eine integrative Kultur, Strukturen und Didaktik in der Klasse	Unterstützung der KLP in der Umsetzung von integrativen Strukturen, Kulturen und Praktiken
Forschen, Entwickeln, Reflektieren (Werthaltung Berufskodex, Unterricht erforschen, Schulentwicklung, Praxisreflexion, Dokumentieren und Referieren)	Die eigene Praxis reflektieren	Gemeinsame Reflexion von herausfordernden Situationen oder von herausforderndem Verhalten von Lernenden	Vermittlung von Kontakten zu externen Beratungs- und Unterstützungssystemen

Aus den Kernaufgaben der Klassenlehrperson, den Kernaufgaben der Schulischen Heilpädagogin und den gemeinsamen Aufgaben lässt sich schliessen, dass grundsätzlich eine optimale Förderung geschehen kann, wenn alle Beteiligten aktiv zum Prozess beitragen.

6.3 Übersicht wichtigste Erkenntnisse: Berufsbild Schulische Heilpädagogik

Es folgt nun eine kurze Zusammenstellung im Sinne eines Exzerpts. Folgende zentrale Merkmale zum Thema Berufsbild der Schulischen Heilpädagogik werden dabei festgehalten:

- **Schulische Heilpädagoginnen sind Fachpersonen für die Förderung von Lernenden mit einem sonderpädagogischen Förderbedarf. Zu ihrem Grundauftrag gehören Aufgaben wie die Verantwortung der Förderdiagnostik, die gemeinsame Planung, Koordination und Umsetzung der Förderung in Zusammenarbeit mit der Klassenlehrperson, die Unterstützung und Beratung der Klassenlehrperson im integrativen Unterricht und das Vermitteln von Kontakten zu Fachstellen.**
- **Zu den Aufgabenfeldern der Schulischen Heilpädagoginnen gehören die Förderdiagnostik, das Unterrichten mit besonderem Bildungsbedarf, Umgang mit herausforderndem Verhalten, Beraten, den Kontext gestalten und entwickeln sowie Forschen, Entwickeln und Reflektieren**
- **Die Zusammenarbeit von Klassenlehrperson und Schulischer Heilpädagogin ist für eine optimale Förderung und Unterstützung aller Lernenden von grosser Bedeutung.**

7 Synthese

In diesem Kapitel werden die oben erläuterten Theorien zu ADHS, kompetenzorientiertem Unterricht, offenem Unterricht und die Aufgaben der Schulischen Heilpädagogin miteinander in Bezug gesetzt. Dazu werden die wichtigsten Erkenntnisse der jeweiligen Theorien einander gegenübergestellt, verglichen und vernetzt.

Abbildung 15: Synthese der verschiedenen Theorien

In Abbildung 15 wird das Vorgehen in diesem Kapitel dargestellt. Zuerst wird die Theorie von ADHS mit dem kompetenzorientierten sowie dem offenen Unterricht vernetzt. Anschliessend werden der kompetenzorientierte und offene Unterricht miteinander verglichen, indem untersucht wird, welche Berührungspunkte sich zwischen diesen beiden Bereichen finden lassen. Als dritter und letzter Schritt wird das Aufgabenfeld der Schulischen Heilpädagogin ins Zentrum der drei Theorien gerückt und analysiert, welche Aufgaben sie in diesen drei Feldern hat.

7.1 ADHS und kompetenzorientierter Unterricht

Wie in Kapitel 3 aufgezeigt wurde, haben Kinder mit einer ADHS im schulischen Umfeld mit verschiedenen Schwierigkeiten zu kämpfen. Sie verfügen oftmals über eine kurze Aufmerksamkeitsspanne, das Zuhören fällt schwer und Aufträge werden oftmals nicht zu Ende geführt. Zudem ist die Organisation der eigenen Arbeitsschritte genauso schwierig, wie das ruhige Arbeiten am Arbeitsplatz.

Offene Unterrichtsformen und Kompetenzorientierung hingegen stellen hohe Anforderung an überfachliche Kompetenzen. Lernprozesse müssen ein Stück weit selber geplant werden. Die Sozialpartner wechseln, was ein hohes Mass an Sozialkompetenz erfordert. Das selbstorganisierte Lernen ist von zentraler Bedeutung. Eine räumliche und inhaltliche Offenheit bedeutet in der Regel auch mehr Aktivität und Bewegung im Klassenzimmer.

Eine Synthese zwischen der ADHS und kompetenzorientiertem Unterricht scheint, aufgrund der erwähnten Problematik bei der ADHS und der geforderten Fähigkeiten im kompetenzorientierten Unterricht, eher schwierig. Bei theoretisch fundierter und eingehender Betrachtung zeigt sich jedoch, dass sich im kompetenzorientierten Unterricht auch zahlreiche hilfreiche Bedingungen wiederfinden, welche Kindern mit einer ADHS das schulische Lernen erleichtern.

In Tabelle 8 werden nun die Theorie zur ADHS und jene zum kompetenzorientierten Unterricht in einen Zusammenhang gebracht. Es werden aus der Theorie die häufigsten Symptome beziehungsweise Schwierigkeiten von Kindern mit ADHS im Unterricht abgeleitet. Anschliessend wird untersucht, welche hilfreichen Unterrichtsbedingungen für Kinder mit ADHS sich in der Theorie zum kompetenzorientierten Unterricht finden lassen.

Tabelle 8: Umgang mit den Symptomen von ADHS im kompetenzorientierten Unterricht

Mögliche Symptome von Kindern mit ADHS im Unterricht	Hilfreiche Unterrichtsbedingungen für Kinder mit ADHS im kompetenzorientierten Unterricht
Unaufmerksamkeit	<ul style="list-style-type: none"> • Lerninhalte werden wiederholt. Dadurch werden Lerninhalte immer wieder in ähnlicher Form dargeboten und sind nicht völlig neu. Es wird somit am bereits verfügbaren Wissen angeknüpft und Lerninhalte bauen strukturell aufeinander auf. Dadurch werden das Verständnis von Aufgaben und somit auch die Arbeitsorganisation erleichtert.

	<ul style="list-style-type: none"> • Die Lernenden sind aktive Nutzer der Lernarrangements. Durch die Eigenaktivität sind die Lernenden aktiv und werden weniger schnell abgelenkt. Es kommt zu weniger „Zuhörphasen“. • Das Bereitstellen der Lernumgebung und eine klare Organisation der Lernmaterialien sind wichtig. Die Lernenden sollen möglichst selbständig die Materialien holen können. Durch diese klare Ordnung werden die Lernenden weniger abgelenkt. • Die Aufgabenkultur im kompetenzorientierten Unterricht sieht vor, dass die Lernenden produktiv herausgefordert werden. So sollen Aufgabenstellungen zum Beispiel in sinnstiftende Kontexte eingebunden werden. Dadurch kann das Interesse und somit auch die Aufmerksamkeit besser auf die Aufgabe gelenkt werden.
Hyperaktivität / Überaktivität	<ul style="list-style-type: none"> • Lernarrangements, welche von den Lehrpersonen bereitgestellt werden, beinhalten unterschiedliche Aktivitäten und finden nicht nur am Arbeitsplatz (Pult) statt. Dadurch findet eine natürliche Rhythmisierung statt, indem die Kinder immer wieder aufstehen und sich bewegen können. • Durch die Vielfalt an Lernarrangements und der damit verbundenen unterschiedlichen Tätigkeiten und unterschiedlichen Sozialformen wird nicht nur in Stillarbeit gearbeitet. Die Aufgaben sind somit vielfältig in den Lösungswegen und Darstellungsformen und berücksichtigen die Subjekt- und Lebensweltorientierung.
Impulsivität	<ul style="list-style-type: none"> • Lernende werden häufig in Performanzsituationen „verwickelt“ und sind dadurch eigenaktiv. Lernende sind somit nicht nur Zuhörende. • Die Lehrperson sieht ihre Rolle als Lernbegleiterin beziehungsweise Lernbegleiter. Daher finden weniger frontale Unterrichtssituationen statt, wo es für Kinder mit ADHS schwierig ist, zum Beispiel nicht mit der Antwort herauszuplatzen. • Die Förderung einer positiven Arbeitsatmosphäre wirkt auch dem Symptom entgegen, andere zu unterbrechen und zu stören. Die Selbstreflexion dazu ist eine weitere Hilfe. • Themen wie Kooperationsfähigkeit, Konfliktfähigkeit und Umgang mit Vielfalt sind Themen der überfachlichen Kompetenzen. So kann zum Beispiel auch das Thema Impulsivität thematisiert und reflektiert werden (Was kann ich tun, wenn ich die Antwort sofort sagen möchte?)

Konzentrations-schwierigkeiten	<ul style="list-style-type: none"> • Die Aufgabenarrangements können so angepasst sein, dass unterschiedliche Aktivitäten gefordert sind und so nicht über eine sehr lange Zeit die gleiche Tätigkeit ausgeführt werden muss. • Das Anknüpfen an Vorwissen und die unterschiedlichen Zugänge erhöhen die Motivation.
Geringe Selbständigkeit	<ul style="list-style-type: none"> • Die Selbstreflexion der Lernenden wird mit verschiedenen Methoden unterstützt. Beispielsweise spielen die Handlungsplanung und –überwachung eine Rolle. • Lernende können eigene Wege gehen und mit Hilfe individueller Aufgabenstellungen ihre persönliche Lernbiographie weiterentwickeln. Mit Hilfe der Selbstreflexion über die gemachten Arbeiten lernen sich die Kinder und ihr Lernen immer besser kennen und lernen so auch selbständiger zu arbeiten. • Die Lehrperson und die Schulische Heilpädagogin unterstützen das selbstgesteuerte Lernen, worauf Kinder mit ADHS angewiesen sind. • Überfachliche Kompetenzen (personale, soziale und methodische Kompetenzen) und somit auch die Reflexion stellen einen wichtigen Eckpfeiler dar. Selbstreflexion (eigene Ressourcen kennen und nutzen), Eigenständigkeit (eigene Ziele verfolgen und reflektieren) und Aufgaben lösen (Lernstrategien erwerben, Prozesse planen und durchführen, wie auch das Reflektieren werden trainiert.
geringes Selbstwertgefühl	<ul style="list-style-type: none"> • Lernangebote passen zu den bereits erworbenen Kompetenzen. Neue Lerninhalte knüpfen an bestehenden an, damit Sinnstrukturen entstehen. Individualisierung und Differenzierung der Lernaufgaben ermöglichen, dass alle Lernende produktiv herausgefordert werden. Dadurch können alle Lernenden auf ihrem Niveau arbeiten. Es stehen zudem verschiedene Hilfestellungen zur Verfügung. Das Lösen von Aufgaben auf dem eigenen Niveau ermöglicht Erfolgserlebnisse, welche zentrale Elemente im kompetenzorientierten Unterricht sind. Erfolgserlebnisse wirken sich positiv auf das Selbstwertgefühl und somit auch auf die Motivation aus. Die Aufmerksamkeit auf schulische Leistungen wird somit erhöht. • Damit Erfolgserlebnisse möglich werden, ist das Setzen von eigenen und realistischen (Teil)Zielen wichtig. Die Ziele sollen schwierig, aber erreichbar sein. Zum Beispiel werden durch die Selbstreflexion über die Lösungswege werden Schlussfolgerungen gezogen, welche für das zukünftige Lernen relevant sind. Eigene Lernfortschritte

	werden somit bewusst und Ziele können wenn nötig angepasst werden.
Beziehungsprobleme	<ul style="list-style-type: none"> • Die Schaffung einer positiven Arbeitsatmosphäre und einer emotional positiven Beziehung zwischen der Lehrperson und den Lernenden ist sehr wichtig. Diese hat wiederum positive Auswirkungen auf die Motivation. • Die Beziehungen unter den Lernenden werden gestärkt und fördern die soziale Integration aller. • Zur Förderung der überfachlichen Kompetenzen gehört auch der soziale Bereich. Es finden zum Beispiel Selbstreflexionen statt, bei welchen überlegt wird, wie man sich verhalten hat und wie man in solch einer Situation in Zukunft handeln sollte. Themen wie andere Kinder unterbrechen oder auch das Warten, bis man an der Reihe ist, kann so trainiert werden.

Fazit

Die obenstehende Gegenüberstellung zeigt, dass sich in der Theorie über den kompetenzorientierten Unterricht mögliche positive Umgangsformen mit den Symptomen von ADHS, welche sich im Unterricht zeigen können, finden lassen. Relevante Elemente sind dabei die Rolle der Lehrperson und der Schulischen Heilpädagogin als Lernbegleiterin beziehungsweise Lernbegleiter und die Rolle der Lernenden, welche die aktiven Nutzer der Lernarrangements sind. Das Ermöglichen der Erfolgserlebnisse scheint gerade für Kinder mit ADHS zentral zu sein, da so Folgeerscheinungen wie Leistungsversagen oder geringes Selbstwertgefühl verhindert werden oder zumindest entgegengewirkt werden können. Hinzu kommen der hohe Stellenwert der Beziehungsebene und die überfachlichen Kompetenzen. Da im kompetenzorientierten Unterricht nicht bloss die Lerninhalte im Zentrum stehen, sondern auch die überfachlichen Fähigkeiten (zum Beispiel Verantwortung übernehmen können), haben auch Kinder mit ADHS vermehrt Möglichkeiten, zu Erfolgserlebnissen zu kommen. Zudem soll kompetenzorientierter Unterricht aktivierend, reflexionsfördernd sein und passende Lerngelegenheiten schaffen. Wie auch die Untersuchung von Gyseler und Seewald schon bestätigt hat, gilt tendenziell, dass „je sozialer der Unterricht ausgelegt ist, desto höher ist die Konzentration“. Dies kommt Kindern mit ADHS entgegen (Gyseler & Seewald, 2011, S. 15).

Grenzen

Herausforderungen, welche auch in einem kompetenzorientierten Unterricht weiterhin bestehen, sind externe Ablenkungsfaktoren im Klassenzimmer wie zum Beispiel Mitschülerinnen und Mitschüler, Sitzplätze am Fenster und so weiter. Auch personenbezogene Faktoren wie beispielsweise das flüchtige, ungenaue und schnelle Arbeiten, Wutanfälle, exzessive motorische Aktivitäten,

Verlieren und Vergessen von Materialien kann mit einem kompetenzorientierten Unterricht alleine nicht wettgemacht werden.

Kompetenzorientierter Unterricht setzt überfachliche Kompetenzen und ein hohes Mass an Sozialkompetenz voraus. Das Lernen dieser überfachlichen Kompetenzen passiert nicht von heute auf morgen. Es muss früh damit begonnen werden, da hierfür viel Zeit benötigt wird. Zudem ist die sorgsame Einführung und Lernbegleitung seitens der Lehrperson wichtig, damit überfachliche Kompetenzen auch wirklich entwickelt werden können.

Nicht zu vergessen sind dabei auch die Gelingensfaktoren für den kompetenzorientierten Unterricht (vgl. Kapitel 4.5.2, Tabelle 4). Auch ist zu berücksichtigen, dass die Lehrperson entsprechende Lernarrangements zur Verfügung stellen muss, damit die Lernenden überhaupt kompetenzorientiert lernen können (vgl. Direktion für Bildung und Kultur Zug, n.d., S. 8).

7.2 ADHS und offener Unterricht

In diesem Unterkapitel wird analog zum Kapitel 7.1 vorgegangen, indem ebenfalls die Symptome von Kindern mit ADHS in der Schule aufgelistet werden. Darauf wird untersucht, welche hilfreichen Unterrichtsbedingungen für Kinder mit ADHS sich in der Theorie zum offenen Unterricht finden lassen. In Tabelle 9 wird dieses eben erwähnte Vorgehen dargestellt:

Tabelle 9: Umgang mit den Symptomen von ADHS im offenen Unterricht

Symptome im Unterricht von Kindern mit ADHS	Hilfreiche Unterrichtsbedingungen für Kinder mit ADHS im offenen Unterricht
Unaufmerksamkeit	<ul style="list-style-type: none"> Das Interesse und die Aktivität der Lernenden stehen im Zentrum. Dadurch kann die Aufmerksamkeit besser auf die Aufgaben gelenkt werden. Wenn Interesse an der Aufgabe vorhanden ist, interessiert es die Lernenden auch, wie diese zu lösen ist und die Aufmerksamkeit wird so automatisch verstärkt auf die Aufgabe gelenkt.
Hyperaktivität / Überaktivität	<ul style="list-style-type: none"> Durch die methodische Öffnung können die Lernenden ihren eigenen Denk- und Lernwegen folgen. Dadurch kann beispielsweise der motorischen Unruhe begegnet werden, indem bewegungsintensivere Lernwege gewählt werden. Durch die organisatorische Offenheit von Raum, Zeit, Wahl der Sozialform findet das Lernen nicht immer am Pult statt. Es findet eine natürliche Rhythmisierung des Unterrichts statt, indem sich die Kinder auch bewegen (zum Beispiel Materialien holen, Arbeitsplatz suchen).
Impulsivität	<ul style="list-style-type: none"> Lernende können in die Rolle des Lehrenden und dann wieder zurück in die Rolle des Lernenden schlüpfen. Dies bietet ein optimales Übungsfeld, um die Impulskontrolle zu trainieren, indem zum Beispiel auf die Antwort des Gegenübers gewartet werden muss und nicht

	<p>einfach der ganze Lösungsweg vorgesagt wird.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Durch die Dimension der persönlichen Offenheit wird die Beziehung zwischen der Lehrperson und den Lernenden sowie zwischen den Lernenden untereinander berücksichtigt. Ziel ist eine positive Beziehung zwischen Lernenden und Lehrperson. Dadurch kann zum Beispiel das Hereinplatzen von Antworten, das Nicht-warten-können oder das Stören von anderen thematisiert werden.
Konzentrations-schwierigkeiten	<ul style="list-style-type: none"> • Das Interesse und die Aktivität der Lernenden stehen im Zentrum im offenen Unterricht. Da die Lernenden Wahlmöglichkeiten haben und das Einbringen eigener Interessen gewährleistet ist, wird die Motivation erhöht. Somit ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass die Lernenden sich länger auf die Aufgabe konzentrieren können. • Durch die organisatorische Offenheit von Raum, Zeit und Wahl der Sozialform erhalten die Lernenden für die Aufträge genügend Zeit, die Arbeitsphasen sind kürzer und rhythmisiert, es kann ein Sitzplatz mit wenig Ablenkung gewählt werden und während des Unterrichts gibt es Bewegungsmöglichkeiten. Die Konzentration auf die Aufgabe wird somit erleichtert. • Im Offenen Unterricht haben die Lehrperson und die schulische Heilpädagogin mehr Zeit für individuelle Bedürfnisse einzelner Lernenden, da die Lernenden eigenaktiv sind und weniger frontale Unterrichtssituationen stattfinden. Zudem unterstützen sich die Lernenden gegenseitig.
Geringe Selbständigkeit	<ul style="list-style-type: none"> • Offener Unterricht ermöglicht selbständiges Arbeiten, das Finden von eigenen Denk- und Lösungswegen und auch einen eigenen Lernrhythmus. Dies wird im Unterricht umgesetzt, indem die Dimensionen der Offenheit nach Peschel (2003) berücksichtigt werden. So lernen auch Kinder mit ADHS immer selbständiger zu arbeiten. • Die Lehrperson und die Schulische Heilpädagogin haben mehr Zeit für individuelle Bedürfnisse der Lernenden, da mehr Ansprechpartner (Lernende teilweise in der Rolle der Lehrenden) zur Verfügung stehen. Beispielsweise stehen so den Lehrpersonen mehr Ressourcen für die Unterstützung in der Handlungsplanung von Kindern mit ADHS zur Verfügung. • Offener Unterricht ermöglicht das Lernen im eigenen Lernrhythmus und somit können die Aufgaben selbständig und im eigenen Arbeitstempo gelöst werden.

geringes Selbstwertgefühl	<ul style="list-style-type: none"> • Lernende können in die Rolle des Lehrenden und dann wieder zurück in die Rolle des Lernenden schlüpfen. Erfolgserlebnisse werden so ermöglicht. • Fehler und Probleme werden positiv bewertet, da sie als „Helfer“ gesehen werden. Dadurch wird ein positiver Umgang mit Misserfolgen ermöglicht. Mit Hilfe der Fehleranalyse können Folgerungen für zukünftiges Lernen gemacht werden. • Durch die selbstgewählte Thematik ergeben sich individuelle Leistungen und entsprechend individuelle Leistungsbeurteilungen. Die prozessorientierte Beurteilung hilft, individuelle Fortschritte zu erkennen und diese den Lernenden sichtbar machen. Somit werden Erfolgserlebnisse ermöglicht und das Selbstwertgefühl gestärkt. • Die soziale Öffnung fördert laut neurowissenschaftlicher Sichtweise Neugierde und Motivation und somit die Stärkung des Selbstwertgefühls. • Durch die inhaltliche Öffnung haben die Lernenden die Möglichkeit, ihre Stärken wie Neugierde, Hilfsbereitschaft und Kreativität einzusetzen. Zudem werden die Interessen der Kinder im Unterricht miteinbezogen. Diese Bedingungen stärken das Selbstwertgefühl. • Da das Interesse und die Aktivität der Lernenden berücksichtigt werden, kann an Aufgaben gearbeitet werden, die lösbar sind. Die Lernenden erleben so ihre Selbstwirksamkeit.
Beziehungsprobleme	<ul style="list-style-type: none"> • Durch die soziale Öffnung können die Lernenden die Regeln und den Unterrichtsablauf mitbestimmen, was Konflikten entgegenwirken kann. Zudem erleben sie sich als Teil des Unterrichts. • Durch die persönliche Öffnung wird die Beziehung zwischen Lehrperson und Lernenden sowie zwischen den Lernenden untereinander berücksichtigt. Zum Beispiel werden die Stärken der einzelnen Kinder bei Gruppenarbeiten berücksichtigt. So kann jedes Kind auf seine Weise zum Gruppenerfolg beitragen. • Interaktionen zwischen den Lernenden werden ermöglicht, da in verschiedenen Sozialformen gearbeitet wird. Lernende können auch in die Rolle des Lehrenden und dann wieder in die Rolle des Lernenden schlüpfen. Dies sind optimale Übungsfelder, um die Sozialkompetenz zu trainieren. • Lernen im eigenen Lernrhythmus wird möglich. Die Folge sind weniger disziplinarische Schwierigkeiten.

Fazit

Tabelle 9 macht deutlich, dass sich der offene Unterricht in vielen Bereichen für Kinder mit einer ADHS eignet. So wirken sich beispielsweise die fünf Dimensionen der Offenheit nach Peschel (2003) sehr positiv auf die Verhaltensschwierigkeiten von ADHS aus. Dass sich der offene Unterricht im Umgang mit ADHS eignet, bestätigen auch Gyseler und Seewald: „... ist jede Unterrichtsform geeignet – vorausgesetzt, die Anforderungen hinsichtlich Klarheit, Schwierigkeitsgrad und Strukturiertheit der Aufgaben wird erfüllt“ (2011, S. 15).

Wird vom Teufelskreis der Unaufmerksamkeit gemäss Krowatschek und Wingert (2009, S.193) ausgegangen, lässt sich schlussfolgern, dass dieser mit Hilfe des offenen Unterrichts durchbrochen werden kann. Dies wird in Abbildung 16 ersichtlich:

Im offenen Unterricht werden aufgrund des konstruktivistischen Lehr- und Lernverständnisses Fehler nicht als etwas, was möglichst zu unterlassen ist, sondern als „Helfer im Lernprozess“ gesehen. Dies durchbricht die Angst der Lernenden, Fehler zu machen. Die positive Lehrperson – Schülerinnenbeziehung, welche mit Hilfe der Dimension der persönlichen Offenheit nach Peschel (2003) erreicht wird, mindert die Angst vor Kritik. Oder anderes formuliert: Die Lehrperson kritisiert die Lernenden nicht grundlos, sondern lobt diese wenn möglich, beziehungsweise kritisiert aufbauend und konstruktiv. Durch die soziale Öffnung und dadurch, dass im offenen Unterricht das Interesse und die Aktivität der Lernenden im Zentrum stehen, kann die Lust und Motivation auf die Schule gesteigert werden. Das Ermöglichen von Erfolgserlebnissen und das Erhöhen der Selbstwirksamkeit bewirken, dass bei Kindern, welche von einer ADHS betroffen sind, das Selbstbewusstsein und das Zutrauen in die eigenen Fähigkeiten wieder steigen. Dadurch kommen Frustrationserlebnisse ebenfalls viel seltener vor. Das selbständige Arbeiten hat im offenen Unterricht einen zentralen Stellenwert und wird auch entsprechend gefördert, indem beispielsweise die Lehrperson die Lernenden im Lernprozess begleitet. Dies hat zur Folge, dass alle Lernende, und so auch Lernende mit ADHS, im selbständigen Arbeiten gefördert werden und dadurch auch auf immer weniger Hilfe angewiesen sind. Die Individualisierung und Differenzierung der Lernangebote fördert die Konzentration auf den Lerngegenstand und vermindert so die Ablenkbarkeit auf anderes.

Abbildung 16: Durchbrechen des Teufelskreises mit Hilfe des offenen Unterrichts

Grenzen

Auch hier gilt, dass ein offener Unterricht alleine nicht allen Symptomen von ADHS entgegenwirken kann. Externe Ablenkungsfaktoren wie Lärm im Schulzimmer, Unruhe in der Klasse, Fenster, und so weiter bestehen weiterhin und müssen von der Lehrperson berücksichtigt werden.

Zudem bewirkt eine soziale Öffnung allein noch nicht, dass Beziehungsprobleme automatisch schwinden. Ein von einer ADHS betroffenes Kind muss lernen, sich an Regeln zu halten und dies erfordert ein konsequentes Handeln durch die Lehrperson bei Nichteinhalten von Regeln.

Auch darf nicht vergessen werden, dass es trotz methodischer Offenheit wichtig ist, dass die von ADHS betroffenen Kinder klare Aufträge erhalten, welche gut in kleine und überschaubare Arbeitsschritte unterteilbar sind.

7.3 Kompetenzorientierter und offener Unterricht

Im Folgenden werden nun der kompetenzorientierte und der offene Unterricht miteinander bezüglich relevanter Bereiche verglichen. Der Vergleich wird in Tabelle 10 festgehalten. Im Anschluss wird aus dem Vergleich ein Fazit gezogen.

Tabelle 10: Vergleich: kompetenzorientierter und offener Unterricht

	Kompetenzorientierter Unterricht	Offener Unterricht
Lernverständnis	<ul style="list-style-type: none"> • Lernen als aktiver, selbstgesteuerter, reflexiver, situativer, dialogischer und konstruktiver Prozess • Fokus liegt auf dem Erreichen der Kompetenzerwartungen und nicht auf den Inhalten 	<ul style="list-style-type: none"> • systemisch-konstruktivistischer Ansatz: Lernen aus eigener Verantwortung, forschendes Lernen, suchen nach eigenen Lösungswegen, individuelle Entwicklungsziele, Selbsttätigkeit, Selbststeuerung
Rolle der Lehrperson	<ul style="list-style-type: none"> • Lernbegleiter, der das selbstgesteuerte Lernen unterstützt und fördert. • systematische Wissensvermittlung • passende Lernarrangements bereitstellen, welche das Vorwissen berücksichtigen (Passung zu den bereits erworbenen Kompetenzen) • Hilfestellungen zur Verfügung stellen 	<ul style="list-style-type: none"> • Lehrperson als Lernbegleiter • konstruktivistischer Ansatz: Unterricht baut auf Vorwissen und Eigenproduktionen der Kinder auf, Lehrperson als Unterstützer im selbstgesteuerten Lernen
Rolle der Lernenden	<ul style="list-style-type: none"> • aktive Nutzer der Lernarrangements • aktiv-konstruktive Auseinandersetzung mit den Aufgabenstellungen • möglichst eigenaktive und selbständige Bewältigung von Performanzsituationen 	<ul style="list-style-type: none"> • Interesse und Aktivität der Lernenden stehen im Zentrum. • Lernende konstruieren sich neues Wissen selbst, Zusammenhänge werden nachkonstruiert und erprobt, anstatt auswendig zu lernen
Aufgabenkultur	<ul style="list-style-type: none"> • Lernende möglichst häufig in Performanzsituationen verwickeln • Aufgaben entsprechen dem individuellen Lernniveau • Lerninhalte in immer wieder ähnlicher Form darbieten (wiederholen), damit sich diese verfestigen und zu verfügbarem Wissen und überdauernden Kompetenzen werden. 	<ul style="list-style-type: none"> • individuelle Arbeitsweisen • individuelle Sachverhalte und Konstruktion von Zusammenhängen • Eigenproduktionen • eigene Methodenwahl

Methodik und Didaktik	<ul style="list-style-type: none"> • Individualisierung und Differenzierung der Lernaufgaben ermöglichen, dass alle Lernende produktiv herausgefordert werden. Problemlösendes Denken wird gefordert und dadurch wird ein Kompetenzaufbau möglich. • Erfolgserlebnisse mit passenden Aufgabenstellungen ermöglichen 	<ul style="list-style-type: none"> • Methodisches Grundprinzip des entdeckenden, problemlösenden, handlungsorientierten und selbstverantwortlichen Lernens steht zugrunde. Die Umsetzung findet zum Beispiel mittels Freiarbeit, Wochenplanarbeit, Stationsarbeit oder mittels Projektarbeit statt. Wichtig dabei sind auch Lernarrangements und Lernumgebungen, die eine wirkliche Individualisierung ermöglichen. • Lernen aus eigener Verantwortung, forschendes Lernen, suchen nach eigenen Lösungswegen, individuelle Entwicklungsziele, Selbsttätigkeit und Selbststeuerung • Dimensionen der Offenheit nach Peschel (2003): organisatorische, methodische, inhaltliche, soziale, persönliche Offenheit
Nicht-fachliche Ziele	<ul style="list-style-type: none"> • überfachliche Kompetenzen (personale, soziale und methodische Kompetenzen) trainieren • Reflexionsförderung 	<ul style="list-style-type: none"> • soziales Lernen • Selbständigkeit • Selbststeuerung • Wissenskonstruktion
Beziehung Arbeitsatmosphäre	<ul style="list-style-type: none"> • Schaffung einer positiven Arbeitsatmosphäre ist wichtig sowie emotional positive Beziehung zwischen Lehrperson und Lernenden, denn diese begünstigt das Lernen. • Beziehung unter den Lernenden werden gefördert und so auch die soziale Integration aller Lernenden 	<ul style="list-style-type: none"> • Interaktionen zwischen den Lernenden werden ermöglicht (Rolle der Lehrenden und Lernenden)

Fazit

Der Vergleich in Tabelle 10 zeigt, dass sowohl der kompetenzorientierte als auch der offene Unterricht von einem konstruktivistischen Lehr- und Lernverständnis ausgehen und sich somit in den verschiedenen Bereichen, welche verglichen wurden, weitgehend entsprechen. Teilweise werden einfach andere Begriffe verwendet. Die Rolle der Lehrperson wird als Lernbegleiter beziehungsweise Lernbegleiterin gesehen. Diejenige der Lernenden als aktive und möglichst selbständige

Nutzer der Lernangebote. Die Aufgabenkultur ist dadurch gekennzeichnet, dass individuelle Zugangsweisen möglich werden und dies auf unterschiedlichem Niveau. Bezüglich Methodik und Didaktik spielen die Individualisierung und Differenzierung eine wichtige Rolle. Das Ermöglichen von Erfolgserlebnissen ist die daraus wachsende Konsequenz. Neben fachlichen stellen die nicht-fachlichen Ziele einen weiteren wichtigen Grundpfeiler dar. Gerade die Reflexionsförderung und die damit zusammenhängende Selbststeuerung sind von zentraler Bedeutung. Als letzter Punkt ist die positive Beziehungsgestaltung von Bedeutung.

Der Vergleich von kompetenzorientiertem und offenem Unterricht hinkt insofern, dass der kompetenzorientierte Unterricht nicht eine Unterrichtsmethode, sondern ein Unterrichtsprinzip ist. Der offene Unterricht hingegen bietet verschiedene Methoden oder Arbeitsformen wie beispielsweise die Wochenplanarbeit oder die Projektarbeit an. Es ist dabei jedoch speziell zu beachten, dass eine methodische Öffnung alleine noch kein offener Unterricht ist. Es wird somit deutlich, dass die Umsetzung des Unterrichtsprinzips „kompetenzorientierter Unterricht“ mit Hilfe einer adäquaten Umsetzung des offenen Unterrichts in der Praxis gelingen kann.

7.4 Aufgaben der Schulischen Heilpädagogin im Kontext von ADHS, kompetenzorientiertem und offenem Unterricht

In diesem Unterkapitel werden die Aufgabenbereiche der Schulischen Heilpädagogin in den Kontext von ADHS, kompetenzorientierten sowie offenen Unterrichts gestellt. Es wird analysiert, welche möglichen Aufgaben sie in den eben erwähnten Bereichen hat. Es wird dabei jeweils eine Verbindung zu den Aufgabenfeldern der Schulischen Heilpädagoginnen nach Steppacher (2014) hergestellt.

In Tabelle 11 werden in Spalte 2 mögliche Aufgaben der Schulischen Heilpädagoginnen bei Kindern mit ADHS erläutert. Die Beispiele der möglichen Aufgaben wurden mit Hilfe der theoretischen Grundlagen des Kapitels 3 herausgearbeitet.

Anschliessend werden in Spalte 3 Aufgaben der Schulischen Heilpädagogin im kompetenzorientierten Unterricht dargestellt. Wie bereits in Kapitel 4.5 beschrieben wurde, braucht es im kompetenzorientierten Unterricht eine Veränderung in der Methodik und Didaktik des Unterrichts. Damit verbunden ist eine veränderte Rolle der Lehrperson und auch der Lernenden. Lersch und Schreder erklären, dass die Lehrperson die Lernprozesse vorbereitet, initiiert, begleitet, unterstützt und bilanziert. Dabei ist auch der dialogische Austausch über das Lernen von zentraler Bedeutung. Dieser schafft eine unerlässliche Verbindung zwischen allen am Lernprozess beteiligten Personen, das heisst zwischen Lehrperson, Lernenden und der Schulischen Heilpädagogin (vgl. 2013, S. 107).

Wie bereits in Kapitel 4.4.1 erwähnt, spielt die diagnostische Kompetenz der Lehrperson eine zentrale Rolle für den Unterrichtserfolg. Zudem sollte die Lehrperson über weitere wichtige Kompetenzen verfügen, damit kompetenzorientierter Unterricht gelingen kann (vgl. Kapitel 4.4.1). Die Bei-

spiele der möglichen Aufgaben wurden mit Hilfe des Kompetenzrasters für Lehrpersonen (Kapitel 11.2) herausgearbeitet.

Als letzter Schritt werden in Spalte 4 mögliche Aufgaben der Schulischen Heilpädagoginnen im offenen Unterricht erläutert. Die Öffnung des Unterrichts hat in verschiedener Hinsicht ein verändertes Verständnis der Lehrerrolle zur Folge. Diese veränderte Rolle der Lehrperson im offenen Unterricht wurde in Kapitel 5.4 theoretisch dargelegt. Die Beispiele der möglichen Aufgaben wurden mit Hilfe der theoretischen Grundlagen des Kapitels 5 (Offener Unterricht) herausgearbeitet.

Da die Aufgaben der Schulischen Heilpädagogin bei Kindern mit ADHS auch im kompetenzorientierten und offenen Unterricht bleiben, werden diese in den Spalten zum kompetenzorientierten beziehungsweise offenen Unterricht nicht nochmals erwähnt.

Tabelle 11: Aufgaben der SHP bei Kindern mit ADHS sowie im kompetenzorientierten und offenen Unterricht in Verbindung mit den Aufgabenfeldern der SHP nach Steppacher (2014)

Aufgabenfelder der SHP nach Steppacher (2014)	Mögliche Aufgaben der SHP bei Kindern mit ADHS	Mögliche Aufgaben der SHP im kompetenzorientierten Unterricht	Mögliche Aufgaben der SHP im offenen Unterricht
Förderdiagnostik: Erfassen – Planen – Evaluieren	Aufgrund von Auffälligkeiten wie beispielsweise geringer Impulskontrolle, Hyperaktivität und geringer Konzentrationsfähigkeit gelangt die KLP an die SHP. Diese erfasst den Förderbedarf des Kindes mittels spezifischen Beobachtungsrastern zur ADHS, führt allenfalls qualitative Tests durch und erstellt auf dieser Grundlage eine systematische und individuelle Förderplanung. Die SHP formuliert Feinziele und überprüft diese Ziele auch.	Die SHP unterstützt die Lernenden mit geeigneten Methoden und Instrumenten, um selber zu überprüfen, ob und wie sie ihre Lernziele erreicht haben. Die SHP gibt den Lernenden differenzierte und kompetenzorientierte Leistungsrückmeldungen und lobt positive Leistungen. Im Rahmen des Schulischen Standortgesprächs werden auch den Eltern transparente Rückmeldungen gegeben.	Die SHP dokumentiert im Rahmen der Förderdiagnostik das Lernen der Schülerinnen mit sonderpädagogischem Förderbedarf und leitet Vorschläge für die Unterrichtsgestaltung im offenen Unterricht ab, welche diese Zielgruppe fokussieren. Die SHP sieht sich als Lernbegleiterin. Als solche beobachtet sie beispielsweise die Lernenden und leitet davon Fördermassnahmen ab.
Unterrichten – Besonderer Bildungsbedarf	Die SHP unterstützt die KLP in der methodisch-didaktischen Gestaltung des Unterrichts. Sie rät zu einem gut rhythmisierten, klar strukturierten Unterricht, da dieser Kindern mit ADHS hilft zu verstehen, was von ihnen erwartet wird und wann und wie lange sie beispielsweise konzentriert zuhören müssen. Sie adaptiert Aufgaben für das	Die SHP formuliert mit Hilfe des kompetenzorientierten Lehrplans 21 adäquate Problem- und Aufgabenstellungen für Lernende mit besonderem Förderbedarf. Die SHP ermöglicht den Lernenden unterschiedliche Lernzugänge und gestaltet Aufgabenstellungen so, dass	Der offene Unterricht geht von einem konstruktivistischen Lehr- und Lernverständnis aus. Dies bedeutet unter anderem, dass der Unterricht auf Vorwissen und Eigenproduktion der Lernenden aufbaut. Die SHP berücksichtigt dabei im Besonderen die Lernenden mit besonderem Förder-

	<p>Kind mit ADHS so, dass diese klar strukturiert, aufteilbar und dem Leistungsniveau des Kindes entsprechen. Sie empfiehlt der KLP, soziale Lernformen in den Unterricht einzubringen. Dabei soll darauf geachtet werden, dass die Rollen innerhalb der Gruppe klar zugeteilt sind und die individuellen Stärken der Lernenden berücksichtigt werden. Die Ziele sollten visualisiert werden und von den Lernenden verstanden werden. Im Unterricht sieht sich die SHP vorwiegend als Lernbegleiterin. Sie unterstützt das Kind mit ADHS beispielsweise, indem sie ihm hilft, die notwendigen Materialien bereit zu legen und es darin unterstützt, sofort mit einer (Teil)Aufgabe zu beginnen. Sie gibt dem Kind zeitnah und häufig Rückmeldung und kritisiert es bei Bedarf aufbauend und konstruktiv.</p>	<p>sie von Lernenden mit unterschiedlichen Lernvoraussetzungen bewältigt werden können. Die SHP ist darum bemüht, die Stärken der Lernenden miteinzubeziehen.</p> <p>Die SHP sieht sich als Lernprozessbegleiterin. Sie bereitet gemeinsam mit der KLP didaktische Arrangements vor, welche den Lernenden ermöglichen, Lernprozesse selbständig zu planen und umzusetzen.</p>	<p>bedarf. Die SHP sieht sich dabei als Lernbegleiterin, indem sie „Hilfe zur Selbsthilfe“ gibt.</p> <p>Die SHP setzt die Massnahmen für einzelne Schülerinnen und Schüler um und gestaltet die Lernarrangements und die Lernumgebung beziehungsweise unterstützt die KLP in der Umsetzung der Förderplanung. Die SHP berücksichtigt die verschiedenen Ebenen der Öffnung des Unterrichts nach Peschel (2003), denn diese ermöglichen ein individuelles beschreiten der Lernwege.</p>
<p>Unterricht Fachdidaktik Sprache und Fachdidaktik Mathematik – Besonderer Bildungsbedarf</p>	<p>Gerade in der Mathematik und Sprache sind die schulischen Leistungen von Kindern mit ADHS oft gering. Daher bietet die SHP für das von ADHS betroffene Kind in diesen Bereichen spezifische Förderung an, damit das Kind die Lernziele möglichst gut errei-</p>	<p>Die SHP berücksichtigt das Vorwissen der Lernenden gerade auch im Fachbereich Mathematik und Sprache. Sie achtet darauf, dass die Schülerinnen und Schüler eigene Lösungswege beschreiten und eigene Ideen und</p>	<p>Die SHP fördert und unterstützt Schülerinnen und Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf differenzierend und individualisierend gemäss den Lernzielen des Schulischen Standortgespräches im</p>

	<p>chen kann. Sie achtet dabei beispielsweise darauf, dass die Aufgaben die Lebenswelt des Kindes berücksichtigen, an sein Vorwissen anknüpfen, der Schwierigkeitsgrad angemessen ist, um so eine erfolgreiche Bearbeitung der Aufgaben zu ermöglichen. Dadurch soll das betroffene Kind zu Erfolgserlebnissen kommen. Dadurch wird die Selbstwirksamkeitsüberzeugung gestärkt und der Teufelskreis der Unaufmerksamkeit wird durchbrochen.</p>	<p>Antworten einbringen können. Die Lernenden sollen dabei möglichst oft in Performanzsituationen „verwickelt“ werden.</p>	<p>Bereich sprachliches und mathematisches Handeln. Sie bereitet differenzierte Lernangebote vor.</p>
<p>Umgang mit herausforderndem Verhalten</p>	<p>Die SHP berät die KLP, welche didaktischen Mittel sinnvoll sind, wenn das von einer ADHS betroffene Kind kaum aktiv zuhört, nicht still sitzt oder ununterbrochen spricht. Je nach Kenntnisstand der KLP sollte die SHP in einem ersten Schritt über mögliche Ursachen von ADHS allgemein informieren, um so auch ein gewisses Verständnis für die Verhaltensauffälligkeiten zu erzielen. Des Weiteren kann über förderliche Unterrichtsbedingungen wie beispielsweise eine bewusste Aufgabenkultur informiert werden.</p> <p>Die SHP berät die KLP zudem, wie sie in</p>	<p>Die SHP berücksichtigt die Vielfalt der individuellen Fähigkeiten und Lebenswelten der Lernenden, indem diese im Unterricht mit- und voneinander genutzt wird. Kooperative Lernformen werden eingesetzt und so auch die heterogenen Lernvoraussetzungen der Lernenden produktiv genutzt.</p>	<p>Die SHP verwendet bei einzelnen Schülerinnen und Schülern ausgewählte Verfahren, welche den besonderen Förderbedarf in Verbindung mit vorhandenen Ressourcen erfassen.</p>

	<p>der Klasse die Herausforderungen von ADHS thematisieren kann, so dass ein Grundverständnis für die Störung entstehen kann und das betroffene Kind nicht ausgeschlossen oder stigmatisiert wird. Dies kann beispielsweise dadurch geschehen, indem ein Austausch über die eigenen Stärken und Schwächen in der Klasse stattfindet und wie damit umgegangen werden kann beziehungsweise welche Hilfen es gibt, damit umzugehen.</p>		
Beraten	<p>Die SHP berät die KLP darin, wie sie den Unterricht so gestalten kann, dass auch von ADHS betroffene Kinder besser folgen können (unterrichtsförderliche Bedingungen für Kinder mit ADHS).</p>	<p>Die SHP informiert die KLP über die Prinzipien des kompetenzorientierten Unterrichts und wie dieser in der Praxis umgesetzt werden kann.</p>	<p>Die SHP informiert die KLP über die Prinzipien und Qualitätsmerkmale des offenen Unterrichts und wie dieser in der Praxis konkret umgesetzt werden kann.</p>
Kontext gestalten und entwickeln	<p>Die SHP steht im Austausch mit unterschiedlichen Kooperationsfeldern (KLP, Eltern, SPD, Arzt, privaten Lerntherapeuten und so weiter). Sie berät die Eltern bezüglich Massnahmen zu Hause (zum Beispiel konsequentes Handeln, positives Verstärken) oder darüber, welche therapeutischen Massnahmen allenfalls möglich wären.</p>	<p>Die SHP steht im Austausch mit unterschiedlichen Kooperationsfeldern (KLP, Eltern, SPD, Arzt, privaten Lerntherapeuten und so weiter). In Bezug auf kompetenzorientierten Unterricht und ADHS berät sie die KLP bezüglich Massnahmen im Unterricht.</p>	<p>Die SHP steht im Austausch mit unterschiedlichen Kooperationsfeldern (KLP, Eltern, SPD, Arzt, privaten Lerntherapeuten und so weiter). In Bezug auf kompetenzorientierten Unterricht und ADHS berät sie die KLP bezüglich Massnahmen im Unterricht.</p>

Forschen, Entwickeln, Reflektieren	<p>In diesem Aufgabenfeld könnte die SHP mit der Schulleitung einen teaminternen Weiterbildungstag planen und organisieren, um die wichtigsten Fakten und Massnahmen im Unterricht bei Kindern mit ADHS zu kommunizieren.</p>	<p>Die SHP beachtet den Fokus der Lernenden mit sonderpädagogischem Förderbedarf und deren Bezugssystemen. Sie reflektiert gemeinsam mit der KLP Situationen mit herausforderndem Verhalten von Lernenden, die Aufgabenteilung und Kooperation. Die SHP reflektiert aktuelle Kenntnisse und Erfahrungen über den kompetenzorientierten Unterricht und teilt diese beispielsweise dem Schullehrerteam im Sinne von „good practice“ mit.</p>	<p>Die SHP hat den Fokus auf Lernende mit sonderpädagogischem Förderbedarf und deren Bezugssystemen. Sie reflektiert gemeinsam mit der KLP Situationen mit herausforderndem Verhalten von Lernenden, die Aufgabenteilung und Kooperation. Metakommunikation mit den Lernenden hilft der SHP zu entscheiden, welche Unterstützungsangebote sie für das betreffende Kind bereithält. Die SHP teilt „good practice“ Beispiele dem Team mit.</p>
---	---	--	--

Fazit Aufgaben der SHP bei Kindern mit ADHS

Es wird deutlich, dass die Aufgaben der Schulischen Heilpädagogin in einem Unterricht mit Kindern mit ADHS sehr vielfältig und auch sehr wichtig sind. Ihre Arbeit ist gerade für die Klassenlehrperson eine grosse Unterstützung und Entlastung. Die typischen Symptome von ADHS, wie zum Beispiel die fehlende Impulskontrolle und die geringe Konzentration, können von der Klassenlehrperson als sehr belastend erlebt werden. In Bezug auf den Unterricht erscheint es sehr zentral, dass die Schulische Heilpädagogin die Klassenlehrperson sowohl berät als auch in den Lektionen unterstützt, indem sie den Lernprozess solcher Kinder mit geeigneten Massnahmen unterstützt. Das kann zum Beispiel geschehen, indem die Schulische Heilpädagogin Aufgaben überschaubar macht oder die Reflexion unterstützt. Eine zeitnahe und häufige Rückmeldung ist ebenfalls von hoher Wichtigkeit für die Impulskontrolle, damit die Kinder mit ADHS auch wissen, was von ihnen verlangt wird, beziehungsweise was zu unangemessenen Verhaltensweisen gehört.

Fazit Aufgaben der SHP im kompetenzorientierten Unterricht

Im kompetenzorientierten Unterricht ist die Rolle der Lehrperson und somit auch jene der Schulischen Heilpädagogin die der Lernbegleiterin, welche das selbstgesteuerte Lernen unterstützt und fördert. Um dies zu erfüllen, braucht es passende Lernarrangements, welche sowohl Individualisierung als auch Differenzierung der Lernaufgaben ermöglichen. Voraussetzung dafür wiederum ist eine genaue Lernstandfassung, welche mit Hilfe von Tests, Fehleranalysen oder Beobachtungen gemacht werden kann. Ist dies im Unterricht gewährleistet, hat die Schulische Heilpädagogin die Möglichkeit im Aufgabenfeld *Unterrichten – Besonderer Bildungsbedarf* integrativ im Klassenzimmer zu arbeiten. Auch im Aufgabenfeld *Unterricht Fachdidaktik Sprache und Fachdidaktik Mathematik – Besonderer Bildungsbedarf* ist es ihr möglich, gezielte Beobachtungen durchzuführen und flexibel und niederschwellig spezifische Lernförderung bei Lernenden mit Risikofaktoren im Bereich sprachliches oder mathematisches Lernen anzubieten. Die Ausführungen in Tabelle 11 machen deutlich, dass die verschiedenen Anforderungen an die Lehrperson, welche im kompetenzorientierten Unterricht gefordert werden, den verschiedenen Aufgabenfeldern nach Steppacher (2014) zugeordnet werden können. Somit kann grundsätzlich festgehalten werden, dass die Aufgabenfelder des Schulischen Heilpädagogin im kompetenzorientierten Unterricht gut umsetzbar sind und dass gewisse Aufgabenfelder sogar noch ausgeprägter zum Tragen kommen. So kann sie nicht nur Lernangebote für die ihr zugeteilten Lernenden mit ADHS bereitstellen, sondern sie kann auch weitere Kinder präventiv unterstützen. Der kompetenzorientierte Unterricht ist in seinem Wesen bereits sehr auf die unterschiedlichen Lernvoraussetzungen der Schülerinnen und Schüler ausgerichtet, was eine Lernziendifferenzierung begünstigt und den integrativen Gedanken stärkt. Die Zusammenarbeit zwischen der Klassenlehrperson und der Schulischen Heilpädagogin ist sehr eng. Dadurch kann in herausfordernden Situation schnell reagiert werden. Das Unterrichten der Klasse wird als gemeinsame Aufgabe angesehen, was den Kooperationsgedanken stärkt und entlastend wirkt.

Fazit Aufgaben der SHP im offenen Unterricht

Die Ausführungen machen deutlich, dass es im offenen Unterricht unabdingbar ist, dass die Schulische Heilpädagogin den Unterricht gemeinsam mit der Klassenlehrperson vorbereitet, durchführt und auswertet. In einem separativen Setting wäre es für sie nicht möglich, die oben dargestellten Aufgaben zu erfüllen. Somit zeigt sich, dass sich gerade auch im offenen Unterricht eine gute Zusammenarbeit und Kooperation zwischen Klassenlehrperson und Schulischer Heilpädagogin lohnt. Wird für den offenen Unterricht und die entsprechenden Lernarrangements gemeinsam Verantwortung getragen, kann die Förderung aller Lernenden individuell gestaltet werden und die Schulische Heilpädagogin hat die Möglichkeit, Lernende mit speziellem Förderbedarf zusätzlich integrativ zu unterstützen. Es kann somit festgehalten werden, dass sich die Aufgabenfelder der Schulischen Heilpädagogin im offenen Unterricht gut umsetzen lassen.

7.5 Aufgaben der Schulischen Heilpädagogin mit ADHS betroffenen Kindern im Kontext des kompetenzorientierten und offenen Unterrichts

In den Kapiteln 7.1. und 7.2. wurden hilfreiche Unterrichtsbedingungen für Kinder mit ADHS im kompetenzorientierten und offenen Unterricht erarbeitet. In Kapitel 7.3 wurden der kompetenzorientierte und der offene Unterricht miteinander verglichen. Im Kapitel 7.4 wurden die Aufgaben der Schulischen Heilpädagogin in den unterschiedlichen Bereichen (Kinder mit ADHS, kompetenzorientierter und offener Unterricht) mit Hilfe der Theorie herausgearbeitet. In diesem Unterkapitel werden nun diese Überlegungen zusammengeführt, indem exemplarisch aufgezeigt wird, welche Aufgaben die Schulische Heilpädagogin bei Kindern mit ADHS im Kontext des offenen und kompetenzorientierten Unterrichts hat.

Nach einem Schulischen Standortgespräch und dem Erfassen von allfälligen Kompetenzlücken und Schwierigkeiten in den Bereichen Mathematik und Sprache, verursacht beispielsweise durch die stetige Unaufmerksamkeit, erstellt die Schulische Heilpädagogin gemeinsam mit der Klassenlehrperson eine Förderplanung. Die Förderplanung soll dabei auch die individuellen Stärken des betreffenden Kindes miteinbeziehen. Die Schulische Heilpädagogin adaptiert die Lernangebote so auf das individuelle Lernniveau, dass diese vom Kind möglichst alleine bearbeiten werden können. Dadurch soll und kann die Selbständigkeit erhöht werden. Die damit einhergehende Eigenaktivität lenkt die Konzentration des Kindes auf die Aufgabe und es ist weniger schnell abgelenkt, als wenn eine Aufgabe frontal im Klassenverband gelöst wird. Die Schulische Heilpädagogin muss die Lernarrangements für Kinder mit ADHS klar strukturieren und wenn nötig in mehrere kleine Aufgaben teilen. Zudem stellt die Heilpädagogin das Lernmaterial so bereit, dass es übersichtlich und klar geordnet ist. Diese Struktur hilft den Kindern mit ADHS sich zu orientieren, was verlangt wird und kann sich so auch besser auf die Aufgabe konzentrieren.

Die Schulische Heilpädagogin berät die Lehrperson im Bereitstellen unterschiedlicher differenzierender und individualisierender Unterrichtsmaterialien, sodass die Möglichkeit besteht, nicht nur am Pult, sondern auch an einem anderen Platz im Schulzimmer oder in einem Gruppenraum zu arbeiten. Dies ermöglicht mehr Bewegung ohne künstliche Rhythmisierungsphasen.

Im offenen Unterricht stehen das Interesse und die Aktivität der Lernenden im Vordergrund. Deshalb soll der Unterricht auch Möglichkeiten bieten, selbst gewählte Themen zu bearbeiten wie zum Beispiel das Forschen am eigenen Thema. Dieser Forschungsprozess kann durch die Schulische Heilpädagogin und die Klassenlehrerin im Teamteaching begleitet werden. Die Schulische Heilpädagogin beobachtet dabei besonders das Kind mit ADHS, um ihm bei Bedarf zusätzliche Hilfestellungen zu geben. Haben von ADHS betroffene Lernende Interesse an einem Thema, ist es für sie einfacher, die Aufmerksamkeit darauf zu lenken.

Um der Hyperaktivität entgegenzuwirken eignen sich im offenen Unterricht sowohl die methodische als auch die organisatorische Öffnung. Dies kommt wiederum einem integrativen Setting entgegen, in welchem die Schulische Heilpädagogin die individuellen Lernprozesse der Kinder begleitet. Die Wahl von Raum, Zeit und Sozialform lässt zu, dass die Schulische Heilpädagogin im Klassenzimmer mit dem von ADHS betroffenen Kind an unterschiedlichen Themen arbeiten kann, aber ein geeignetes Lernarrangement trotzdem zulässt, selbständig zu arbeiten. So kann sich die Schulische Heilpädagogin auch anderen Lernenden widmen und ist bei einem Aufmerksamkeitsabfall oder anderen Ablenkungsfaktoren trotzdem zur Stelle. Durch die hohe Eigenaktivität im offenen Unterricht und auch der teilweise stattfindende „Rollentausch“, wo sich die Lernenden gegenseitig Dinge erklären, schafft sowohl für die Schulische Heilpädagogin als auch für die Klassenlehrperson mehr Zeit für die individuelle Lernbegleitung.

Um dem Symptom Impulsivität entgegenzuwirken, wurde im offenen Unterricht erwähnt, dass das Schlüpfen der Lernenden in die Lehrerrolle ein gutes Übungsfeld ist, um die Impulskontrolle zu trainieren. Hier könnte eine Aufgabe der Schulischen Heilpädagogin auch sein, mit den Betroffenen konkrete Übungen zur Impulskontrolle zu machen.

Weiter ist es sowohl im offenen, als auch im kompetenzorientierten Unterricht vorteilhaft, dass die Rolle der Lehrenden in der Lernbegleitung, denn als permanente Wissensvermittler gesehen wird. Dadurch müssen die Lernenden aktiv werden und nicht einfach durch Zuhören passiv Wissen aufnehmen. Durch die Eigenaktivität passiert es weniger, dass Kinder mit ADHS durch ständig mit ihren Antworten „hereinplatzen“ oder mit ihren Antworten nicht warten können und so ständig von der Lehrperson ermahnt werden.

Im kompetenzorientierten Unterricht stellen neben den fachlichen die überfachlichen Kompetenzen wichtige Eckpfeiler dar und haben einen entsprechend wichtigen Stellenwert im Unterricht. Dies bietet Kindern mit ADHS die Möglichkeit, über erfolgreiche und weniger erfolgreiche Vorgehensweisen beim Bearbeiten von Aufgaben zu reflektieren. Zudem lernen sie auch, ihre eigenen Kompetenzen einzuschätzen, was wiederum auch der Förderung der Impulskontrolle dient. In diesem Bereich ist es wichtig, dass die Schulische Heilpädagogin das Nachdenken über das Lernen und

das eigene Verhalten behutsam aufbaut und in einem engen Dialog mit ADHS betroffenen Kindern ist und sie wo nötig zusätzlich unterstützt.

Konzentrationsschwierigkeiten lassen sich mit Lernarrangements verbessern, welche unterschiedliche Lernaktivitäten fordern (im kompetenzorientierten Unterricht) und eine organisatorische und methodische Öffnung des Unterrichts (offener Unterricht) zulassen. Da das Interesse und die Eigenaktivität im Zentrum stehen, kann dies auch die Motivation erhöhen, dies wiederum kann die Konzentration auf den Lerngegenstand verbessern. Deshalb ist es ganz wichtig, dass sowohl die Klassenlehrperson als auch die Schulische Heilpädagogin gemeinsam einen differenzierten und individualisierenden Unterricht gestalten, welcher auch Wahlmöglichkeiten zulässt. Wie bereits mehrmals erwähnt, sind in solch einem Setting sowohl die Schulische Heilpädagogin als auch die Klassenlehrperson als Lernbegleiterinnen tätig und können die Lernenden in der Reflexion, Handlungsplanung und -überwachung unterstützen. Gerade bei Lernenden mit ADHS kann diese Unterstützung helfen, immer selbständiger zu arbeiten.

Um den Teufelskreis der Unaufmerksamkeit zu durchbrechen, ist es wichtig, dass Lernende mit ADHS zu Erfolgserlebnissen kommen. Hier ist ein ganz wichtiger Teil der Arbeit einer Schulischen Heilpädagogin. Sie muss die Fähigkeiten, Kompetenzen und den Lernstand der von ADHS betroffenen Schülerinnen und Schüler genau kennen, damit sie angemessene Aufgabenstellungen anbieten kann, welche die Kinder möglichst selbständig lösen können, aber auch herausfordern und so zu Erfolgserlebnissen kommen. Die Kinder mit ADHS müssen erfahren, wie sie Aufgaben erfolgreich lösen können. Dies wiederum stärkt ihre Selbstwirksamkeit. Hier erscheint es wichtig, dass die Schulische Heilpädagogin die Lernenden dann auch darin unterstützt, über die gelösten Aufgaben und Lösungswege zu reflektieren, damit Schlüsse gezogen werden können für das Lösen von Aufgaben in der Zukunft.

Im offenen Unterricht wird zudem auch eine inhaltliche Öffnung angestrebt. Dies könnte eine Chance sein für ADHS Kinder, ihre Interessen und Neugierde einzubringen. Auch kann durch eine methodische und soziale Öffnung die Hilfsbereitschaft, einer der vielen Stärken von ADHS Kindern, als Ressource genutzt werden. Ein weiterer möglicher Vorteil der sozialen Öffnung im offenen Unterricht und der Förderung der sozialen Kompetenzen im kompetenzorientierten Unterricht, kann Kinder mit ADHS darin unterstützen, besser sozial integriert zu werden und die Beziehung zu anderen Lernenden zu stärken. Möglich ist auch eine Verminderung der Beziehungsprobleme dadurch, dass die Impulskontrolle der ADHS Lernenden bereits verbessert wurde, denn so fallen sie im Unterricht bei anderen Lernenden weniger negativ auf. Ist die soziale Integration eines Kindes mit ADHS gefährdet, ist es zentral, dass die Schulische Heilpädagogin ihre Fachkenntnisse zu Mobbing-, Stigmatisierungs- und Ausschlusstendenzen einbringt und die Klassenlehrperson zu möglichen Interventionen und Trainingseinheiten beraten kann. Auch kann die Schulische Heilpädagogin bei Lernenden mit Verhaltensauffälligkeiten das emotionale und soziale Verhalten mit spezifischen Förderprogrammen unterstützen.

Nicht ausser Acht zu lassen ist die Ressourcenorientierung in Bezug auf Kinder mit ADHS. Sowohl die Schulische Heilpädagogin als auch Klassenlehrperson sollten ganz spezifisch die Stärken der betroffenen Kinder erfassen und einsetzen. Gerade im offenen und auch kompetenzorientierten Unterricht können die Neugierde, Hilfsbereitschaft, Kreativität und Begeisterungsfähigkeit zum Einsatz kommen.

Aus dieser Schilderung über die wichtigsten Erkenntnisse in Bezug auf die Rolle der Schulischen Heilpädagogin wird ersichtlich, dass die Unterstützung der individuellen Lernwege ein zentrales Aufgabenfeld der Schulischen Heilpädagogin ist und somit im Zentrum steht:

- Die Aufgaben der SHP in Bezug auf **ADHS** sind vielschichtig und systemisch. Im Zentrum stehen die Beratung und Unterstützung der Klassenlehrperson sowie die **individuelle Förderung** der betroffenen Kinder - sowohl inhaltlich, fachdidaktisch als auch fachübergreifend (überfachliche Kompetenzen).
- Die Aufgabe der SHP im **kompetenzorientierten Unterricht** ist jene der Lernbegleitung. Das heisst sie stellt Lernarrangements zur Verfügung, so dass **individuelle Lernwege** für alle Lernenden eröffnet werden. Die SHP unterstützt nach Bedarf im Dialog mit den Lernenden nach dem Prinzip „Hilfe zur Selbsthilfe“.
- Die Rolle der SHP im **offenen Unterricht** ist jene der Lernbegleitung. Sie vermittelt nicht nur Stoff, sondern begleitet und unterstützt **individuelle Lernprozesse** und sie aktiviert die Lernenden kognitiv.

Daraus lässt sich schliessen, dass die Arbeit der Schulischen Heilpädagogin nicht nur von Unterrichtsform, Unterrichtsmethode oder der Lern- oder Verhaltensstörung des Kindes abhängig ist. Ein gemeinsames Unterrichtsverständnis und die Wahl der Unterrichtsmethode kann aber die Zusammenarbeit begünstigen oder hemmen, was sich auf die Lernenden auswirkt. Je enger die Zusammenarbeit ist umso gezielter können gemeinsame Förderschwerpunkte gesetzt werden. Eine Lern- und Verhaltensstörung kann mehr oder weniger ausgeprägt sein, was wiederum ein anderer Umgang damit fordert. Grundsätzlich lässt sich dennoch feststellen, dass die Schulische Heilpädagogin in erster Line fähig sein muss, gemeinsam mit der Klassenlehrperson individuell auf jedes Kind und jede Situation eingehen zu können. Deshalb ist es entscheidend, hier exemplarisch am Beispiel von ADHS aufgezeigt, dass die Schulische Heilpädagogin das nötige Fachwissen und Einfühlungsvermögen hat, das Kind individuell zu unterstützen.

Vergleicht man die Aufgaben der Schulischen Heilpädagogin im offenen Unterricht und im kompetenzorientierten Unterricht mit ihren Kernaufgaben lässt sich sagen, dass sich diese in den beiden Unterrichtsformen kaum unterscheiden und dass die Kernaufgaben in beiden gut umsetzbar sind. Es zeigt sich, dass der kompetenzorientierte und offene Unterricht in einem sehr engen Zusammenhang stehen. Der kompetenzorientierte Unterricht ist quasi das übergeordnete Prinzip und der

offene Unterricht das Mittel, wie der kompetenzorientierte Unterricht umgesetzt werden kann. Für den offenen Unterricht ist wichtig, dass die Schulische Heilpädagogin und auch die Klassenlehrperson darauf achten, dass bei Gruppenarbeiten die Rollen in der Gruppe zugeteilt und die Ziele klar formuliert sind.

Grundsätzlich gilt für den Unterricht, dass er klar strukturiert, das Material überschaubar und reduziert ist, dass Aufgaben klare, kurze und prägnante Sätze aufweisen, unterteilbar sind und so strukturiert, dass die Lernenden den Erfolg selber einschätzen können. Ausserdem müssen sie dem Leistungsniveau der Lernenden entsprechen, damit Erfolgserlebnisse möglich werden.

8 Beantwortung der Fragestellungen

In diesem Kapitel werden nun die beiden Hauptfragestellungen und die jeweiligen Unterfragen mit Hilfe der gewonnenen Erkenntnisse beantwortet. Für die Beantwortung der beiden Hauptfragestellungen werden jeweils zuerst die Unterfragen beantwortet, um dann darauf eine Antwort auf die Hauptfragestellung herauszuarbeiten. Ziel ist es, sich einer möglichen Auswahl an Empfehlungen anzunähern und nicht abschliessende Antworten zu finden.

8.1 Beantwortung der Hauptfragestellung 1

Zu Beginn der Arbeit wurde folgende Hauptfragestellung 1 mit Unterfragen gestellt. Als Erinnerungshilfe werden diese nochmals aufgeführt:

Welche Möglichkeiten und Chancen bieten der kompetenzorientierte und der offene Unterricht, um einen optimalen Umgang mit den häufigen Symptomen von ADHS zu finden?

- a) *Welche Kriterien definieren kompetenzorientierten Unterricht und wie sieht dessen Umsetzung aus?*
- b) *Welche Kriterien definieren offenen Unterricht und wie sieht dessen Umsetzung aus?*
- c) *Welche Zusammenhänge bestehen zwischen kompetenzorientiertem und offenem Unterricht?*
- d) *Welche häufigen Symptome hat ADHS und wie zeigen sich diese im Unterricht?*
- e) *Welche förderlichen Unterrichtsbedingungen für Kinder mit ADHS sind bekannt?*

Beantwortung der Unterfragen:

- a) **Welche Kriterien definieren kompetenzorientierten Unterricht und wie sieht dessen Umsetzung aus?**

Wie der Name schon sagt, spielen im kompetenzorientierten Unterricht *Kompetenzen* eine zentrale Rolle. Damit Kompetenzen aufgebaut, erfahrbar und sichtbar gemacht werden können, spielt das Zusammenspiel der Kompetenzdimensionen von Wissen, Können und Wollen eine wichtige Rolle. Somit meint Kompetenz den handelnden Umgang mit Wissen sowie das Bewusstsein für das eigene Lernen. Die Motivation, eigenes Können und Wissen einzusetzen, spielt dabei eine

wichtige Rolle. Im kompetenzorientierten Unterricht werden neben fachlichen auch überfachliche Kompetenzen verfolgt. Zu diesen gehören personale, soziale und methodische Kompetenzen. Überfachliche Kompetenzen werden in den Unterricht integriert und nicht separat gelehrt. Dazu gehört beispielsweise die Reflexionsförderung. Der Kompetenzaufbau erfolgt in Stufen und wird in sogenannten Kompetenzrastern festgehalten.

Damit kompetenzorientierter Unterricht in der Praxis umgesetzt werden kann, bedarf es bestimmter Voraussetzungen und Einstellungen auf der Ebene Lehrperson und Lernende. Die Hauptaufgabe der Lehrperson besteht darin, passende Lernangebote für die Lernenden bereitzustellen, um so die Lernenden in Performanzsituationen zu verwickeln. In den Lernarrangements sollen die Schülerinnen und Schüler handelnd mit Wissen umgehen, um so die vorgegebenen Kompetenzen zu erreichen. Die Lehrperson unterstützt, begleitet und steuert dabei die Lernprozesse und ist für die Gestaltung des Lernumfeldes verantwortlich. Somit ist die Lehrperson nicht mehr alleinige Wissensvermittlerin sondern ihre Hauptaufgabe besteht in der Lernbegleitung. Weitere wichtige Faktoren im kompetenzorientierten Unterricht sind die förderorientierte Diagnose und Beurteilung. Die förderorientierte Diagnose ist Voraussetzung, dass überhaupt passende aktivierende Lernangebote bereitgestellt werden können. Durch die förderorientierte Beurteilung lernen die Schülerinnen selbständig zu überprüfen, welche Kompetenzen sie bereits erreicht haben und welche für die Planung des weiteren Lernprozesseses wichtig sind.

Die Lernenden wiederum werden zu den aktiven Nutzern der entsprechenden Lernangebote. Mit zunehmender Kompetenz sollen diese die Anforderungssituationen immer selbständiger nutzen können. Ziel ist somit, eine möglichst eigenaktive und selbständige Bewältigung von Performanzsituationen durch die Lernenden, denn dadurch zeigt sich auch der Kompetenzzuwachs. Die Lernenden erwerben somit nicht nur Wissen, sondern lernen, mit diesem Wissen konkrete Anforderungssituationen zu bearbeiten.

b) Welche Kriterien definieren offenen Unterricht und wie sieht dessen Umsetzung aus?

Mit offenem Unterricht ist ein Unterrichtsetting gemeint, welche auf dem systemisch-konstruktivistischen Ansatz begründet ist. Nach konstruktivistischem Lehr- und Lernverständnis geschieht Lernen nicht durch Übernahme von Gelehrtem, sondern es muss eine aktive Auseinandersetzung mit dem Lerngegenstand geschehen, um diesen so zu verstehen und zu begreifen. Dafür ist eigenes und aktives Denken unabdingbar. Zudem sollte an das Vorwissen angeknüpft werden. Dem offenen Unterricht steht das methodische Grundprinzip des entdeckenden, problem-lösenden, handlungsorientierten und selbstverantwortlichen Lernens zugrunde.

Methodisch kann offener Unterricht mit unterschiedlichen Arbeitsformen wie beispielsweise der Freiarbeit, der Wochenplanarbeit oder der Stationsarbeit umgesetzt werden. Dabei gilt es die verschiedenen Dimensionen der Offenheit nach Peschel (2003) zu berücksichtigen, denn oftmals handelt es sich nur um eine scheinbare Öffnung des Unterrichts, indem die Lernenden bloss die Reihenfolge der Arbeiten wählen können.

Eine zentrale Aufgabe der Lehrperson im offenen Unterricht ist die Rolle der Lernbegleiterin. Sie berücksichtigt in den Aufgabenstellungen das Vorwissen und die Arbeitsweisen der Lernenden. Auf der Seite der Lernenden ist es das Ziel, dass diese selbständiger, eigenverantwortlicher, selbstsicherer und forschend arbeiten. Dies kann gelingen, indem sich die Schülerinnen und Schüler aktiv mit dem Lerngegenstand auseinandersetzen, nach (eigenen) Lösungswegen suchen und diese reflektieren. Fehler sind dabei Helfer, indem sie die Wege des Lernprozesses aufzeigen.

c) Welche Zusammenhänge bestehen zwischen kompetenzorientiertem und offenem Unterricht?

Kompetenzorientierter und offener Unterricht haben einen engen Zusammenhang. In Kapitel 7.3 wurden diese beiden „Theorien“ miteinander verglichen. Dabei wurde festgestellt, dass sich diese in weiten Teilen überschneiden. Diese Übereinstimmung lässt sich vor allem auch im gemeinsamen Verständnis von Lernen – dem systemisch-konstruktivistischen Ansatz – begründen. Beim kompetenzorientierten Unterricht handelt es sich dabei nicht um eine Methode an sich, sondern um ein Unterrichtsprinzip, also ein bestimmtes Verständnis von Lernen. Der offene Unterricht hingegen stellt eine Möglichkeit dar, den kompetenzorientierten Unterricht umzusetzen.

d) Welche häufigen Symptome hat ADHS und wie zeigen sich diese im Unterricht?

Zu den häufigen Symptomen von ADHS gehören die Unaufmerksamkeit, Hyperaktivität und die Impulsivität. In Bezug auf die schulischen Leistungen ist vor allem das Symptom der Unaufmerksamkeit bei Kindern mit ADHS problematisch. Krowatschek beschreibt dies deutlich in seinem Teufelskreis der Unaufmerksamkeit (vgl. Kapitel 3.6.1). Auch Gyseler betont, dass das zentrale Merkmal von Kindern mit ADHS die Unaufmerksamkeit in Form mangelnder Konzentration darstellt (vgl. 2011, S. 7). Eine Folge der Unaufmerksamkeit ist das Leistungsversagen in der Schule, da Kinder mit ADHS sich weniger am Unterricht beteiligen, Schwierigkeiten haben, sich über längere Zeit auf den Unterricht zu konzentrieren, oft Mühe mit dem Erledigen von Aufgaben haben und die Lust an einer Aufgabe auch schnell verlieren. Zudem sind sie oft unselbständig beim Lernen. Sowohl Lauth & Naumann (2014, S. 18), als auch Krowatschek und Wingert (2009, S. 193) bestätigen dies. Ebenso zeigen Sobanski und Steinhausen (2010) den direkten Zusammenhang zwischen Unaufmerksamkeit und Leistungsversagen auf, indem sie auf eine mögliche Dynamik des Verlaufs von ADHS und deren Folge- und Begleitsymptomen aufmerksam machen (vgl. Kapitel 3.6).

Das hyperaktive Verhalten zeigt sich in einem oft unangemessenen Bewegungsdrang. Dazu kann zum Beispiel herumrennen, nicht-sitzenbleiben, zappeln, kippen mit dem Stuhl, herumspielen mit Gegenständen, strampeln mit den Beinen gehören. Die Impulsivität äussert sich darin, dass Lernende mit ADHS im Unterricht mit Antworten herausplatzen, andere im Gespräch unterbrechen oder stören, nicht warten können, gerne im Mittelpunkt stehen möchten, übermässig viel reden,

starke Gefühlsausbrüche oder gar Wutanfälle haben. Zudem werden Aufgaben oft sehr schnell und flüchtig und mit entsprechend vielen Fehlern gelöst.

Daneben kommen oft auch noch Störungen des Sozialverhaltens dazu wie zum Beispiel Trotzen oder Schwierigkeiten, sich an Regeln zu halten.

e) Welche förderlichen Unterrichtsbedingungen für Kinder mit ADHS sind bekannt?

Gyseler und Seewald (2011) sowie Bareiss und Räss (2011) haben untersucht, unter welchen Unterrichtsbedingungen ausgewählte Symptome einer ADHS abgeschwächt beobachtbar werden. Es wurde dabei herausgefunden, dass nicht die Unterrichtsform entscheidend ist, sondern der Umgang mit den Aufgaben. Aufgaben sollten dabei klar strukturiert, in kleinere Teile aufteilbar sowie dem Leistungsniveau der Lernenden entsprechen. Weiter wurde festgestellt, dass die Konzentration allgemein höher ist, wenn der Unterricht sozialer ausgerichtet ist. Weiter hilft, wenn positive Lernverstärker verwendet werden, das Lernen mit allen Sinnen, die Interessen der Kinder berücksichtigt, genügend Zeit zur Verfügung steht und der Dialog mit der Lehrperson stattfindet.

Beantwortung der Hauptfragestellung 1:

Welche Möglichkeiten und Chancen bieten der kompetenzorientierte und der offene Unterricht, um einen optimalen Umgang mit den häufigen Symptomen von ADHS zu finden?

Für Kinder mit ADHS ist die Konzentration eine grosse Herausforderung. Die Beteiligung am Unterricht ist oft entsprechend gering, die Aufgabenstellungen bereiten häufig Mühe oder werden schon gar nicht gestartet und die Motivation daran flacht ebenfalls häufig schnell ab. Im kompetenzorientierten, aber auch im offenen Unterricht sind die Aufgabenkultur und die Lernmaterialien wichtige Eckpfeiler. Lernaufgaben sollen auf verschiedenen Anforderungsniveaus herausfordernd sein, an das Vorwissen anknüpfen, in sinnstiftende Kontexte eingebunden sein, die Lebenswelt der Lernenden berücksichtigen, in den Lösungs- und Darstellungsformen vielfältig und für alle Lernenden zugänglich sein. Werden solche Aufgabenstellungen den Lernenden angeboten, ist die Chance gross, dass zum Beispiel durch den Lebensweltbezug und den sinnstiftenden Kontext die Motivation, die Aufgabe zu lösen, steigt. Mit Hilfe von Aufgabenstellungen, welche das Lernniveau der Schülerin berücksichtigen, wächst die Aussicht auf Erfolg und damit die Stärkung des Selbstkonzepts. Eine solche Aufgabe anzupacken, ist ebenfalls viel motivierender und die Bereitschaft sich darauf einzulassen beziehungsweise zu konzentrieren steigt. Dadurch, dass die Lernenden im kompetenzorientierten und offenen Unterricht selber aktiv sein müssen und nicht stundenlang einem Monolog der Lehrperson zuhören müssen, fällt die Konzentration schon ein Stück weit automatisch auf die Lernaufgabe. Durch eine klare Strukturierung der Aufgabe und kurzen verständlichen Sätzen fällt es den Kindern mit ADHS leichter, die Aufgabe selbständig zu verstehen. Da die Lehrperson vorwiegend die Rolle der Lernbegleitung einnimmt, hat diese bei Bedarf auch Zeit, Kinder mit ADHS beim selbständigen Arbeiten oder ihrer Handlungsplanung zu unter-

stützen. Da die Lernenden an ihren individuellen Aufgabenstellungen arbeiten, steht genügend Zeit zur Bearbeitung zur Verfügung. Dies ist für Kinder mit ADHS hilfreich, denn diese benötigen beim Lösen von Aufgabenstellungen oft mehr Zeit. Im kompetenzorientierten und offenen Unterricht haben überfachliche Kompetenzen (personale, soziale und methodische Kompetenzen) einen wichtigen Stellenwert. Mit Hilfe dieser Kompetenzen lernen die Schülerinnen und Schüler mit ADHS beispielsweise, wie sie die Handlungsplanung bei einer Aufgabe besser steuern können. Das Nachdenken über das eigene Verhalten hilft den Kindern mit ADHS beispielsweise auch, die eigenen Impulse besser zu steuern, indem sie merken, welches Verhalten hilfreicher und welches weniger hilfreich ist, da auch darüber gesprochen wird. Des Weiteren lernen die Kinder mit ADHS ihre eigenen Ressourcen kennen und gewinnbringend zu nutzen. Für Kinder, welche immer wieder ihr Scheitern erleben, ist dies sehr wichtig, dass sie merken, dass auch sie über Ressourcen verfügen. Die Erarbeitung der überfachlichen Kompetenzen muss von der Lehrperson begleitet und unterstützt werden. So sind Dialoge und der Austausch mit der Lehrperson dabei von grosser Wichtigkeit. Zu den überfachlichen Kompetenzen gehört auch das soziale Lernen. Wird im offenen Unterricht beispielsweise die Arbeitsform der Wochenplanarbeit umgesetzt, so sollen dort auch immer Aufgaben, welche in (Klein)gruppen gelöst werden müssen, vorhanden sein. Eine klare Rollenverteilung und ein Rollenauftrag hilft den Kindern mit ADHS die Aufgabe erfolgreich zu bewältigen.

Kinder mit ADHS zeigen oft einen unangemessenen Bewegungsdrang. Dadurch, dass die Lernenden im offenen Unterricht an ihren individuellen Aufgabenstellungen arbeiten und sich so beispielsweise ihre Materialien auch selber holen müssen, kommt es zu einer natürlichen Rhythmisierung des Unterrichts, indem sich die Lernenden immer wieder einmal bewegen und nicht eine Lektion an ihrem Pult sitzen, nach vorne schauen und der Lehrperson zuhören müssen. Das Lernen mit allen Sinnen hat ebenfalls seinen Stellenwert. So soll gerade die Bewegung beziehungsweise Aufgaben mit verschiedenen Formen von Bewegung in den Unterricht integriert werden, um so dem Bewegungsdrang der Kinder mit ADHS entgegenzukommen. Zahlreiche Projekte im Zusammenhang mit Bewegung und Lernen wie beispielsweise *Schule Bewegt* zeigen Möglichkeiten, wie auch Bewegungspausen sinnvoll in den Unterricht integriert werden können.

Geht man vom Teufelskreis der Unaufmerksamkeit nach Krowatschek und Wingert (Kapitel 3.6.1) aus, lässt sich daraus schliessen, dass sowohl der kompetenzorientierte als auch der offene Unterricht durch angepasste Aufgabenstellungen Erfolgserlebnisse ermöglichen, welche das Selbstvertrauen und die Selbständigkeit der betroffenen Kinder stärken und die Aufmerksamkeit der schulischen Leistungen steigern. Eine förderorientierte Beurteilung, welche Bezug auf die Kompetenzraster nimmt, hilft dem Kind mit ADHS zu verstehen, wo es steht, beziehungsweise was es schon gut kann und woran es noch arbeiten muss.

Aufgrund der Ausführungen kann festgehalten werden, dass der kompetenzorientierte und offene Unterricht grosse Chancen bietet. Beide Formen sind für Kinder mit ADHS hilfreich, da es in solch einem Setting gelingt, mit den Symptomen Unaufmerksamkeit, Hyperaktivität und Impulsivität und deren möglichen Folgeerscheinungen umzugehen. Voraussetzung dafür ist jedoch, dass die Lehrperson und die schulische Heilpädagogin theoretisches Wissen über die beiden Unterrichtsformen haben und dieses in der Praxis umsetzen.

Es ist davon auszugehen, dass sich die Symptome von ADHS in solch einem Setting viel weniger zeigen, da Unterstützung seitens der Lehrpersonen angeboten wird. Eine weitere positive Folge davon ist, dass der Teufelskreis der Unaufmerksamkeit durchbrochen werden kann und es so nicht zu Komorbiditäten kommt (vgl. Kapitel 7.2). Förderliche Unterrichtsbedingungen, wie sie von Gyseler und Seewald (2011) sowie von Bareiss und Räss (2011) erarbeitet wurden, sind wertvolle Hinweise für die Umsetzung im kompetenzorientierten und offenen Unterricht.

8.2 Beantwortung der Hauptfragestellung 2

Eingangs der Arbeit wurde folgende Hauptfragestellung 2 mit Unterfragen gestellt. Als Erinnerungshilfe werden diese nochmals aufgeführt:

Inwiefern kann eine Schulische Heilpädagogin Lernende mit ADHS im kompetenzorientierten und offenen Unterricht unterstützen?

- a) *Welche allgemeinen Aufgaben hat eine Schulische Heilpädagogin?*
- b) *Welche Aufgaben hat die Schulische Heilpädagogin im kompetenzorientierten und offenen Unterricht?*

Beantwortung der Unterfragen:

a) Welche allgemeinen Aufgaben hat eine Schulische Heilpädagogin?

Der berufliche Grundauftrag von Schulischen Heilpädagoginnen besteht darin, Schülerinnen und Schüler mit besonderem Bildungs- und Förderbedarf im Kontext Schule zu bilden, fördern und erziehen (vgl. Kapitel 6.1). Bezüglich des Unterrichts bedeutet dies, dass Schulische Heilpädagoginnen Fachpersonen für die Förderung von Lernenden mit einem sonderpädagogischen Bildungsbedarf sind. Weiter gehört die Förderdiagnostik zu ihrem Arbeitsbereich, indem sie diese planen, koordinieren, in der Zusammenarbeit mit der Klassenlehrperson umsetzen und evaluieren. Ein wichtiger Auftrag ist die Umsetzung des integrativen Unterrichts gemeinsam mit der Klassenlehrperson. Dabei berät die Schulische Heilpädagogin die Klassenlehrperson bezüglich Umgang mit besonderem Bildungsbedarf - vorwiegend in den Fachbereichen Sprache und Mathematik, sowie herausforderndem Verhalten. Sie bringt ihr Fachwissen in die Unterrichtsplanung ein und gestaltet zusammen mit der Lehrperson den Unterricht. Dies kann im Teamteaching oder in einem separativen Setting passieren. Weiter gehört die Beratung der Lernenden und Eltern, sowie das Vermitteln von Kontakten zu Fachstellen und Kompetenzzentren zum Aufgabenbereich der Schuli-

schen Heilpädagogin. Die Unterstützung der Schulleitung in sonderpädagogischen Fachfragen ist ebenfalls ein Aufgabengebiet der Schulischen Heilpädagogin.

b) Welche Aufgaben hat die Schulische Heilpädagogin im kompetenzorientierten und offenen Unterricht?

Grundsätzlich kann festgehalten werden, dass sich die Aufgaben der Schulischen Heilpädagogin und der Klassenlehrperson in einigen Bereichen überschneiden. Dies wurde in Kapitel 6.2 in Tabelle 7 dargestellt. Die Schulische Heilpädagogin verfügt jedoch über ein sonderpädagogisches Fachwissen, welches sie in den Bereichen Förderdiagnostik, Unterrichten und Beraten direkt einbringt. Im kompetenzorientierten und offenen Unterricht verändern sich die Kernaufgaben der Schulischen Heilpädagogin nicht wesentlich, jedoch erweitern sich diese:

Grundsätzlich ist es sowohl im kompetenzorientierten und offenen Unterricht wichtig, dass die Schulische Heilpädagogin von einem konstruktivistischen Lehr- und Lernverständnis ausgeht, indem es wichtig ist, dass das Kind sich aktiv mit dem Lerngegenstand auseinandersetzt und individuelle Lernwege beschreitet. Entsprechend nimmt die sie ihre veränderte Rolle als Lernbegleiterin wahr. Als Lernbegleiterin beobachtet sie die Lernenden. Diese Beobachtungen geben Hinweise auf den aktuellen Lernstand der Schülerinnen und stellen somit auch wertvolle Informationen für Fördermassnahmen dar. Im kompetenzorientierten Unterricht ist es zudem wichtig, dass die Lernenden, aber auch die Eltern seitens der Schulischen Heilpädagogin differenzierte und kompetenzorientierte Leistungsrückmeldungen erhalten. Da der Lehrplan 21 auf Kompetenzen aufgebaut ist, stellt dieser ein wichtiges Arbeitsinstrument im kompetenzorientierten Unterricht sowohl für die Klassenlehrperson als auch für die Heilpädagogin für die Vorbereitung dar. Die Klassenlehrperson und die Heilpädagogin bereiten gemeinsam mit Hilfe des Lehrplan 21 Kompetenzraster und entsprechende didaktische Arrangements vor, welche den Lernenden ermöglichen, auf ihrem Lernniveau zu arbeiten sowie Lernprozesse selbständig zu planen und umzusetzen. Die Schulische Heilpädagogin hat dabei den Fokus auf Lernende mit besonderem Förderbedarf, indem sie für diese Kinder Aufgabenstellungen formuliert, welche einen Kompetenzzuwachs auf individuellem Niveau ermöglichen. Die Berücksichtigung der individuellen Stärken der Lernenden ist wichtig, denn so können auch Erfolgserlebnisse ermöglicht werden, was gerade für Kinder mit besonderem Förderbedarf wichtig ist. Differenzierung und Individualisierung spielen somit eine wichtige Rolle. Im offenen Unterricht berücksichtigt die Schulische Heilpädagogin die verschiedenen Ebenen der Offenheit nach Peschel (2003). Dabei überlegt sie sich, inwiefern diese Ebenen berücksichtigt werden können und wo das Kind mit speziellem Förderbedarf allenfalls zusätzliche Unterstützung oder „Hilfe zur Selbsthilfe“ benötigt. Die Berücksichtigung des Vorwissens spielt sowohl im kompetenzorientierten als auch im offenen Unterricht eine zentrale Rolle. Ohne dieses Wissen können keine passende und dem Leistungsniveau entsprechende Aufgabenstellungen erstellt werden. Die Heilpädagogin achtet darauf, dass auch Kinder mit speziellem Förderbedarf in sogenannte Performanzsituationen, wo die Kompetenzen der Lernenden sichtbar werden, „verwickelt“ werden. Die

Schulische Heilpädagogin berücksichtigt zudem im Besonderen die individuellen Fähigkeiten gerade von Lernenden, welche herausfordernde Verhaltensweisen wie beispielsweise ADHS zeigen. Gerade Kinder mit ADHS haben auch Stärken und diese versucht sie möglichst gewinnbringend in den Unterricht zu integrieren. Bei der Umsetzung von Kooperativen Lernformen, welche im kompetenzorientierten und offenen Unterricht praktiziert werden, unterstützt die Schulische Heilpädagogin vor allem Kinder, welche mit sozialen Kompetenzen Schwierigkeiten bekunden, was ja auch häufig bei Kindern mit ADHS der Fall ist. Sie nimmt auch ihren Auftrag als Beraterin bezüglich Fach(verständnis)fragen zum kompetenzorientierten und offenen Unterricht wahr, indem sie diese Konzepte bei Bedarf der Klassenlehrperson erklärt oder Vorschläge in der Umsetzungsmöglichkeit macht. Eine weitere Aufgabe der Schulischen Heilpädagogin ist es, aktuelle Kenntnisse und Erfahrungen über den kompetenzorientierten und offenen Unterricht zu reflektieren und diese beispielsweise dem Schulhausteam im Sinne von „good practice“ mitzuteilen.

Beantwortung der Hauptfragestellung 2:

Inwiefern kann eine Schulische Heilpädagogin Lernende mit ADHS im kompetenzorientierten und offenen Unterricht unterstützen?

Die Aufgabenfelder und die Kernaufgaben einer Schulischen Heilpädagogin sind sehr vielseitig. Gerade in Bezug auf Kinder mit ADHS sind sehr viele Aufgabenfelder betroffen. So hat sie auch viele Möglichkeiten, Lernende mit ADHS im kompetenzorientierten und offenen Unterricht zu unterstützen.

Zentral ist sicher das Aufgabenfeld Förderdiagnostik. Die Schulische Heilpädagogin muss beim betroffenen Kind den Förderbedarf sowohl in Bezug auf die Lerninhalte als auch auf den sozialen und emotionalen Förderbedarf erfassen und daraus entsprechend eine Förderplanung mit Grob- und Feinzielen ableiten. Hat sie den Förderbedarf der Lernenden erfasst, kann sie zukünftige Aufgaben entsprechend adaptieren, und zwar so, dass sie für die Lernenden mit ADHS selbständig und gut lösbar sind, aber trotzdem interessant und herausfordernd. Die Aufgaben müssen klare und kurze Sätze aufweisen. Die Schulische Heilpädagogin unterteilt die Aufgabe in kleinere überschaubare Teilaufgaben, damit Lernerfolg möglich wird. Je nach Lernstand der Kinder im Bereich Mathematik und Sprache fördert sie die Lernenden individuell, indem sie zum Beispiel die Lernmaterialien und Lehrmittel adaptiert und zusätzliche spezifische unterstützende Materialien und Hilfsmittel zur Verfügung stellt. Das Erfassen des Förderbedarfs ist unabhängig davon, ob ein offener, kompetenzorientierter oder eine andere Unterrichtsform durchgeführt wird. Die Förderplanung und das anschließende Arbeiten an den Förderzielen sind sowohl in einem kompetenzorientierten als auch im offenen Unterricht sehr geeignet, da die Schulische Heilpädagogin in beiden „Unterrichtsformen“ die Möglichkeit hat, das von ADHS betroffene Kind individuell - im Klassenzimmer - zu begleiten. In einem separativen Setting wäre dies zwar auch möglich, aber da würde der soziale

Aspekt des Lernens fehlen. Gemäss Gyseler (2011) ist nämlich die Konzentration höher, wenn der Unterricht sozialer ausgerichtet ist.

Die Schulische Heilpädagogin achtet darauf, dass die Materialien überschaubar und klar strukturiert sind, denn eine zu grosse Menge an zusätzlichem und unstrukturiertem Material kann für Kinder mit ADHS eher das Gegenteil bewirken, indem dieses animiert anderes damit zu tun und somit vom Lerninhalt ablenkt.

Im kompetenzorientierten und offenen Unterricht begleitet die Schulische Heilpädagogin das von ADHS betroffene Kind als Lernbegleiterin. Dabei sollte sie darauf achten, sich selber zurück zu nehmen und nur dort Unterstützung anzubieten, wo es nötig ist. Das Kind soll möglichst oft seine eigene Selbstwirksamkeit erleben und lernen, selbstständig zu arbeiten. Deshalb ist es umso wichtiger, dass die Aufgaben klar, verständlich und dem Leistungsniveau des Kindes angepasst sind. Um auch die überfachlichen Kompetenzen zu fördern, ist es wichtig, dass die Schulische Heilpädagogin mit dem Kind das Vorgehen beim Lösen von Aufgaben reflektiert. Beispielsweise kann in einem Dialog auch ausgetauscht werden, was für die Konzentration auf die Aufgabe hilfreich oder hinderlich war. Je nachdem, wie ausgeprägt die Symptome von ADHS beim betroffenen Kind sind, gibt die Schulische Heilpädagogin mehr oder weniger strukturelle Vorgaben. Der Sitzplatz des Kindes mit ADHS sollte bewusst gewählt werden, indem darauf geachtet wird, dass das Kind möglichst wenig abgelenkt werden kann. Es sollte auch die Möglichkeit bestehen, zwischendurch aus natürlichen Gründen (Materialien besorgen, eine neue Aufgabe angehen in einer Gruppenarbeit und so weiter) aufzustehen und eine neue Arbeitsphase anzufangen. Ist der Unterricht auch sozial geöffnet, muss die Arbeit in der Gruppe je nach Ausprägung der Symptome mehr oder weniger begleitet werden. Die Heilpädagogin achtet dabei im Besonderen auf Kinder mit ADHS und bietet ihnen individuelle Unterstützung. Hat das Kind auch Schwierigkeiten in der sozialen Integration, ist es wichtig, dass die Schulische Heilpädagogin die Gruppenbildung mit entsprechenden Massnahmen unterstützt wie zum Beispiel mit kooperativen Methoden. Eine klare Rollenverteilung hilft dabei. Eine weitere Unterstützungsmassnahme ist die Beratung der Klassenlehrperson in Bezug auf den Umgang mit ADHS im kompetenzorientierten wie auch offenen Unterricht. Die Schulische Heilpädagogin bringt ihre Fachkenntnisse ein und empfiehlt je nach Ausprägung der emotionalen und sozialen Verhaltensauffälligkeiten Interventionsmöglichkeiten oder Trainingseinheiten. Diese können gekoppelt werden mit der Thematisierung und Förderung der überfachlichen Kompetenzen in den Bereichen personale, soziale und methodische Kompetenzen. Gerade im kompetenzorientierten Unterricht werden solche Kompetenzen gefördert – dies kommt Kindern mit ADHS zugute, denn sie müssen auch lernen, ihre Aufmerksamkeit zu lenken und die Impulskontrolle zu steuern. Die Ausführungen machen deutlich, dass die Unterstützung der Schulischen Heilpädagogin von Kindern mit ADHS im kompetenzorientierten und offenen Unterricht sich stark anlehnt an die Kernaufgaben der Schulischen Heilpädagoginnen gemäss Steppacher (2014).

Das Zentrale im Kompetenzorientierten Unterricht ist, dass die SHP darauf achtet, dass gerade Kinder mit ADHS in Performanzsituationen eingebunden werden, damit sie ihr Wissen und ihre

Interessen zeigen können und die vorhandenen Kompetenzen sichtbar gemacht und auch gefördert werden können. So können sie zu Erfolgserlebnissen kommen und den Teufelskreis gemäss Krowatschek & Wingert (2009) durchbrechen.

Im offenen Unterricht ist zentral, dass die verschiedenen Dimensionen der Offenheit gemäss Pessel (2003) berücksichtigt werden. Dabei ist gerade für Kinder mit ADHS darauf zu achten, dass Klarheit, Schwierigkeitsgrad und Strukturiertheit der Aufgaben berücksichtigt werden. Dies ist die Aufgabe der Schulischen Heilpädagogin: Sie adaptiert die Aufgaben und gibt dem Kind zeitnahe und häufige Rückmeldungen.

Da die Schulische Heilpädagogin jedoch in den meisten Fällen nur wenige Lektionen pro Woche in einer Klasse ist, ist es ganz entscheidend, dass sie die Klassenlehrperson berät und mit ihr gemeinsam den Unterricht entsprechend plant und ausrichtet. In Bezug auf offenen und kompetenzorientierten Unterricht lässt sich sagen, dass diese Bedingungen sehr gut umsetzbar sind.

Gemeinsam mit der Klassenlehrperson sollte der Unterricht so gestaltet werden, dass alle Lernenden entsprechend ihren Kompetenzen und Interessen individuell lernen können. Dabei werden die Lernenden sowohl im offenen als auch im kompetenzorientierten Unterricht von der Schulischen Heilpädagogin und auch der Klassenlehrperson in ihrem Lernprozess begleitet.

8.3 Schlussfolgerungen für den Schulalltag

Für den Schulalltag lässt sich nochmals betonen, dass sowohl ein offener als auch ein kompetenzorientierter Unterricht den förderlichen Unterrichtsbedingungen für Lernende mit ADHS sehr entgegenkommt, sofern er auch von der Lehrperson entsprechend umgesetzt wird. Die Umsetzung eines rundum offenen, sowie auch kompetenzorientierten Unterrichts ist nicht zu unterschätzen, denn die Lernarrangements und Lernangebote müssen individuell auf die Lernenden adaptiert werden. Dies ist sehr aufwändig und anspruchsvoll. Deshalb ist gerade die Zusammenarbeit wie beispielsweise die gemeinsame Unterrichtsvorbereitung zwischen Klassenlehrperson und Schulischer Heilpädagogin sehr wichtig. Hier ist sicherlich auch eine Zusammenarbeit in Stufenteams oder Unterrichtsteams sehr zu empfehlen.

Die Kernaufgaben der Schulischen Heilpädagogin lassen sich sowohl im offenen Unterricht als auch im kompetenzorientierten Unterricht sehr gut erfüllen. Die Unterstützung von Kindern mit ADHS durch die Schulische Heilpädagogin ist in einem integrativen Setting gut möglich und entlastet neben dem Kind mit ADHS auch die Klassenlehrperson.

Bei der praktischen Umsetzung des kompetenzorientierten und offenen Unterrichts mit Kindern welche ADHS Symptome zeigen, ist zu beachten, dass hier sehr hohe Anforderungen sowohl an die Klassenlehrperson als auch an die Schulische Heilpädagogin gestellt werden. Eine gelingende Umsetzung braucht daher Zeit. Kompetenzen für den kompetenzorientierten Unterricht lassen sich nicht kurzfristig erwerben, sondern müssen längerfristig aufgebaut, wiederholt, gesichert und vertieft werden. Kommt hinzu, dass es im Unterrichtsalltag immer wieder zu unvorhergesehenen Situ-

ationen kommt, auf welche spontan reagiert werden muss. Die Schaffung eines gemeinsamen Unterrichtsverständnisses ist bei der Umsetzung aber eine grosse Hilfe.

Die Ausführungen wurden immer auf Kinder mit ADHS bezogen. Das beschriebene Unterrichtssetting von kompetenzorientiertem und offenem Unterricht eignet sich aber optimal für die ganze Klasse. So zeigen die Ausführungen, dass beide Konzepte schülerinnenorientiert sind, denn der Unterricht muss konsequent vom Lernen Schülerinnen her konzipiert werden. Ziel des Schulunterrichts ist es, dass die Schülerinnen nicht nur Wissen erwerben, sondern Kompetenzen; also sich Wissen, Können und Wollen vereinen. Dies ist nur möglich, wenn Lernen als aktiver Prozess gestaltet wird. Der kompetenzorientierte und offene Unterricht bieten dies an.

Damit die Schulische Heilpädagogin ein Kind mit ADHS optimal unterstützen kann, ist es unabdingbar dessen genauen Förderbedarf zu kennen. Nur so ist es möglich, für das betroffene Kind entsprechend adaptierte Aufgabenstellung zur Verfügung zu stellen, die es ihm ermöglichen, Erfolgserlebnisse zu haben und allfällige Kompetenzlücken aufzuarbeiten. Weiter ist eine individuelle Lernbegleitung integrativ nur dann möglich, wenn das Unterrichtssetting entsprechend angeboten wird. Abbildung 17 auf der folgenden Seite stellt eine systematische Zusammenstellung der gewonnen Erkenntnisse auf den Ebenen Lernende, Unterricht und Lehrende dar, welche notwendig sind, um einen optimalen Umgang mit ADHS im kompetenzorientierten und offenen Unterricht zu ermöglichen.

Abbildung 17: Übersicht der Erkenntnisse

9 Reflexion

In diesem Kapitel werden der Arbeitsprozess und das forschungsmethodische Vorgehen reflektiert. Ausserdem gehen wir auf unseren persönlichen Lerngewinn ein und es folgt ein Blick in die Zukunft, indem diskutiert wird, welche Entwicklungsoptionen vorhanden sind und welche Forschungen zur Thematik dieser Masterarbeit in Zukunft von Interesse sein könnten.

9.1 Arbeitsprozess

Wir kennen uns bereits von unserer Ausbildung als Primarlehrerin an der Pädagogischen Hochschule Zug. Im Austausch über mögliche Themen für die Masterarbeit bemerkten wir schnell, dass unsere Interessen sehr ähnlich waren. Zudem kannten wir unsere Herangehensweisen beim Verfassen von wissenschaftlichen Arbeiten bereits von früheren Leistungsnachweisen an der Pädagogischen Hochschule Zug. Das Arbeiten im Team macht uns beiden Spass und die Nähe unserer Wohnorte waren ebenfalls Faktoren, die für eine Partnerarbeit sprachen. Kommt hinzu, dass man sich im Team gegenseitig motivieren kann, an der Arbeit weiterzuschreiben, was bei einem so grossen Projekt wie der Masterarbeit sicherlich hilfreich ist. Bei der Themenwahl waren wir uns bald einig. Wir beide hatten bereits mit Lernenden mit ADHS zu tun und im Lehrerkollegium ist ADHS immer wieder eine Thematik, die angeregt diskutiert wird. Nebst dem Interesse an der Thematik ADHS wollten wir uns mit einem Inhalt beschäftigen, der aktuell ist und in unserem Berufsalltag relevant ist. Der kompetenzorientierte Unterricht gehört hier eindeutig dazu. Dieser wird ja gerade im Zusammenhang mit dem Lehrplan 21 immer wieder heftig diskutiert. Als Schulische Heilpädagoginnen erachten wir es als wichtig, dass wir dazu über ein Grundlagewissen verfügen. Für den offenen Unterricht haben wir uns entschieden, da wir beide damit arbeiten. Als letztes galt es noch einen Bezug zur Heilpädagogik herzustellen. Unter den Studierenden aber auch im Lehrpersonenzimmer wird die Thematik der integrativen Zusammenarbeit immer wieder diskutiert. Gerade im Zusammenhang mit ADHS stellt sich auch die Frage, wie eine integrative Zusammenarbeit aussehen kann. So haben wir uns entschieden, mit Hilfe der Broschüre zur Zusammenarbeit in der integrativen Schule von Steppacher (2014) die Aufgabenfelder der Schulischen Heilpädagogin im Zusammenhang mit ADHS herauszuarbeiten.

Anschliessend an die Besprechung der Disposition konnten wir vertiefter in die Literaturrecherche und Aneignung von Wissen treten. Der häufige Austausch zu zweit über gelesene Literatur und die Auseinandersetzung mit der Fragestellung hat unseren Arbeitsprozess vereinfacht und bereichert. Da wir gewisse Kapitel der Theorie aufgeteilt haben, konnten wir jeweils individuell daran weiterarbeiten und die Partnerin konnte die Texte gegenlesen. Dadurch, dass wir die Dateien jeweils auf einem gemeinsamen Dropboxordner gespeichert hatten, hatten wir beide jederzeit Zugriff auf die aktuellste Version. Unterstützend für den Prozess war auch unsere Zeitplanung. Wir haben uns ziemlich gut daran gehalten und konnten so im März Pause von der Masterarbeit machen, was uns mehr Zeit und Raum für die praktische Prüfung liess. Der Vorteil davon war auch, dass wir Ende März die Masterarbeit von einem distanzierteren Blickwinkel aus betrachten konnten und

dann die Fragestellung nochmals etwas anpassen und – zumindest aus unserer Sicht – verbessern konnten. Ein weiterer Vorteil des Einhaltens des Zeitplans war, dass wir nie in einen unnötigen Stress kamen und auch genügend Zeit hatten, unsere Arbeit von zwei Personen gegenseitig zu lassen.

Insgesamt haben wir beide den gemeinsamen Arbeitsprozess als wertvoll, konstruktiv, gewinnbringend und auch erfreulich erlebt.

9.2 Forschungsmethodisches Vorgehen

Bei der vorliegenden Arbeit handelt es sich um eine Literaturliteraturarbeit. Die Datenbasis bildet somit allein die Literatur. Daher war die Literaturrecherche entsprechend zeitintensiv und aufwändig.

Es zeigte sich, dass vor allem zum Thema ADHS und offener Unterricht eine riesige Menge an Literatur vorhanden ist. Hier war es oft schwierig, sich für die richtige, beziehungsweise relevante Literatur zu entscheiden. Auf der anderen Seite war es eine ziemliche Herausforderung, geeignete Literatur zum kompetenzorientierten Unterricht zu finden. Dort konnten vor allem im Internet wissenschaftlich fundierte Artikel gefunden werden. Zum Berufsbild der Schulischen Heilpädagogik stellte die Hauptquelle die Broschüre von Steppacher (2014) *Zusammenarbeit in der integrativen Schule* dar. Es zeigte sich als sinnvoll, sich vorwiegend auf diese eine Quelle zu beziehen, da es sich einerseits um eine sehr aktuelle Broschüre handelt, andererseits die Studierenden das Studium an der Hochschule für Heilpädagogik Zürich absolvieren, von wo auch diese Quelle stammt.

Es hat sich gelohnt, ziemlich viel Zeit in das Zusammentragen der Literatur zu verwenden, um so eine solide Basis für die Synthese zu haben. Es mussten dabei immer wieder die Hauptfragestellungen und deren Unterfragen in Erinnerung gerufen werden, um so zu entscheiden, ob die Literatur für diese Arbeit von Relevanz ist. Bald entwickelten wir mit Hilfe eines provisorischen Inhaltsverzeichnis die Struktur unserer Arbeit, was für die Orientierung sehr hilfreich war. Am Ende jedes Theoriekapitels wurden die wichtigsten Inhalte kontrastiert und exzerpiert, was für die Beantwortung der Fragestellung hilfreich war. Beim Verfassen der Synthese war es eine Herausforderung, die verschiedenen Themenbereiche in einen Zusammenhang zu bringen. Eine korrekte, logische Argumentation war nicht einfach. Dies war auch der schwierigste Prozessteil. Wichtig hierbei war, mit Kriterien arbeiten zu können, um die verschiedenen Theorien miteinander zu verknüpfen. Zum Schluss galt es, die Hauptfragestellungen mit den Unterfragen zu beantworten. Grundsätzlich kann festgehalten werden, dass sich die Literaturliteraturarbeit zur Beantwortung unserer Fragestellungen eignete. Die Anlehnung an das Vorgehen nach Dahinden et al. (2006) hat sich bewährt.

9.3 Persönlicher Lerngewinn

Mit Hilfe dieser Literaturliteraturarbeit konnten wir unser theoretisches Wissen erweitern. Als Heilpädagoginnen bestärkt uns das Wissen, welches wir in dieser Arbeit erlangt haben, in unserem Berufsalltag. Gerade die Aktualität der Thematik des kompetenzorientierten Unterrichts im Zusammenhang mit dem Lehrplan 21 ist sehr hilfreich und wird uns in naher Zukunft beschäftigen. Im Hinblick auf

unseren Abschluss in der Ausbildung zur Schulischen Heilpädagogin war auch der Einbezug der Thematik „Rolle und Aufgabenfelder der Schulischen Heilpädagogin“ sehr wertvoll und wir wurden unserer Aufgaben in der integrativen Schule bewusster. Die Masterarbeit hat uns auch die Wichtigkeit unserer Arbeit als Schulische Heilpädagoginnen bestätigt – und zwar in verschiedensten Bereichen. Dazu gehören die Förderdiagnostik, die Beratung, die Fachdidaktik, der Unterricht, das Forschen und Reflektieren.

Das Gelernte gibt uns zusätzlich Sicherheit im Bereich mit dem Umgang von ADHS und der Zusammenarbeit mit den Eltern. Ebenfalls nicht zu unterschätzen ist die Erkenntnis, wie wichtig die Zusammenarbeit von Klassenlehrperson und Schulischer Heilpädagogin sind, denn nur so kann eine möglichst optimale Förderung aller Lernenden stattfinden.

Die Erkenntnisse, welche wir dank dieser Arbeit erlangt haben, werden uns in unserem täglichen Wirken bestärken.

9.4 Ausblick auf Entwicklungsoptionen und zukünftige Forschungen

Das Ziel dieser Arbeit war einerseits herauszufinden, welche Möglichkeiten und Chancen der kompetenzorientierte und offene Unterricht bieten, um einen optimalen Umgang mit den häufigen Symptomen von ADHS zu finden. Andererseits wollten wir die Aufgaben der Schulischen Heilpädagogik in diesem Zusammenhang ergründen.

Nach den theoretischen Grundlagen zu ADHS, kompetenzorientiertem Unterricht und offenem Unterricht, der Synthese und der Beantwortung der Fragestellung wurde klar, dass sowohl der kompetenzorientierte, als auch offene Unterricht optimale Rahmenbedingungen für Lernende mit ADHS bieten, sofern diese Theorien auch entsprechend in der Praxis umgesetzt werden. Ausserdem haben wir herausgearbeitet, dass die Aufgaben der Schulischen Heilpädagoginnen mit Kindern mit ADHS im kompetenzorientierten und im offenen Unterricht sehr vielseitig sind und dass die Zusammenarbeit zwischen Klassenlehrperson und Schulischer Heilpädagogin zentral ist. Daher ist auch entscheidend, ob der kompetenzorientierte und offene Unterricht gut umgesetzt werden kann. Nur mit einer positiven Zusammenarbeit können individualisierende Unterrichtsinhalte erarbeitet und Aufgabenstellung auf dem Niveau der Lernenden bereitgestellt werden.

In Bezug auf diese Erkenntnisse könnte auf verschiedenen Gebieten weitergeforscht werden. Es wäre beispielsweise interessant weiter zu erforschen, wie die Zusammenarbeit zwischen Schulischer Heilpädagogin und Klassenlehrperson in der Praxis umgesetzt wird und ob dadurch der integrative Gedanke tatsächlich gestärkt wird. In diesem Zusammenhang wäre es auch aufschlussreich, mit einer empirischen Datensammlung aufzuzeigen, inwiefern sich die Symptome von ADHS im kompetenzorientierten und offenen Unterricht auswirken. Besonders spannend wäre es auch mit gezielten Lernstanderfassungen den Lerngewinn von Kindern mit ADHS zu eruieren. Dabei könnten nicht nur Aussagen über die Fachkompetenz gemacht werden sondern vielmehr würde auch aufgezeigt, inwiefern sich Kinder mit ADHS im Bereich der überfachlichen Kompetenzen entwickeln. Für ein solches Vorgehen wäre jedoch eine Langzeitstudie nötig.

10 Verzeichnisse

Abfolge der Verzeichnisse:

1. Literaturverzeichnis
2. Abbildungsverzeichnis
3. Tabellenverzeichnis
4. Glossar

10.1 Literaturverzeichnis

Aebli, H. (1994). *Zwölf Grundformen des Lehrens* (8. Auflage). Stuttgart: Klett Cotta.

Audeoud, M. (2010). *Literaturarbeit*. Unveröffentlichtes Skript, Hochschule für Heilpädagogik, Zürich.

Baade, J., Gertel, H. & Schlottermann, A. (2005). *Wissenschaftlich Arbeiten. Ein Leitfaden für Studierende*. Bern: Haupt.

Bareiss, N. & Räss, J. (2011). *Vertiefungsprojekt zur Studie der Hochschule für Heilpädagogik Zürich über förderliche Unterrichtsbedingungen für Kinder mit einer ADHS*. Masterarbeit, Hochschule für Heilpädagogik, Zürich.

Bauer, R. (2003). *Offenes Arbeiten in der Sekundarstufe I. Ein Praxishandbuch*. Berlin: Cornelsen.

Becker, G (1998). *Durchführung von Unterricht. Handlungsorientierte Didaktik Teil II* (8. Auflage). Weinheim und Basel: Beltz Verlag.

Bierhoff, H.W. (2006). Prosoziales Verhalten in der Schule. In Rost, D.H. (Hrsg.), *Handwörterbuch Pädagogische Psychologie* (S. 602 - 608). Weinheim: Beltz.

Bohl, T. & Kucharz, D. (2010). *Offener Unterricht heute. konzeptionelle und didaktische Weiterentwicklung*. Weinheim und Basel: Beltz.

Bönsch, M., Kohnen, H., Möllers, B., Müller, G., Nather, W. & Schüürmann, A. (2010). *Kompetenzorientierter Unterricht. Selbständiges Lernen in der Grundschule*. Braunschweig: Westermann.

Brunner, E. (2007). *Forschendes Lernen. Eine begabungsfördernde Unterrichtskonzeption*. (2.Auflage). Frauenfeld: Lehrmittelverlag des Kantons Thurgau.

Brunsting-Müller, M. (2000). *Lernexpeditionen – Potentiale finden und entwickeln*. Luzern: Edition SZH/SPC.

BIFIE Bundesinstitut für Bildungsforschung, Innovation & Entwicklung des österreichischen Schulwesens. (2011). *Kompetenzorientierter Unterricht in Theorie und Praxis*. 06.10.2014 unter https://www.bifie.at/system/files/dl/bist_vs_sek1_kompetenzorientierter_unterricht_2011-03-23.pdf

Caspary, R. (2010). Dopamindusche im Klassenzimmer. Vorwort. In R. Caspary (Hrsg.), *Lernen und Gehirn. Der Weg zu einer neuen Pädagogik* (S.96, 7.Auflage). Freiburg im Breisgau: Verlag Herder.

Dahinden, U., Sturzenegger, S. & Neuron, A. (2006). *Wissenschaftliches Arbeiten in der Kommunikationswissenschaft*. Bern, Stuttgart, Wien: Haupt.

Direktion für Bildung und Kultur Zug (n.d). *Kompetenzorientierter Unterricht. Orientierungshilfe*. o.O.

Döpfner, M., Rothenberger, A. & Steinhausen, H.-C. (2010). Ätiologien und Pathophysiologie – Einleitung und Überblick. In: Steinhausen, H.-C., Rothenberger, A. & Döpfner, M. (Hrsg.). (2010). *Handbuch ADHS. Grundlagen, Klinik, Therapie und Verlauf der Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätsstörung* (S. 39 – 45). Stuttgart: Kohlhammer.

EDK Schweizerische Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektoren (2014). *Einheitliche Strukturen*. Zugriff am 06.10.2014 unter <http://www.edk.ch/dyn/12012.php>

EDK Schweizerische Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektoren (2014). *Faktenblatt*. Zugriff am 06.10.2014 unter http://www.edudoc.ch/static/web/arbeiten/harmos/grundkomp_faktenblatt_d.pdf

EDK Schweizerische Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektoren (2010). *Grundlagen für den Lehrplan 21*. Zugriff am 06.10.2014 unter <http://www.lehrplan.ch/sites/default/files/Grundlagenbericht.pdf>

EDK Schweizerische Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektoren (2014). *Harmonisierung der Ziele*. Zugriff am 06.10.2014 unter <http://www.edk.ch/dyn/12220.php>

EDK Schweizerische Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektoren (2014). *Nationale Bildungsziele*. Zugriff am 06.10.2014 unter <http://www.edk.ch/dyn/12930.php>

EDK Schweizerische Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektoren (2013). *Überfachliche Kompetenzen*. Zugriff am 06.10.2014 unter http://konsultation.lehrplan-21.ch/downloads/container/30_200_0_1_0.pdf

Gerny, D., Aschwanden, E. & Krummenacher, J. (2014). *Neue Züricher Zeitung*, 02.10.2014. Zugriff am 15.11.2014 unter <http://www.nzz.ch/schweiz/das-volk-soll-den-lehrplan-21-kippen-1.18395262>

Gudjons, H. (2008). *Handlungsorientiert lehren und lernen. Schüleraktivierung. Selbsttätigkeit. Projektarbeit*. (7. aktualisierte Auflage). Bad Heilbrunn: Julius Klinkhardt Verlag.

Gyseler, D. & Seewald, C. (2011). *Projekt A.9 Förderliche Unterrichtsbedingungen für Schulkinder mit einer ADHS*. Unveröffentlichter Schlussbericht, Hochschule für Heilpädagogik, Zürich.

Hillenbrand, C. (2011). *Didaktik bei Unterrichts- und Verhaltensstörungen*. München: Ernst Reinhardt, GmbH & Co KG Verlag.

IQB Institut zur Qualitätsentwicklung im Bildungswesen (2014). *Bildungsstandards*. Zugriff am 12.10.2014 unter <https://www.iqb.hu-berlin.de/bista>

Jürgens, E. (1995). *Die neue Reformpädagogik und die Bewegung Offener Unterricht. Theorie, Praxis und Forschungslage* (2. Auflage). Sankt Augustin: Academia.

Kammer, K. (2008). *Individuelle Lernunterstützung in Schülerarbeitsphasen. Eine videobasierte Analyse des Unterstützungsverhaltens von Lehrpersonen im Mathematikunterricht*. Dissertation. Universität Zürich. Waxmann Verlag.

KMK Konferenz der Kultusminister der Länder in der Bundesrepublik Deutschland (2014). *Bildungsstandards Überblick*. Zugriff am 06.10.2014 unter <http://www.kmk.org/bildung-schule/qualitaetssicherung-in-schulen/bildungsstandards/ueberblick.html>

Krowatschek, D. & Wingert, G. (2009). *Marburger Verhaltenstraining (MVT). ADS / ADHS – Materialien für Diagnostik und Gruppentraining in Schule und Therapie*. Dortmund: borgmann publishing.

Lauth, G. W. & Naumann, K. (2009). *ADHS in der Schule. Übungsprogramm für Lehrer*. Weinheim: Beltz Verlag.

Lauth, G. W. & Naumann, K. (2014). *ADHS in der Schule. Übungsprogramm für Lehrer*. Weinheim: Beltz Verlag.

Lersch, R. (2010). *Wie unterrichtet man Kompetenzen? Didaktik und Praxis kompetenzfördernden Unterrichts*. Zugriff am 10.09.2014 unter http://didaktik.mathematik.hu-berlin.de/files/2010_lersch_kompetenzen.pdf

Lersch, R. & Schreder, G. (2013). *Grundlagen kompetenzorientierten Unterrichtens. Von den Bildungsstandards zum Schulcurriculum*. Berlin: Verlag Barbara Budrich.

Lühe, M. (2012). Rituale statt Ritalin. *Tages Anzeiger*, 3.7.2012. Zugriff am 15.11.2014 unter <http://www.tagesanzeiger.ch/kultur/buecher/Rituale-statt-Ritalin/story/28788342>

Meili, M. (2008). Die Ursachen von ADHS sind immer biologischer Natur. *Neue Zürcher Zeitung*, 14.12.2008. Zugriff am 15.11.2014 unter <http://www.nzz.ch/aktuell/startseite/die-ursachen-von-adhs-sind-immer-biologischer-natur-1.1421351>.

Meyer, H. (2004). *Was ist guter Unterricht?* Berlin: Cornelsen Scriptor.

Meschnigg, K., Dorninger, C., Niemeyer, S., Scharl, W., Kempel, H., Weger, I., Schüller, P., Fritz, U., Staudecker, E., Willenshofer, K., Schrack C., Zug, U., Fenz, J., Kiss, K., Lackner, J., Paechter, M. & Zumbach, J. (2012). *Kompetenzorientiertes Unterrichten an berufsbildenden Schulen. Grundlagenpapier*. Wien: Bundesministerium für Unterricht, Kunst und Kultur (2012).

Moser, U. (n.d.). *Was bringen Bildungsstandards den Lernenden?* Zugriff am 10.10.2014 unter http://www.ibe.uzh.ch/publikationen/vortraege/Bildungsstandards_Sekundarstufe2.pdf

Neumärcker, K.-J. & Rothenberger, A. (2010). Zur Geschichte der Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätsstörung. In: Steinhausen, H.-C., Rothenberger, A. & Döpfner, M. (Hrsg.). (2010). *Handbuch ADHS. Grundlagen, Klinik, Therapie und Verlauf der Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätsstörung* (S. 11 – 16). Stuttgart: Kohlhammer.

Niederer, A. (2011). Spezielle Diät hilft beim Zappelphilipp-Syndrom. *Neue Zürcher Zeitung*, 9.2.2011. Zugriff am 15.11.2014 unter <http://www.nzz.ch/aktuell/startseite/spezielle-diaet-hilft-beim-zappelphilipp-syndrom-1.9423462>

Nowotny, S. (2013). Kampf dem Ritalin-Missbrauch. *Neue Zürcher Zeitung*, 14.4.2013. Zugriff am 15.11.2014 unter <http://www.nzz.ch/aktuell/startseite/kampf-dem-ritalin-missbrauch-1.18063920>

Ossietsky, C. & Meyer, H. (2012). *Handout zum Vortrag auf der didacta 2012. Kompetenzorientierung allein macht noch keinen guten Unterricht!* Zugriff am 06.10.2014 unter http://lernarchiv.bildung.hessen.de/sek/deutsch/d_didaktik/kompetenz/allgemein/edu_link_1411728585.html

Peschel, F. (2003). *Offener Unterricht. Idee. Realität. Perspektive und ein praxiserprobtes Konzept zur Diskussion.* Baltmannsweiler: Schneider.

PH Zürich. Bildungssystem. (2014). *Bildungssystem.* Zugriff am 06.10.2014 unter <https://www.phzh.ch/de/Kompetenzen/Bildungssystem/>

PH Zürich. Kompetenzen. (2014). *Kompetenzen.* Zugriff am 06.10.2014 unter <http://www.phzh.ch/de/Kompetenzen/Kompetenzorientierung/>

Reich, K. (2008). *Methodenpool. Offener Unterricht.* Zugriff am 20.02.2015 unter http://methodenpool.uni-koeln.de/download/offener_unterricht.pdf

Schriber, S. & Steppacher, J. (2013). *Schulische Heilpädagogik. Aufgaben – Kompetenzen. Ein Berufsbild auf einen Blick.* Zürich: Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik HfH.

Schröder, A. (2006). *ADS in der Schule. Handreichungen für Lehrerinnen und Lehrer.* Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht GmbH & Co.

Schweizer, D. (2011). *ADHS bei Jugendlichen – Was tun? Förderliche Unterrichtsbedingungen.* Masterarbeit, Hochschule für Heilpädagogik, Zürich.

Simchen, H. (2014). ADHS – Seine positiven Seiten kennen und nutzen. *Elpost Zeitschrift von elpos Schweiz – ADHS-Elternorganisation, Nr. 53 Sommer 2014, 11-19.*

SDA Schweizerische Depeschagentur (2014). Zappelphilipp-Syndrom bei Erwachsenen häufiger als vermutet. *Neue Zürcher Zeitung, 4.3.2014.* Zugriff am 15.11.2014 unter <http://www.nzz.ch/wissenschaft/uebersicht/zappelphilipp-syndrom-bei-erwachsenen-haeufiger-als-vermutet-1.18256054>

Sobanski, E. & Steinhausen, H.-C. (2010). Klinischer Verlauf. In: Steinhausen, H.-C., Rothenberger, A. & Döpfner, M. (Hrsg.). (2010). *Handbuch ADHS. Grundlagen, Klinik, Therapie und Verlauf der Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätsstörung* (S. 145 – 158). Stuttgart: Kohlhammer.

Steinhausen, H.-C. (2010). Definition und Klassifikation. In: Steinhausen, H.-C., Rothenberger, A. & Döpfner, M. (Hrsg.). (2010). *Handbuch ADHS. Grundlagen, Klinik, Therapie und Verlauf der Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätsstörung* (S. 17 – 28). Stuttgart: Kohlhammer.

Steppacher, J. (2014). *Zusammenarbeit in der integrativen Schule. Aufgaben der Schulischen Heilpädagogen / innen und Klassenlehrpersonen*. Zürich: Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik HfH.

Unternährer, P. (2013). Politik will wissen, wie viele Kinder Ritalin erhalten. *Tages Anzeiger*, 14.1.2013. Zugriff am 15.11.2014 unter <http://www.tagesanzeiger.ch/zuerich/region/Politik-will-wissen-wie-viele-Kinder-Ritalin-erhalten/story/21556953>

Weinert, F.E. (Hrsg.). (2001). *Leistungsmessungen in Schulen*. Weinheim: Beltz.

WHO World Health Organization (2011). *International Classification of Diseases*. Zugriff am 07.10.2014 unter <http://www.who.int/classifications/icd/en/>

10.2 Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Integratives klinisches Modell zur Entstehung von ADHS	15
Abbildung 2: Symptome, Komorbiditäten und Funktionsbeeinträchtigungen bei ADHS	18
Abbildung 3: Mögliche Folge- und Begleitsymptome bei ADHS betroffenen Personen	19
Abbildung 4: Teufelskreis der Unaufmerksamkeit (Krowatschek & Wingert, 2009)	20
Abbildung 5: Förderliche Unterrichtsbedingungen für Kinder mit ADHS (Gyseler & Seewald, 2011)	21
Abbildung 6: Sichtbare Oberflächenstruktur und unsichtbare Tiefenstruktur	28
Abbildung 7: Eisbergmodell nach Richter (2007)	28
Abbildung 8: Altes und neues Unterrichtsskript	30
Abbildung 9: Didaktische Systematisierung kompetenzorientierten Unterrichts in Anlehnung an das Modell von Klingberg (1986)	33
Abbildung 10: Die Methodik kompetenzorientierten Unterrichts	33
Abbildung 11: Kompetenzblume (Kalben, Schreder & Wagner, 2012).....	34
Abbildung 12: Einflussfaktoren auf die Lernaktivitäten von Schülerinnen und Schüler	36
Abbildung 13: Personale, soziale und methodische Kompetenzen und ihre Überschneidungen....	37
Abbildung 14: Aufgabenfelder und Kernaufgaben im Überblick (Steppacher, 2014)	47
Abbildung 15: Synthese der verschiedenen Theorien	50
Abbildung 16: Durchbrechen des Teufelskreises mit Hilfe des offenen Unterrichts	59
Abbildung 17: Übersicht der Erkenntnisse.....	85

10.3 Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Vorgehen angelehnt an Dahinden et al. (2006)	10
Tabelle 2: Zusätzliche diagnostische Kriterien für HKS/ADHS in ICD-10 und DSM-IV	14
Tabelle 3: Zielharmonisierung im HarmoS-Konkordat	25
Tabelle 4: Gelingensfaktoren für den kompetenzorientierten Unterricht	35
Tabelle 5: Dimensionen der Offenheit (vgl. Peschel, 2003)	42
Tabelle 6: Stufenmodell: Vom Lehrgangsunterricht zum offenen Unterricht (vgl. Peschel, 2003) ..	43
Tabelle 7: Kernaufgaben SHP und KLP im Zusammenhang mit ADHS.....	48
Tabelle 8: Umgang mit den Symptomen von ADHS im kompetenzorientierten Unterricht.....	51
Tabelle 9: Umgang mit den Symptomen von ADHS im offenen Unterricht	55
Tabelle 10: Vergleich: kompetenzorientierter und offener Unterricht	60
Tabelle 11: Aufgaben der SHP bei Kindern mit ADHS sowie im kompetenzorientierten und offenen Unterricht in Verbindung mit den Aufgabenfeldern der SHP nach Steppacher (2014)	64

10.4 Glossar

Abkürzung	Bedeutung
ADHS	Aufmerksamkeits-Defizit-Hyperaktivitäts-Störung
ADS	Aufmerksamkeits-Defizit-Störung
DSM	Diagnostic and Statistical Manuals
EDK	Schweizerische Erziehungsdirektorenkonferenz
HKS	Hyperkinetische Störung
ICD	International Classification of Diseases
KLP	Klassenlehrperson
KMK	Ständige Konferenz der Kultusminister der Länder in der Bundesrepublik Deutschland
SHP	Schulische Heilpädagogin

11 Materialien

In den folgenden beiden Unterkapiteln sind die Forschungskriterien für hyperkinetische Störungen gemäss ICD-10 und der Kompetenzraster für Lehrpersonen beigefügt.

11.1 Forschungskriterien für hyperkinetische Störungen gemäss ICD-10

G1. Unaufmerksamkeit:

Mindestens sechs Monate lang mindestens sechs der folgenden Symptome von Unaufmerksamkeit in einem mit dem Entwicklungsstand des Kindes nicht zu vereinbarenden und unangemessenen Ausmass.

Die Kinder

1. sind häufig unaufmerksam gegenüber Details oder machen Sorgfaltsfehler bei den Schularbeiten und sonstigen Arbeiten und Aktivitäten,
2. sind häufig nicht in der Lage, die Aufmerksamkeit bei Aufgaben und beim Spielen aufrechtzuerhalten,
3. hören häufig scheinbar nicht, was ihnen gesagt wird,
4. können oft Erklärungen nicht folgen oder ihre Schularbeiten, Aufgaben oder Pflichten am Arbeitsplatz nicht erfüllen (nicht wegen oppositionellem Verhalten oder weil die Erklärungen nicht verstanden werden),
5. sind häufig beeinträchtigt, Aufgaben und Aktivitäten zu organisieren,
6. vermeiden häufig ungeliebte Arbeiten, wie Hausaufgaben, die geistiges Durchhaltevermögen erfordern,
7. verlieren häufig Gegenstände, die für bestimmte Aufgaben wichtig sind, z.B. für Schularbeiten, Bleistifte, Bücher, Spielsachen und Werkzeuge,
8. werden häufig von extremen Stimuli abgelenkt,
9. sind im Verlauf der alltäglichen Aktivitäten oft vergesslich.

G2. Überaktivität:

Mindestens sechs Monate lang mindestens drei der folgenden Symptome von Überaktivität in einem mit dem Entwicklungsstand des Kindes nicht zu vereinbarenden und unangemessenen Ausmass.

Die Kinder

1. fucheln häufig mit Händen und Füßen oder winden sich auf den Sitzen,
2. verlassen ihren Platz im Klassenraum oder in anderen Situationen, in denen sitzen bleiben erwartet wird,
3. laufen häufig herum oder klettern exzessiv in Situationen, in denen dies unpassend ist (bei Jugendlichen und Erwachsenen entspricht dem nur ein Unruhegefühl),
4. sind häufig unnötig laut beim Spielen oder haben Schwierigkeiten bei leisen Freizeitbeschäftigungen,
5. zeigen ein anhaltendes Muster exzessiver motorischer Aktivitäten, die durch den sozialen Kontext oder Verbote nicht durchgreifend beeinflussbar sind.

G3. Impulsivität:

Mindestens sechs Monate lang mindestens eins der folgenden Symptome von Impulsivität in einem mit dem Entwicklungsstand des Kindes nicht zu vereinbarenden und unangemessenen Ausmass.

Die Kinder

1. platzen häufig mit der Antwort heraus, bevor die Frage beendet ist,

2. können häufig nicht in einer Reihe warten oder warten, bis sie bei Spielen oder Gruppensituationen an die Reihe kommen,
3. unterbrechen und stören andere häufig (z.B. mischen sie sich ins Gespräch oder Spiel anderer ein),
4. reden häufig exzessiv ohne angemessen auf soziale Beschränkungen zu reagieren.

G4. Beginn der Störung vor dem siebten Lebensjahr.

G5. Symptomausprägung:

Die Kriterien sollen in mehr als einer Situation erfüllt sein, z.B. sollte die Kombination von Unaufmerksamkeit und Überaktivität sowohl zuhause als auch in der Schule bestehen oder in der Schule und an einem anderen Ort, wo die Kinder beobachtet werden können, z.B., in der Klinik. (Der Nachweis situationsübergreifender Symptome erfordert normalerweise Informationen aus mehr als einer Quelle. Elternberichte über das Verhalten im Klassenraum sind meist unzureichend.)

G6. Die Symptome von G1. – G3. verursachen deutliches Leiden oder Beeinträchtigung der sozialen, schulischen oder beruflichen Funktionsfähigkeit.

G7. Die Störung erfüllt nicht die Kriterien für eine tief greifenden Entwicklungsstörung (F84.-), eine manische Episode (F30.-), eine depressive Episode (F32.-) oder eine Angststörung (F41.-).

11.2 Kompetenzraster für Lehrpersonen

Orientierungsrahmen	<ul style="list-style-type: none"> • Kompetenzanforderungen des Lehrplans werden in adäquate Problem- und Aufgabenstellungen umgesetzt. • Mindestanforderungen, welche den verbindlichen Rahmen definieren, werden formuliert. Erweiterte Anforderungen deklariert. • Gefordertes Wissen und Können ist für die Lernenden verständlich beschrieben. • Abläufe und erwartete Lernergebnisse werden für die Orientierung der Lernenden der Unterrichtseinheit vorangestellt.
Differenzierung	<ul style="list-style-type: none"> • Aufgaben können auf unterschiedliche Arten und mit unterschiedlichen Hilfsmitteln zielorientiert bearbeitet werden. Gewählte Unterrichtsmethoden ermöglichen verschiedene Wege zur Lernzielerreichung. • Aufgabenstellungen werden so gestaltet, dass sie von Lernenden mit unterschiedlichen Lernvoraussetzungen bewältigt werden können. • Die Vielfalt der individuellen Fähigkeiten und Lebenswelten der Lernenden wird im Unterricht zum Lernen mit- und voneinander genutzt. • Kooperative Lernformen werden eingesetzt, bei denen die heterogenen Lernvoraussetzungen der Lernenden produktiv genutzt werden. • Bei der Gestaltung des Schulzimmers und der Lernumgebungen werden die unterschiedlichen Lernvoraussetzungen berücksichtigt. (z.B. Möblierung, Ausstattung, anregende Materialien, Akustik, Licht)
Lernprozesse unterstützen und Steuern	<ul style="list-style-type: none"> • Lernvoraussetzungen der Lernenden sowie Interaktionen und Einflüsse von Lernsituationen und von denen am Lernprozess beteiligten Systemen differenziert werden erfasst und für den Unterricht genutzt. • Didaktische Arrangements bereitstellen, welche den Lernenden ermöglichen, Lernprozesse selbständig zu planen und umzusetzen. Entsprechende Arbeitsformen können dabei angeeignet werden. • Ergebnisse von kooperativen Lernformen werden in den Unterricht aufgenommen und zusammen mit den Lernenden weiterentwickelt. • Die Lehrperson sieht sich als Wissensvermittlerin und auch als Lernprozessbegleiterin. • Die Potenziale und Grenzen verschiedener Lehr- und Lernformen werden erkannt und den Problemstellungen angemessen eingesetzt. • Lernmaterialien werden so organisiert, dass sie von den Lernenden selbständig genutzt werden können und die Lernprozesse angeregt.

Schülerorientierung Handlungs- orientierung	<ul style="list-style-type: none"> • Aufgaben werden so gestellt, dass sie an das Vorwissen und die Erlebniswelt der Lernenden anknüpfen, alle vier Kompetenzbereiche umfassen, das eigene Nachdenken fördern und arbeits- und lernmethodische Ziele berücksichtigen. • Lernende können eigene Lösungswege beschreiten und eigene Antworten und Ideen einbringen.
Reflexion	<ul style="list-style-type: none"> • Die Lernenden werden angeregt, ihr eigenes Lernen zu reflektieren und daraus Konsequenzen für ihr Lernverhalten zu ziehen.
Förderorientierte Diagnose	<ul style="list-style-type: none"> • Es wird ein breites Repertoire von diagnostischen Instrumenten und Lernstandsanalysen wie beispielsweise Tests, Lernkontrollen, Prüfungen, Beobachtungen) verwendet, um die Lernbedürfnisse der Schüler und Schülerinnen zu ermitteln. • Aus diesen gewonnen Kenntnissen werden adäquate Fördermassnahmen abgeleitet und umgesetzt. Fördermassnahmen und Leistungsfortschritte werden dokumentiert.
Förderorientierte Beurteilung	<ul style="list-style-type: none"> • Lernende werden mit geeigneten Methoden und Instrumenten angeleitet, selbständig zu überprüfen, ob sie Themen und Inhalte verstanden haben. Damit individuelle Lücken geschlossen werden können, stehen gezielte Übungen zur Verfügung. • Den Lernenden werden differenzierte und kompetenzorientierte Leistungsrückmeldungen gegeben. Die Kriterien der Beurteilung wurde den Lernenden zu Beginn des Lernprozesses transparent und verständlich gemacht. • Rückmeldungen an Eltern und Lernende werden transparent und regelmässig durchgeführt. Positive Leistungen werden dabei gelobt und die positive Verstärkung als Grundsatz angewendet. Erfolgserlebnisse sind für alle Lernenden möglich.

(vgl. Direktion für Bildung und Kultur Zug, n.d., S.15ff)

12 Selbständigkeitserklärung

Erklärungen zu wissenschaftlichen Arbeiten an der Hochschule für Heilpädagogik (Mit Arbeit und CD der Begleitperson abgeben)

1. Selbständigkeitserklärung

Ich bestätige ausdrücklich, dass es sich bei der von mir eingereichten Arbeit mit dem Titel:

um eine von mir selbst und ohne unerlaubte Beihilfe sowie in eigenen Worten verfasste Originalarbeit handelt.

Sofern es sich dabei um eine Arbeit von mehreren Verfasserinnen oder Verfassern handelt, bestätige ich, dass die entsprechenden Teile der Arbeit korrekt und klar gekennzeichnet und der jeweiligen Autorin oder dem jeweiligen Autor eindeutig zuzuordnen sind.

Ich bestätige überdies, dass die Arbeit als Ganze oder in Teilen weder bereits einmal zur Abgeltung anderer Studienleistungen an der HfH oder an einer anderen Ausbildungseinrichtung eingereicht worden ist, noch künftig durch mein Zutun als Abgeltung einer weiteren Studienleistung eingereicht werden wird.

Ich erkläre, dass ich sämtliche in der oben genannten Arbeit enthaltenen Bezüge auf fremde Quellen (einschliesslich Tabellen, Grafiken u. Ä.) als solche kenntlich gemacht habe. Insbesondere bestätige ich, dass ich ausnahmslos und nach bestem Wissen sowohl bei wörtlich übernommenen Aussagen (Zitaten) als auch bei in eigenen Worten wiedergegebenen Aussagen anderer Autorinnen oder Autoren (Paraphrasen) die Urheberschaft angegeben habe.

Ich nehme zur Kenntnis, dass Arbeiten, welche die Grundsätze der Selbständigkeitserklärung verletzen, als Plagiat betrachtet werden und die entsprechenden rechtlichen und disziplinarischen Konsequenzen nach sich ziehen.

2. Publikation durch die HfH

Ich nehme zur Kenntnis, dass die HfH die elektronische Fassung meiner Arbeit auf dem www publizieren kann, und bestätige hier, dass die Arbeit, die ich auf der CD abgegeben habe, entsprechend anonymisiert bzw. gekürzt ist (sensible Daten, z.B. im Anhang, Lebenslauf etc.).

Ich lehne eine allfällige Publikation auf dem www ab.

3. Datum, Name(n), Vorname(n), Unterschrift(en)

Ich bestätige mit meiner Unterschrift die Richtigkeit der Angaben unter 1 und 2.
